

DRIE EN TWINTIGSTE ACCOUNTANTS DAG GEORGANISEERD
DOOR HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS
GEHOUDEN OP ZATERDAG 24 SEPTEMBER 1932 TE AMSTERDAM

**DRIE EN TWINTIGSTE ACCOUNTANTS DAG GE-
ORGANISEERD DOOR HET NEDERLANDSCH INSTI-
TUUT VAN ACCOUNTANTS, GEHOUDEN OP
ZATERDAG 24 SEPTEMBER 1932 TE AMSTERDAM**

Voorzitter: De heer James Polak, Voorzitter van het Ned. Instituut van Accountants.

De VOORZITTER opent te 10.25 v.m. de vergadering met de navolgende rede:

Dames en Heeren,

Ik heet U allen hartelijk welkom op onzen Accountantsdag.

Het is mij een bijzonder genoegen, den vertegenwoordiger van Z.E. den Minister van Buitenlandsche Zaken, den heer Mr. C. J. M. Schaepman, den vertegenwoordiger van Z.E. den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, den heer Dr. S. Elzinga, den vertegenwoordiger van Z.E. den Minister van Economische Zaken en Arbeid, den heer Mr. J. H. de Mol van Otterloo en den vertegenwoordiger van Z.E. den Minister van Koloniën, den heer J. van Ettinger, te mogen begroeten.

Verder is het mij een genoegen, hier aanwezig te zien een deel der leden der Algemeene Rekenkamer, eenige heeren Professoren der Universiteit te Amsterdam en der Handels-Hoogeschool te Rotterdam, eenige heeren Leden der Commissie van Advies omtrent een wettelijke regeling van het Accountantswezen en van het Curatorium aan het Bureau van het Federatief Accountantsexamen.

Ik verwelkom gaarne onze Duitsche collega's, leden van het Verband deutscher Bücherrevisoren en den vertegenwoordiger van het Instituut der Wirtschaftsprüfer, alsmede de vertegenwoordigers van de besturen van den Ned. Bond van Accountants, van de Ned. Organisatie van Accountants, van de Vereeniging van Academisch gevormde Accountants, van de Vereeniging van Rijksaccountants, van het Ned. Instituut van Doctorandi in de Handelswetenschappen en van de Vereeniging voor den Effectenhandel.

Met groot genoegen, zie ik hier verder aanwezig verschillende vertegenwoordigers van bankwezen, handel en nijverheid.

Ten slotte een speciaal woord van welkom aan den heer Mr. J. van Ettinger, den spreker van hedenochtend en aan den heer Keuzenkamp, die in den namiddag een inleiding zal houden.

Alvorens over te gaan tot de opening van dezen Accountantsdag wensch ik even het feit te herdenken, dat het deze week juist 25 jaar geleden was, dat op 21 September 1907 de eerste Accountantsdag werd gehouden. Met een enkele uitzondering, geboden door zeer bijzondere omstandigheden, zijn sindsdien jaarlijks de Nederlandse Accountants bijeengekomen om gezamenlijk verschillende onderwerpen te bespreken, die voor het accountantsberoep van bijzonder belang werden geacht. Thans, na 25 jaar, is er m.i. aanleiding te gaan, in hoeverre het bij deze accountantsdagen gestelde doel bereikt. Ik zal U daartoe niet vermoeien met een opsomming der onderwerpen, die op deze dagen behandeld zijn. Een lijst ervan zal aan het verslag van dezen Accountantsdag worden toegevoegd.*)

*) Zie bldz. 43/44.

Bij bestudeering dezer lijst treft ons in de eerste plaats, hoe weinig aan den opzet der accountantsdagen veranderd is. Ik meen dan ook, hier hulde te moeten brengen aan degenen, die den eersten Accountantsdag zoodanig hebben georganiseerd, dat hun opvolgers 25 jaar lang niet beter wisten te doen dan op dezelfde wijze voort te gaan.

Uit de verslagen van alle accountantsdagen blijkt een voortdurend streven, den juisten middenweg te bewandelen, het juiste contact te vinden tusschen theorie en praktijk. De meesten onzer beroepsge-nooten zijn reeds spoedig na de voltooiing hunner min of meer theoretische opleiding zoodanig door de praktijk opgeëischt, dat voor theoretischen arbeid weinig tijd overblijft. Het is ook nooit de bedoeling geweest, de accountantsdagen te maken tot streng wetenschappelijke colleges, waarvoor slechts een klein deel onzer leden voldoende belangstelling kon koesteren. Aan den anderen kant leeft echter bij ons allen het verlangen, onzen arbeid te verrichten volgens — weliswaar aan de praktijk getoetste — maar toch ook theoretisch gefundeerde, logisch beredeneerde grondbeginselen. Onze accountantsdagen mochten evenmin ontaarden in een bespreking van praktische gevallen zonder algemeene geldigheid. Ofschoon nimmer zoo uitdrukkelijk geformuleerd, blijkt uit den opzet van alle accountantsdagen de bedoeling, aan ons practisch werken een zoo hecht mogelijke theoretischen grondslag te geven. Dit streven komt niet alleen tot uiting in de keuze der onderwerpen, doch ook in de keuze der sprekers. Van het begin af heeft de bedoeling voorgezeten, dat in de namiddagzitting een onzer collega's een inleiding zou houden over een onderwerp, dat meer onmiddellijk met ons beroep in verband staat, terwijl voor de ochtendzitting iemand buiten ons beroep zou worden uitgenoodigd een onderwerp in te leiden, dat van belang was voor onze algemeene vorming. Bij de opening van den eersten Accountantsdag noemde de Voorzitter het een tekortkoming — die trouwens door de omstandigheden volledig kon worden verklaard — dat de inleidingen uitsluitend door accountants zouden worden gehouden. In overmatige bescheidenheid heeft men toen dien éénen buitenstaander vervangen door twee accountants.

Met genoegen en dankbaarheid constateer ik, welke vooraanstaande mannen: professoren, juristen, economisten, leidende personen uit het bedrijfsleven, bereid gevonden werden, voor de volgende accountantsdagen een onderwerp in te leiden. Voor zoover ik deze besprekingen heb mogen bijwonen, is bij mij de herinnering bewaard gebleven aan leerzame uren, waarin mijn blik is verruimd en het beeld verduidelijkt werd van de economische, juridische of technische verhoudingen der maatschappij, waarin wij ons werk hebben te verrichten.

Doch ook bij de keuze der onderwerpen, welke in de namiddagzitting door een onzer collega's werden ingeleid, is steeds vermeden, zuivere vaktechniek te behandelen. Dergelijke vraagstukken, waarbij juist de details van het grootste belang zijn, leenen zich minder tot bespreking in deze vergaderingen. Op de accountantsdagen komen ter sprake de groote lijnen, welke bij de uitoefening van ons beroep, bij de bepaling van onze taak, bij de vaststelling onzer verantwoordelijkheid, bij onze bedrijfseconomische beoordelingen en adviezen in acht genomen moeten worden.

Ik ben er van overtuigd, dat onze accountantsdagen in den loop

dezer 25 jaren voor de Nederlandsche accountants een zoodanige behoefte geworden zijn, dat ze slechts noode zouden kunnen worden gemist.

Maar al is de accountantsdag er in de eerste plaats voor de accountants, van den aanvang af zijn ook belangstellenden daarbij uitgenoodigd. Wij meenden, dat hetgeen daar behandeld zou worden ook belang zou inboezemen aan hen, die regelmatig met accountantsarbeid te maken hebben en dat ook de vertegenwoordigers van handel, industrie en bankwezen, de verschillende overheidsorganen, de rechterlijke macht, kortom allen, die in aanraking komen met onzen arbeid of kennis plegen te nemen van accountantsrapporten, er recht op hebben, iets te vernemen van de bestaande opvattingen omtrent de uitoefening onzer taak.

Nauwkeurige statistieken zijn niet in mijn bezit. Het blijkt echter duidelijk, dat de belangstelling groeiende is. Met bijzondere voldoening constateer ik, dat wij verschillende aanwezigen tot de vaste bezoekers onzer accountantsdagen mogen rekenen. Ook uit dit feit meen ik zeker te mogen concludeeren, dat het met de instelling der accountantsdagen gestelde doel wordt bereikt.

Vier jaar geleden werd van deze plaats vermeld, dat naast de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam ook de Gemeente Universiteit te Amsterdam de gelegenheid zou openstellen om in aansluiting op de studie in de Handelswetenschappen tot accountant te worden opgeleid. Wij zagen dit met voldoening als een nieuwe erkenning van de groote waarde eener wetenschappelijke opleiding voor ons beroep. Dit jaar had ik het genoegen, de eerste bezitters van het accountantsdiploma der Amsterdamsche Universiteit als leden van het Ned. Instituut van Accountants te mogen installeren.

De tijd, dat ons vak nog niet rijp geacht werd voor academische opleiding, is reeds lang voorbij. In de toekomst zal daaraan wellicht steeds grootere beteekenis worden gehecht. In het huidige stadium acht ik het een gelukkige combinatie, dat zij, die zich voor accountant willen bekwamen, de keuze hebben tusschen de door onze vereeniging in samenwerking met een onzer zustervereeningen georganiseerde opleiding voor het federatief examen *) en de studie aan een der instellingen van hooger onderwijs. Deze beide methoden van opleiding stellen elk hare speciale eischen, bieden elk haar bijzondere voordeelen, doen ook elk bij de juist afgestudeerden bepaalde tekortkomingen verwachten. Een samenwerking tusschen deze beide groepen van jeugdige accountants en hen, die reeds in de praktijk zijn vergrijsd, kan ons allen slechts ten goede komen.

Van de 28 nieuwe leden, die sedert den laatsten Accountantsdag tot het Instituut toetraden, hadden 23 het federatief examen afgelegd, hadden 2 hun studie voleindigd aan de Handels-Hoogeschool te Rotterdam en 3 aan de Amsterdamsche Universiteit.

Van de gebeurtenissen, welke sedert den vorigen Accountantsdag voor ons beroep van belang waren, dient verder te worden vermeld het te Amsterdam gehouden 5de Internationale Congres voor Wetenschappelijke Bedrijfsorganisatie. Dit congres stond onder leiding van een onzer leden van verdienste, een der belangrijkste zittingen werd voorgezeten door een oud-voorzitter van ons Instituut, terwijl

verschillende onzer leden een belangrijk aandeel namen in de discussies. Hieruit blijkt wel de groote belangstelling, welke bij vele Nederlandsche accountants bestaat voor het vraagstuk der wetenschappelijke bedrijfsleiding, meer in het bijzonder dat der efficiency Terecht m.i., aangezien ik van meening ben, dat een der meest doeltreffende wegen naar een rationeele bedrijfsleiding voert door de administratieve organisatie. De accountant, die reeds uit hoofde zijner contrôle regelmatig toezicht heeft te houden op deze administratieve organisatie, heeft het in zijn hand, deze tot een machtig middel te maken om iedere inbreuk op rationeel beheer onmiddellijk onder de oogen te brengen van hen, op wier weg het ligt, daartegen maatregelen te treffen. In vele gevallen zal dan het bedrijfshuishoudkundig inzicht van den accountant en zijn kennis der betrokkene onderneming den weg wijzen voor een advies zijnerzijds ten aanzien dier te treffen maatregelen. In andere gevallen zal het advies van een speciaal deskundige niet kunnen worden ontbeerd. Het is wellicht goed, hierop nog eens den nadruk te leggen, omdat de taak van den accountant ten opzichte van het efficiencyvraagstuk vaak zelfs door sommige accountants, wordt onderschat.

Dames en heeren,

Er wacht U hedenochtend een zeer belangrijke inleiding met — naar het zich laat aanzien — opgewekt debat. Ik zal daarom niet meer van Uw tijd in beslag nemen. Ik zal niets toevoegen aan de vele dezer dagen gehouden beschouwingen over den economischen toestand, ik zal mij onthouden van de jaarlijks herhaalde vraag naar een wettelijke regeling van het accountantsberoep, maar ik stel U voor, met opgewektheid aan het werk te gaan.

Ik open dezen Accountantsdag en stel als eerste punt aan de orde het vraagstuk van een internationalen muntstandaard. Het doet mij genoegen, dat wij, in overeenstemming met de U zooeven geschetste beginselen, er in geslaagd zijn, den heer Mr. Beyen bereid te vinden dit onderwerp in te leiden. Ik wil niet op het debat vooruitloopen maar ik mag wel zeggen, dat wij in Mr. Beyen iemand gevonden hebben, die het onderwerp theoretisch geheel beheerscht, terwijl hij tevens door zijn positie in de leiding van een onzer grootste bankinstellingen en door zijn werkzaamheid in verschillende internationale commissies de eischen der praktijk van nabij heeft kunnen gadeslaan.

De heer Beyen is bereid, aan zijn schriftelijke stellingen nog eenige woorden toe te voegen. Ik geef hem daartoe gaarne het woord.

(Applaus).

Vervolg Verslag Vergadering op bladzijde 7.

*) Het ware juister geweest indien hier meer in het algemeen gesproken was over de opleiding voor de door de accountantsvereeningen ingestelde examens. J. P.

HET VRAAGSTUK VAN EEN INTERNATIONALEN MUNTSTANDAARD

INLEIDING van den Heer Mr. J. W. BEYEN

N.B. Onder een internationalen muntstandaard is te verstaan ieder wereldgeldstelsel, waarbij de nationale munteenheden tegenover elkander in een vaste waardeverhouding staan, door internationale gebondenheid hetzij aan het goud, hetzij aan een internationale valuta (b.v. een munt van de B.I.B. in Basel), hetzij aan een of anderen prijsindex. Een wereldgeldstelsel met los van elkaar staande nationale munteenheden is niet als een internationale muntstandaard te beschouwen, ook niet indien er naast de nationale munteenheden en los van deze eene internationale valuta zou bestaan, als b.v. een munt van de bank in Basel of een grondstoffervaluta.

STELLINGEN:

I. Uit het oogpunt van het internationaal ruilverkeer gezien

1. Het ideaal van een wereldgeldstelsel, gezien uit het oogpunt van het internationaal ruilverkeer, is een *vrij geldverkeer* tusschen landen, welker munteenheden onderling in een *vaste waardeverhouding* staan.

2. Deze beide desiderata (vrij geldverkeer, vaste waardeverhouding der munteenheden) zijn slechts te vervullen, indien het evenwicht in de betalingsbalansen door internationale credietverleening en goudzendingen in stand kan worden gehouden.

3. Goudzendingen zijn slechts tot betrekkelijk beperkte bedragen mogelijk. Internationale credietgeving vindt bij een vertrouwenscrisis niet plaats of slaat om in credietopvraging. Goudzending en internationale credietgeving kunnen slechts voldoende tegenwicht vormen tegen die, het evenwicht op de betalingsbalans verstorende factoren, welke van tijdelijken aard zijn, b.v. omdat zij tegenfactoren in het leven roepen (seizoeninvloeden, rente-arbitrage en dergelijke). Tegen den eenzijdigen druk van evenwichtstorende factoren, die geen reactie in het leven roepen (reparatiebetalingen, kapitaalvlucht, prijsdaling bij eenzijdig georiënteerde exportlanden) wegen goudzendingen niet op wegens hare beperktheid; internationale credietgeving kan den druk gedurende jaren opheffen, doch ook zij vindt eenmaal haar grens. Slaat zij om in credietopvraging, dan treedt daardoor een eenzijdig gerichte evenwichtstorende factor in werking, die in hevigheid alle andere kan overtreffen.

4. Bij werking van zoodanige eenzijdig gerichte evenwicht-

storende factoren op de betalingsbalans wordt, zoodra goudzending en internationale credietgeving niet meer tegenwerken, bij vrij internationaal geldverkeer, een nieuw evenwicht in beginsel gevonden door herwaardeering der respectieve munteenheden. In bepaalde gevallen echter zou ter verkrijging van het nieuwe evenwicht een te sterke depreciatie van een der munteenheden noodig zijn; of wel de herinnering aan een vroegere depreciatie maakt, dat eene herwaardeering, in plaats van tegenfactoren in het leven te roepen (b.v. hausse-speculatie in de gedaalde valuta) de werking van de evenwichtstorende factoren (b.v. kapitaalvlucht) versterken zou. Dit kan tot een interne monetaire catastrofe leiden. In de gevallen, waarin zulks gevreesd moet worden is overheidsingrijpen (deviezencontrôle c.q. transfermoratorium) tot herstel van het evenwicht onvermijdelijk.

5. Uit het vorenstaande volgt, dat een *internationale muntstandaard* met vrij internationaal geldverkeer op den duur alleen bestaanbaar is bij afwezigheid van eenzijdig gerichte evenwichtstorende factoren, als bovenbedoeld. Dat geldt evenzeer van den internationalen *gouden* standaard, als van een internationalen standaard gebaseerd op een vaste waardeverhouding tusschen de nationale munteenheden en een te scheppen internationale munt (b.v. een munt van de B.I.B. te Basel). Het geldt ook van een internationalen standaard gebaseerd op een prijsindex (indexcijfer, grondstoffen-valuta).

6. Voor zoover een wereldgeldstelsel met los van elkaar staande nationale munteenheden bij vrij geldverkeer grootere onderlinge waardeveranderingen toelaat dan onder een internationalen muntstandaard mogelijk zijn, mist het de stabiliteit, waaraan het internationaal ruilverkeer behoefte heeft. De aanwezigheid van eene naast de nationale munteenheden en los van deze staande internationale valuta heft, voor het internationale ruilverkeer, de bezwaren dezer instabiliteit niet in voldoende mate op. Ook onder een dergelijk stelsel wordt *vrij* internationaal geldverkeer onmogelijk (is m.a.w. deviezencontrôle c.q. transfermoratorium onvermijdelijk), indien de herwaardeering eener valuta, in plaats van tegenfactoren (haussespeculatie) in het leven te roepen den druk der evenwichtstorende factoren versterkt.

Conclusie. Tegen de werking van eenzijdig gerichte het evenwicht op de betalingsbalansen verstorende factoren zijn de verschillende op een internationalen muntstandaard gebaseerde wereldgeldstelsels alle in nagenoeg gelijke mate weerloos. Voor behoud van een *vrij* internationaal geldverkeer biedt een wereldgeldstelsel met *los van elkander* staande nationale munteenheden slechts in bepaalde gevallen betere mogelijkheden dan een stelsel gebaseerd op een internationalen muntstandaard. Gezien uit het oogpunt van het internationaal geldverkeer biedt geen wereldgeldstelsel voordeelen, welke niet ook de gouden standaard biedt. Voor het opvangen van normale evenwichtsstoringen (seizoeninvloeden, rente-arbitrage e.d.) zijn alle stelsels in gelijke mate op goudzending of internationale credietgeving aangewezen.

II. Uit het oogpunt van conjunctuurpolitiek en prijsstabilisatie gezien

1. De beteekenis van de prijsstabilisatie voor een stabilisatie der conjunctuurontwikkeling wordt veelal overschat. De sterke prikkel voor de opwaartsche beweging in eene conjunctuur is de winstverwachting, die geenszins gepaard behoeft te gaan met de verwachting van prijsstijging. Prijsstabilisatie voorkomt niet eene gevaarlijke ontwikkeling eener hoogconjunctuur. Wanneer de hoogconjunctuur omslaat is prijsstabilisatie bij normale prijsvorming door geen monetairen invloed meer te bereiken. Bij abnormale prijsvorming (grondstoffen-valuta) zou prijsstabilisatie — indien bereikbaar — slechts strekken tot continuatie van de productie in eene richting, waarin zij reeds te ver is gegaan. Conjunctuurstabilisatie is slechts mogelijk door reguleering van de mate van investering in de opgaande conjunctuur. Dit is in de eerste plaats een quaestie van credietpolitiek, niet van prijspolitiek.

2. De gouden standaard heeft na 1925 den conjunctuuropgang niet voorkomen en den conjunctuurterugslag niet veroorzaakt. De elasticiteit van het geldstelsel gebaseerd op den gouden standaard bleek voldoende om de grootste met crediet gefinancierde hoogconjunctuur mogelijk te maken, die de wereld tot nu toe heeft gezien. Een ander geldstelsel, waaronder deze beweging nog later haar einde zou hebben gevonden, ware voor de wereld nog verderfelijker geweest. De invloed van goudschaarschte op den conjuncturomslag is nergens aanwijsbaar. Dat geldt zoowel van goudschaarschte uit hoofde van te geringe productie, als van goudschaarschte tengevolge van goudophooping in bepaalde landen. Deze goudophooping was consequentie van gedurende jaren werkende, het evenwicht der betalingsbalansen verstorende factoren, waarvan de druk zelfs door de enorme internationale credietgeving in die jaren niet ten volle werd opgeheven. Eerst in 1931, toen de crisis bijna 2 jaren aan den gang was, brachten deze storingen een monetair element in de crisis. Door deze evenwichtsstoringen zouden de monetaire crisisverschijnselen ook en wellicht veel eerder zijn veroorzaakt, indien er geen gouden standaard ware geweest. Ook in dat geval toch zouden de debiteurenlanden geen goud meer hebben gehad en geen crediet meer hebben kunnen krijgen. Ook in de goudverliezende landen is vóór 1931 van credietinkrimping of goudschaarschte tengevolge der goudverliezen nauwelijks sprake geweest.

Conclusie. Uit een oogpunt van conjunctuurpolitiek gezien legt het stelsel van den gouden standaard veeleer onvoldoende dan teveel beperking op aan de credietcreatie. Bij conjuncturomslag is prijsstabilisatie onder andere stelsels even onmogelijk of even ondoeltreffend als onder den gouden standaard. Voor een doeltreffende conjunctuurpolitiek bieden andere internationale stelsels geen betere mogelijkheden dan de gouden standaard.

III. Uit het oogpunt van de economische belangen van ieder land gezien

1. In het algemeen zijn er geen aan het wereldverkeer deel-

nemende volken, voor wier welvaart het algemeen aanvaarden van een internationalen al of niet gouden muntstandaard niet zeer groote voordeelen oplevert. In normale omstandigheden levert het aanvaarden van dien standaard geen bezwaren op — de nationale munteenheid zou tóch in een tamelijk vaste waardeverhouding tot den internationalen standaard staan. Het heeft geen zin zich in dergelijke omstandigheden de bescherming te ontfangen, welke het feit, dat men den internationalen standaard heeft aanvaard, biedt tegen speculatieve manipulaties en tegen het ontstaan van kapitaalvlucht. Dat een land, welks valuta vrij staat van den internationalen standaard, zich beter zou kunnen onttrekken aan den invloed eener algemeene depressie, is bij den tegenwoordigen stand van het wereldverkeer, eene ijdele illusie.

2. Tengevolge van abnormale omstandigheden (oorlog, eenzijdige evenwichtsstoringen op de betalingsbalans) kan een toestand ontstaan, waarin vasthouden aan een internationalen (al of niet gouden) standaard catastrophale gevolgen voor den binnenlandschen financiëlen toestand medebrengt (alle landen bij het uitbreken van den oorlog. Engeland in September 1931). In een dergelijk geval kan het raadzaam zijn, den band met den internationalen standaard te verbreken. In bepaalde gevallen moet zelfs het vrij financiëel verkeer worden opgeheven (Duitschland in den zomer van 1931).

3. Als eenzijdige evenwichtstorende factor, welke tot maatregelen als bovenbedoeld leiden moet, werkt in Europeesche landen in het algemeen niet een ongunstige ontwikkeling der handelsbalans. De uit dien hoofde zich ontwikkelende druk is te gelijkmatig, dan dat hij tot een plotseling verlaten van den internationalen standaard zou dwingen. Het welbewust, d.i. niet onder onweerstaanbaren druk der omstandigheden, verlaten van den internationalen standaard, teneinde verbetering te brengen in de verhoudingen op de handelsbalans, is een ontoelaatbaar en gevaarlijk experiment. Het heeft alleen succes, indien de maatregel kapitaalvlucht ontketent, waarvan niemand weet, of en wanneer zij haar einde vindt. Wie zichzelf welbewust declassieert, wordt te dezen harder gestraft, dan wie door omstandigheden in een lagere klas wordt gedwongen, omdat hij zich inderdaad het vertrouwen der beleggers onwaardig toont.

Conclusie. Het verlaten van den gouden standaard door een bepaald land, anders dan door dwang is een experiment, waarvan niemand de schadelijke gevolgen kan overzien, noch de gunstige gevolgen kan berekenen.

IV. Uit het oogpunt van toekomstige praktische politiek gezien

1. Een herstel van een internationalen muntstandaard moet voor de welvaart der wereld wenschelijk worden geacht. Als internationale muntstandaard behoeft de gouden standaard niet grooter nadeelen te hebben dan die, welke ook aan andere, in de practijk niet beproefde, internationale geldstelsels inhaerent zijn. Hij heeft daartegenover de, ieder bekende, voordeelen.

2. Herstel van een internationalen muntstandaard heeft geen zin, zoolang niet de voorwaarden aanwezig zijn, welke mogen doen rekenen met het uitblijven van eenzijdige evenwichtsstoringen in de betalingsbalansen. Dat beteekent, dat eerst het vraagstuk der reparatiebetalingen en der oorlogsschulden, vervolgens het vraagstuk der niet-politieke korte internationale schulden moet worden geregeld en dat overigens een zoodanige vrijheid van het handelsverkeer moet worden hersteld, dat voldoening der overblijvende internationale schulden door goederenleveranties in beginsel mogelijk wordt. Ophouden van kapitaalvlucht kan slechts van den terugkeer tot vrij internationaal geldverkeer worden verwacht en van den wederopbouw van gezonde financiële toestanden in de landen, waaruit kapitaalvlucht plaatsvindt. Zonder terugkeer tot een vrij geldverkeer moeten de mogelijkheden tot een welvaartsontwikkeling althans voor de meeste landen zeer beperkt geacht worden.

Algemeene conclusie

In het belang van de welvaartsontwikkeling der wereld is het gewenscht, dat tot den internationalen gouden standaard worde teruggekeerd, zoodra de bovenaangegeven voorwaarden zijn vervuld. De regeling van den gouden standaard worde daarbij meer aan de structuur van het moderne geldverkeer aangepast. Is de internationale gouden standaard hersteld, dan richte de conjunctuurpolitiek der bevoegde instanties zich niet op prijsstabilisatie, doch op regeling van de mate der nieuwe investeeing; zij voorkome, dat deze door de credietpolitiek onmatig worde gestimuleerd of dat onmatige nieuw-investeeing daardoor worde mogelijk gemaakt.

Vervolg Verslag Vergadering

Mondelinge Inleiding van den heer Mr. J. W. BEYEN:

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren,

Ik wil van de gelegenheid, die de Voorzitter mij heeft gegeven, gebruik maken om met een enkel woord de stellingen, die ik geformuleerd heb en die U zijn toegezonden, toe te lichten. Ik hoop dat woord niet al te lang te maken, omdat ik van meening ben, dat een debat over dit onderwerp wel zoo vruchtbaar is als een inleiding. Ik zal er dus naar streven, zoo weinig mogelijk van den heden beschikbaren tijd in beslag te nemen voor hetgeen ik nog heb toe te voegen aan datgene wat reeds op papier is gezet.

Ik wil allereerst een enkele inleidende opmerking maken, die misschien niet geheel overbodig is. Ik heb nl. bemerkt, dat de titel der inleiding tot misverstand aanleiding kan geven. De titel luidt nl.: „het vraagstuk van een internationalen muntstandaard” en het is mij gebleken, dat men dien hier en daar zoodanig heeft opgevat, alsof het mijn bedoeling zou zijn, te spreken over een onderwerp, dat van

tijd tot tijd theoretisch wordt behandeld, nl. de invoering van een internationale munteenheid. U kent allen de vooral in de laatste jaren weder opgedoken idee, dat men aan de instabiliteit van het internationale geldwezen zool niet een eind zou kunnen maken, dan toch daarin een groote verbetering zou kunnen aanbrengen, indien het mogelijk zou zijn, in plaats van de verschillende valuta's, die in de onderscheidene landen als munteenheden bestaan, één internationale munteenheid te creëren. De illusie, dat dit mogelijk zou zijn, is nog versterkt door de oprichting der B.I.B. te Basel, die naar men meende, een eind zou kunnen maken aan de schommelingen, die naar de praktijk bewezen heeft, voor het bedrijfsleven zoo lastig en zoo schadelijk kunnen zijn. Het is echter niet in de eerste plaats mijn bedoeling — en ik hoop, dat ik U daarbij niet teleurstel — over dit vraagstuk te spreken. Wel is dit vraagstuk een onderdeel van hetgeen ik behandelen wil, maar het omvat niet alles.

Het is mij in de eerste plaats te doen om het vraagstuk van een internationalen muntstandaard. Een internationale muntstandaard is in het algemeen ieder wereldgeldstelsel, waarbij de nationale munteenheden — ik heb ook in mijn inleiding getracht, dit te formuleeren — tot elkaar in een vaste verhouding staan. Het meest voor de hand liggende voorbeeld van een internationalen muntstandaard is dan ook de internationale gouden standaard. Er zijn vele andere stelsels denkbaar, maar de internationale gouden standaard is die, welken wij in de praktijk het best kennen en dien wij daarom in zijn werking het best kunnen beoordeelen.

De vraag, die ik aan de orde wil stellen, betreft dan ook praktisch:

1. of de invoering van een internationalen muntstandaard gewenscht is;
2. welke vorm van een internationalen muntstandaard de meeste voordeelen biedt.

Ik heb getracht, in de stellingen die U zijn overgelegd — ik kan niet zeggen: aan te toonen, want het zijn stellingen — maar in logischen samenhang een beeld te geven van de gezichtspunten, waaruit men dit vraagstuk kan beschouwen. Ik heb daarin in het kort eenige argumenten verzameld, die er voor pleiten, dat de internationale gouden standaard van de verschillende stelsels het meest gewenschte is.

Ik schaam mij eenigszins, Mijnheer de Voorzitter, dat ik U met een dergelijk oudbakken standpunt aan boord moet komen. Het zou misschien veel opwekkender zijn geweest, als ik U een aantal stellingen had voorgelegd, die tot de conclusie zouden hebben geleid, dat het tegenwoordige systeem inderdaad niet deugt en indien ik de vrijheid zou hebben gevonden, U een nieuw en frisch denkbeeld te ontvouwen en U te zeggen: als wij het oude systeem, dat, naar in de praktijk is gebleken, niet werkt, maar opgeven en een nieuw systeem aanvaarden — waarvan in de praktijk dan zou moeten blijken, dat het wèl werkt — dan zal dit ons van vele economische nooden bevrijden. Dit standpunt zou zonder eenigen twijfel een levendiger debat hebben uitgelokt. Helaas, ik moet, na een uitvoerige overweging van alles wat vóór en tegen verschillende internationale muntstelsels te zeggen is, tot het oudbakken standpunt komen, dat

men ten slotte het verstandigst doet, te streven naar een herstel van den internationalen gouden standaard. Ik ben tot de overtuiging gekomen — en ik heb gepoogd, de gronden van die overtuiging te omschrijven in de stellingen, die U zijn voorgelegd — dat de verschillende nooden, die wij kennen, niet inhaerent zijn aan den gouden standaard en dat de bezwaren, die men in het algemeen wil trachten te ondervangen door dezen standaard door een anderen internationalen muntstandaard te vervangen, evenzeer zouden kleven aan andere stelsels, terwijl die andere stelsels bovendien het bezwaar hebben, dat zij ons niet bekend zijn en in de praktijk hun bruikbaarheid nog moeten bewijzen. Ik gevoel, dat er iets ontmoedigends is in het feit, dat men bij het stellen van zijn diagnose over de economische nooden, waaronder wij lijden, tot de conclusie komt, dat het geldstelsel als zoodanig daarvan niet de rechtstreeksche oorzaak is. Het zou belangrijk bemoedigender zijn, als wij tot de conclusie zouden kunnen komen, dat het geldstelsel wel de oorzaak is, omdat wij dan in een wijziging van het geldstelsel een oplossing van den nood zouden kunnen vinden. Mijn gedachtengang leidt daarentegen tot de conclusie, dat wij, voor zoover wij dien nood geheel kunnen verwijderen, de oplossing op een ander gebied moeten zoeken en dat alle zoeken naar een oplossing van den nood door het uitdenken van een ander geldstelsel, gedoemd is vruchteloos te blijven. Ik weet, Mijnheer de Voorzitter — en dat is misschien gelukkig — dat er verscheidenen zijn, die deze meening niet deelen en ik hoop, dat het debat, dat zich vanochtend zal ontwikkelen, hun aanleiding zal geven tot het ontwikkelen van hun tegenovergesteld standpunt.

Ik wil zeer in het kort resumeeren wat ik in de door mij opgestelde stellingen over het vraagstuk van een internationalen muntstandaard heb trachten uiteen te zetten. Uit vier oogpunten heb ik het vraagstuk beschouwd en wel:

1. uit het oogpunt van een internationaal ruilverkeer;
2. uit het oogpunt van conjunctuurpolitiek en prijsstabilisatie;
3. uit het oogpunt van de economische belangen van elk land individueel, een kwestie, die thans speciaal in ons land als actueel wordt behandeld,

om, nadat ik het vraagstuk aldus uit drieërlei oogpunt op zijn theoretische merites heb getoetst, de vraag te behandelen, in welke richting men moet hopen, dat de internationale financieele toestand zich zal ontwikkelen, welke tendenz men moet hopen, dat de komende wereldconferentie op monetair gebied zal nastreven.

Mijn algemeene conclusie, die U aan het eind der stellingen heeft gevonden, is deze, dat het in het belang van de welvaartsontwikkeling der wereld gewenscht is, indien terugkeer tot den internationalen gouden standaard zou kunnen worden bereikt. Ik heb daaraan intusschen een voorwaarde verbonden, n.l. dat er zekere wijzigingen intreden in de economische structuur van de wereld, die noodzakelijk zijn om eenzijdig gerichte, evenwichtsstorende factoren in de betalingsbalansen, zooals wij die in de afgelopen jaren, speciaal sedert 1925, hebben leeren kennen, te doen uitblijven. Het sustenu van de eerste groep stellingen is dan ook, dat, om überhaupt een internationalen muntstandaard te kunnen hebben, die op den duur kan werken en dus niet de tendenz in zich draagt, dat hij op een bepaald moment zal moeten worden opgegeven, men moet kun-

nen bouwen op een wereldsituatie, waarbij eenzijdig gerichte en blijvende evenwichtsstorings op de betalingsbalansen ontbreken. Ik heb getracht, in enkele zinnen uiteen te zetten, dat ten slotte geen internationaal geldstelsel te bedenken is, dat middelen biedt, die op den duur een voldoende tegenwicht kunnen vormen tegenover dergelijke eenzijdige evenwichtsstorings op de betalingsbalans, als: reparatiebetalingen en kapitaalvlucht. Ik geloof, dat de fout, die men in 1925 bij het weder invoeren van den gouden standaard heeft gemaakt — en daarbij kunnen wij erkennen, dat deze wederinvoering belangrijke economische voordeelen heeft gehad — een fout nog wel, gemaakt onder de auspiciën van den Volkenbond, deze is, dat men, wetende, dat er in den economischen toestand van de wereld een zoo belangrijke evenwichtsstorende factor was als de reparatiebetalingen (daarom evenwichtsstorend, omdat — het is U allen uit honderden courantenartikelen en artikelen in economische tijdschriften bekend — dergelijke groote betalingen het evenwicht alleen dan niet kunnen verstoren, als zij in goederen kunnen geschieden —) hoopte, dat het middel der internationale credietverleening ook op den duur in staat zou zijn, dien evenwichtsstorenden invloed op te vangen. Deze evenwichtsstorende factor vloeide niet alleen voort uit de reparatiebetalingen, maar ook uit de kapitaalvlucht uit de Centraal Europeesche landen, een verschijnsel, waarvan men den omvang nooit van tevoren kan berekenen. Ik wil van deze fout niemand een verwijt maken, omdat het geen zin heeft, verwijten te maken aan een eenmaal gevolgde politiek. De ontwikkeling na 1925 heeft aanvankelijk de meening moeten doen postvatten, dat er inderdaad op het gebied der internationale credietgeving vrijwel onbeperkte mogelijkheden waren. Men zag weliswaar in die jaren een zeer belangrijken en zeer de aandacht trekkenden goudexport naar een goudopstapeling in bepaalde landen, maar desalniettemin bleek, dat men in die jaren een tekort op de betalingsbalansen van bepaalde landen, dat door dergelijke goudexporten niet was op te heffen, door een ongekend groote internationale credietgeving heeft opgevangen. Wij allen hebben ons daaraan min of meer schuldig gemaakt. Men heeft zich de illusie gemaakt, dat dit kon worden volgehouden, totdat door de een of andere oorzaak de structuur van de wereld zoodanig zou zijn veranderd, dat door toeneming van het exportsurplus van de landen, die betalingen hadden te doen, de zaak als het ware van zelf in orde zou komen. Deze berekening nu heeft gefaald. De internationale credietverleening heeft een enormen omvang aangenomen, maar is op een gegeven oogenblik in haar tegendeel omgeslagen. Daardoor ontstond een zoo sterke verstoring van het evenwicht op de betalingsbalansen, dat dit, in de eerste plaats in Centraal Europa, wel niet leidde tot het verlaten van de goudpariteit, althans niet overal, maar het handhaven daarvan toch alleen mogelijk werd gemaakt door het opgeven van het vrije internationale geldverkeer. De stroom van de in haar tegendeel omgeslagen credietgeving heeft Engeland genoodzaakt — ik meen wel te durven zeggen, dat het een kwestie van noodzaak was — den gouden standaard prijs te geven en heeft ons geplaatst in een toestand, waarin wij ons afvragen, hoe wij deze wereld weer moeten terugbrengen tot een vrij internationaal geldverkeer op stabiele basis.

Wanneer men de ervaringen, die de afgelopen periode heeft gebracht, wil benutten, moet men m.i. tot de conclusie komen, dat

terugkeer tot een internationalen muntstandaard geen zin heeft, zolang wij de factoren, die het vorige stelsel hebben omvergeworpen, niet uit de wereld hebben geholpen. Van die factoren zijn er twee voor regeling vatbaar. De eene wordt gevormd door de reparatiebetalingen en ik geloof, dat wij goed doen aan te nemen, dat deze tot het verleden behooren. De tweede factor bestaat in het korte crediet, dat aan de landen van Centraal Europa is verleend om tot een zekeren tijd de betalingsbalans in evenwicht te houden. Dit crediet vormt een factor van instabiliteit, omdat het juridisch — afgezien van enkele noodmaatregelen — altijd kan worden opgevorderd. De derde factor is de kapitaalvlucht, die, gezien de financieele instabiliteit gericht is op bepaalde landen en komt uit landen, die uit zichzelf geen overschot hebben; de kapitaalvlucht uit die landen kan niet worden beschouwd als de belegging in het buitenland van een deel van een overschot. Ik geloof, dat, als de komende internationale conferentie zich zal zetten aan het vraagstuk van het herstel van den internationalen gouden standaard, zij, afgezien van de kwestie der reparatiebetalingen, in de allereerste plaats de kwestie der korte internationale schulden zal hebben op te lossen. Dit probleem zal speciaal ten aanzien van Duitschland, welks korte schuld het enorme bedrag van Mk. 10.000.000.000.— heeft bereikt, groote moeilijkheden opleveren. Ik geloof, dat, als wij tot een vrij verkeer terugkomen, men mag aannemen, dat een deel van dit bedrag althans in wezen is te beschouwen als investering en niet als kort crediet. Het blijft echter een enorm bedrag en een van de eerste kwesties, alvorens het zin heeft, tot een internationalen muntstandaard terug te keeren, is die van het korte crediet aan Duitschland en van de wijze, waarop dit zou kunnen worden gemaakt tot een definitief geregelde credietverleening aan dat land. Ik zou U, Mijnheer de Voorzitter, zeer goed bezig kunnen houden over dit vraagstuk, dat door omstandigheden mijn bijzondere belangstelling heeft, maar dat zou ons te ver afvoeren van de vele andere kwesties, die in dit verband moeten worden behandeld. Ik wil daarop thans dus niet verder ingaan. Ik wil er alleen op wijzen, dat, wanneer men het vraagstuk uit dit oogpunt beschouwt, uit het oogpunt dus van het internationale ruilverkeer, het een illusie is te meenen, dat men een anderen internationalen muntstandaard dan den gouden zou kunnen bedenken, die ten slotte niet even weerloos zou zijn tegen groote, eenzijdig gerichte evenwichtsstoringen op de betalingsbalansen als de gouden standaard zelf.

Dat geldt met name voor het plan, waarop ik in den aanvang doelde, nl. dat tot invoering van een internationale munteenheid. Wij moeten, als wij dit plan bekijken, twee mogelijkheden onderscheiden. Men kan zich een internationale munteenheid denken van de Bank te Basel, die in een vaste verhouding staat tot de verschillende nationale munteenheden. Het lijkt mij duidelijk, dat een dergelijk systeem ons niet verder kan brengen dan de gouden standaard, omdat een dergelijk systeem alleen zou werken in de gevallen, waarin ook de gouden standaard werkt.

Men kan dit plan tot invoering van een internationale munteenheid echter ook anders zien, nl. als een plan om een internationale munteenheid in te voeren los van de vraag, of de nationale munteenheden daartegenover in een vaste verhouding moeten staan. In dat geval gaat het plan van den gedachtengang uit, dat men in deze nu een-

maal instabiele wereld een vast punt moet hebben, waaraan de internationale handel zich houden kan. Ik geloof, Mijnheer de Voorzitter, dat dit een illusie is. Ik geloof niet, dat de internationale handel er veel mee gebaat zou zijn, indien hij kon rekenen in een munteenheid, waarvan hij zou kunnen aannemen, dat zij stabiel is. Het is natuurlijk voor den internationalen handel buitengewoon vervelend, als op een bepaald moment het £ van de goudpariteit afgaat, maar er is geen onderdeel van het maatschappelijk leven, dat, wat dit betreft, de moeilijkheden op het gebied der prijsberekening zoo snel overwint, omdat, als eenmaal de loopende contracten zijn afgelopen, men zich te dien aanzien al zeer spoedig redt. De moeilijkheid ligt niet hierin, dat er niet ergens een vast punt bestaat, waarop men rekenen kan, maar juist in het feit, dat er tusschen de internationale goederenprijzen en de prijsniveaux in verschillende landen schommelingen bestaan. Het bezwaar voor een rustig zich ontwikkelend internationaal verkeer is, dat er geen internationale stabiliteit in de prijzen is en niet, dat men bij prijsberekeningen, die altijd op korten termijn geschieden, rekening moet houden met de schommelingen in bepaalde valuta's. Nu is het volkomen duidelijk, dat schommelingen tusschen nationale valuta's onderling niet uit de wereld worden geholpen door het creëren van een internationale munt. De moeilijkheden b.v., die ontstaan zijn doordat het £ van den gouden standaard afging en daardoor ten opzichte van den rest der wereld in een andere verhouding komt te staan, zouden ook ontstaan, indien de internationale waardeverhouding niet op het goud, maar op een internationale munteenheid van de Bank te Basel zou zijn gebaseerd. Ik meen, dat het deze moeilijkheden zijn, die voor den internationalen handel bezwaar opleveren en niet het feit, dat men op een bepaald moment zijn prijsberekening van de eene valuta in de andere moet omschakelen. Ik acht het dus een illusie te meenen, dat men door het creëren van een internationale munt, die los zou staan van de nationale munteenheden, de moeilijkheden, waarvoor wij op het oogenblik staan, zou oplossen en ik meen, dat het creëren van een internationale munteenheid, die niet los zou staan van de nationale munteenheden, weinig zin heeft, omdat een dergelijk systeem geen grootere voordeelen biedt dan de gouden standaard en omdat het, ten aanzien van groote, eenzijdig gerichte evenwichtsstoringen van de betalingsbalansen, even kwetsbaar is als de gouden standaard.

Mijnheer de Voorzitter!

Het tweede gezichtspunt — en een buitengewoon belangrijk gezichtspunt — dat men ten aanzien van den internationalen gouden standaard zou kunnen innemen, is de vraag, in hoeverre de gouden standaard gelegenheid geeft tot het voeren van goede conjunctuurpolitiek. Er bevinden zich onder mijn auditorium verschillende toehoorders, die te dien aanzien een wel gefundeerde en geheel van de mijne afwijkende opinie hebben en ik geloof goed te doen, wanneer ik in dit stadium niet heel veel verder inga op hetgeen daaromtrent in mijn stellingen is gezegd. Voor het debat is het m.i. vruchtbaarder, als ik daaromtrent niet in herhaling vervel, maar de argumenten afwacht, die tegen mijn standpunt zijn aan te voeren.

Mijnheer de Voorzitter,

Ik geloof, dat ik in het belang van het debat en van het nut dezer vergadering handel, als ik volsta met tot slot van deze inleidende woorden nog slechts een enkel woord te zeggen over het derde punt, nl. het vraagstuk van den gouden standaard, gezien uit het oogpunt van het belang van een bepaald land. Dit belang wordt thans geïllustreerd door hetgeen men onlangs heeft kunnen lezen omtrent de belangen der zeelieden. De meening is geuit, dat met name ons land veel beter zou doen door niet langer aan den gouden standaard vast te houden. Bij de beoordeeling van dit punt moeten wij natuurlijk uit elkaar houden wat in het algemeen gewenscht is en wat onder bepaalde omstandigheden gewenscht kan zijn. Ik geloof, dat men kan zeggen, dat in het algemeen gesproken geen land er belang bij heeft — althans niet, als het een positie in het wereldverkeer inneemt als het onze — om niet aangesloten te zijn bij een internationalen muntstandaard. Ik geloof dat daarom, omdat ten slotte de illusie, dat men door niet aangesloten te zijn, een grootere mate van weerbaarheid zou hebben tegen ups en downs in de conjunctuur in het buitenland, niet opgaat. Zij gaat hierom niet op, omdat, al is het natuurlijk juist, dat men door aangesloten te zijn bij een internationalen muntstandaard in zijn monetaire politiek min of meer gebonden is aan die der groote landen, met name aan Amerika, aan den anderen kant, als men dit niet zou zijn, de internationale gebondenheid aan het wereldverkeer en de sterke psychologische doorwerking van conjunctuurfactoren over de wereld zóó groot zijn, dat naar mijn meening een poging van een betrekkelijk klein land — en dat zal waarschijnlijk niet alleen voor kleine landen gelden — om zich door losmaking van den internationalen muntstandaard te onttrekken aan den invloed eener algemeene conjunctuurbeweging, onmogelijk succes zou kunnen hebben. Aan den anderen kant is het middel om den invloed van sterke conjunctuurgolven te temperen, evenzeer gegeven wanneer men wel bij den gouden standaard is aangesloten als wanneer men daarbij niet aangesloten is. Het is niet juist, dat bij de tegenwoordige inrichting van den gouden standaard, de conjunctuurontwikkeling in alle landen volkomen gelijk is. Er is nog altijd een vrij groote speling tusschen het internationale en de nationale prijsniveaux, ook onder den gouden standaard en men ziet in de praktijk — ook in het verleden, sinds 1925 — een zoodanig verschil in ontwikkeling in de conjunctuur in verschillende landen, naarmate daar een meer of minder verstandige conjunctuurpolitiek wordt gevoerd, dat men niet kan zeggen, dat een land, dat bij een internationalen gouden standaard is aangesloten, volkomen weerloos zou staan tegenover een sterke conjunctuurbeweging in het buitenland.

Een andere kwestie, Mijnheer de Voorzitter — en daarmee wil ik thans besluiten — is natuurlijk deze vraag: wat een land moet doen, indien zich bijzondere omstandigheden in de wereld voordoen, zooals zich thans voorgedaan hebben. Ten slotte kunnen wij op dit oogenblik eigenlijk niet meer zeggen, dat er een algemeene functioneerende internationale gouden standaard is op de wijze, zooals die van 1925 tot 1931 heeft gewerkt, aangezien de geheele groote groep, die door Engeland beheerscht wordt, daarbuiten staat. Het is begrijpelijk, dat onder deze omstandigheden de lasten, die nu

eenmaal op een land als het onze door het vasthouden aan den gouden standaard worden gelegd, in vele gevallen zwaar worden gevoeld en dat de onmiskenbare verlichting, die het verlaten van den gouden standaard in Engeland heeft gebracht, met jaloersche blikken wordt aangezien. Toch sta ik op het standpunt, dat het voor een land, dat daartoe niet gedwongen wordt, een buitengewoon gevaarlijk experiment is, terwille van de verbetering van zijn handel, den gouden standaard te verlaten. Men handelt m.i. zeer onverstandig, als men zonder meer twee verschillende landen met elkaar vergelijkt. Men moet niet vergeten, dat het crediet van een land een buitengewoon belangrijke factor is voor de stabiliteit in de ontwikkeling van het economisch leven. Ik geloof, dat, hoe kleiner het land is, hoe sterker deze factor werkt en ik geloof daarom, dat het behoud van dat crediet onder omstandigheden een offer waard is. Men zou, als men thans in Nederland den gouden standaard zou prijsgeven, zijn crediet een zwaren slag toebrengen, en wel een zwaarder slag dan die, welke aan het Engelsche crediet is toegebracht door de maatregelen van September 1931. Dit om tweeërlei reden. In de eerste plaats, omdat bij alle geschrijf daarover, de meesten gevoelden, dat Engeland voor een buitengewoon zware keus stond. De eenige manier om aan den maatregel te ontkomen zou nl. geweest zijn, zich te onderwerpen aan een financieele suprematie door Frankrijk, die naar mijn meening ook voor den rest der wereld nauwelijks gewenscht geacht zou kunnen worden. In de tweede plaats, omdat het Engelsche volk beschikt over een mate van zelfvertrouwen, van solidariteit en van blindheid voor eigen gebreken, die in combinatie met elkaar een enorme kracht uitmaken. Er is geen twijfel aan, dat, indien ons land eens toevallig in dezelfde omstandigheden zou hebben verkeerd als Engeland, de kapitaalvlucht zich hier in veel sterker mate zou hebben voorgedaan dan in Engeland, misschien zelfs in catastrophaal sterke mate. In Engeland heeft zich het merkwaardige verschijnsel voorgedaan, dat de kapitaalvlucht uit eigen land na September 1931 uiterst beperkt is gebleven. Integendeel zelfs, er heeft zich een stroom van nationalisme ontwikkeld, zoodat menige Engelschman op het standpunt is blijven staan, dat het £ de eenige goede valuta is en alle andere instabiel. Het merkwaardige verschijnsel deed zich voor, dat, toen men voor goud meer £ kreeg dan vroeger, de menschen tot het goud uit hun kiezen haalden, dat zij eeresabels en insignes verkochten om aan £ te komen! Ik ben er van overtuigd, dat in een land als het onze waar men deze mentaliteit niet heeft — en helaas niet die solidariteit heeft — en waar men de zaken in het algemeen ook beter begrijpt, een kapitaalvlucht zou ontstaan, die in hooge mate gevaarlijk zou zijn. Ik geloof, dat, indien men den maatregel hier zou nemen onder de omstandigheden, waarin wij verkeerden, dus zonder noodzaak, men een zeer gevaarlijk experiment zou beginnen, omdat men alleen op succes kan rekenen, indien zich op grond van dien maatregel inderdaad een zekere kapitaalvlucht ontwikkelt. Het peil van een valuta wordt niet alléén bepaald door haar gebondenheid aan den gouden standaard. Wanneer er bij het verlaten van den gouden standaard niets zou veranderen, wanneer zich dan geen kapitaalvlucht zou ontwikkelen, dan zou men theoretisch moeten aannemen, dat na het verlaten van den gouden standaard de gulden zou blijven wat hij is. Alleen kapitaalvlucht — terugtrekken van credieten uit het

buitenland speelt bij ons geen rol, omdat men die hier niet heeft — zou het succes kunnen brengen, dat men verwacht. En het komt mij voor, dat, indien wij een dergelijken maatregel zouden nemen, wij aan het vertrouwen van ons eigen land een zoodanigen klap zouden toebrengen, dat de gevolgen tot in afzienbaren tijd niet te meten zouden zijn.

Mijnheer de Voorzitter,

Ik zal het voor het oogenblik hierbij laten. Ik heb in hoofdzaak nog een enkel woord willen toevoegen aan hetgeen ik op schrift had gesteld en ik hoop, dat vele debaters mij in de gelegenheid zullen stellen om een en ander, daarin vervat, nog nader te verduidelijken.

(Applaus).

De VOORZITTER:

Ik mag den heer Beyen voorloopig wel hartelijk dank zeggen voor de inleiding, die hij ons gegeven heeft. Ik hoop, daarop aanstonds nog even terug te komen en ik stel thans voor, de vergadering voor een kwartier te schorsen, dus om half twaalf weer te beginnen. In dien tijd is er gelegenheid om in de gang een kop koffie te drinken en ik hoop, dat verschillende heeren inmiddels van de gelegenheid zullen gebruik maken om zich bij mij voor het debat op te geven.

De vergadering wordt te 11.15 v.m. geschorst.

De VOORZITTER heropent te 11.40 v.m. de vergadering en zegt:

Ik wensch een fout te herstellen, die ik bij de opening der vergadering heb gemaakt. Behalve de organisaties van accountants, die ik heb genoemd, is ook de Vereeniging van Gemeente Accountants hier aanwezig. Behalve Professoren der Amsterdamsche Universiteit en van de Ned. Handels-Hoogeschool te Rotterdam zijn ook Hoogleraren der Universiteit te Leiden en der Technische Hoogeschool te Delft in ons midden.

Ik heet deze Heeren alsnog hartelijk welkom.

De heer Prof. Mr. Dr. G. M. VERRIJN STUART:

Mijnheer de Voorzitter,

Na de belangrijke inleiding, die wij gehoord hebben, dank ik U voor de gelegenheid, die U mij geeft om met den inleider van gedachten te wisselen.

In deze zaal, waarin ik mij zoo dikwijls heb kunnen vergasten aan de harmonie der toonkunst, vrees ik te moeten bijdragen tot een kleine disharmonie tusschen den inleider en mij, aangezien wij het nog niet op alle punten met elkaar eens zijn.

De inleider heeft als zijn meening te kennen gegeven, dat onder de oorzaken, die den tegenwoordigen wantoestand op economisch gebied tengevolge hebben gehad, het geldstelsel als zoodanig eigenlijk geen rol van beteekenis heeft gespeeld. Integendeel, dat geldstelsel, de internationale gouden standaard, heeft zijn instemming en als ik hem wel heb begrepen, streeft hij naar een herstel van dat stelsel, met wegneming van eenige, overigens zeer belangrijke, oorzaken van onevenwichtigheid op het gebied van internationale schuldverhoudingen, maar overigens dan toch naar herstel van een stelsel, zooals wij dat, indien wij die groote onevenwichtigheid aanstonds hadden weggenomen, ook reeds in 1925 hadden kunnen hebben en zooals wij het voor den oorlog hebben gehad.

Nu wil het mij voorkomen, dat een dergelijk desideratum niet gerechtvaardigd is, omdat de gouden standaard groote bezwaren medebrengt. Het bezwaar, dat ik in de eerste plaats tegen den gouden standaard gevoel, is, dat het op basis van het goud als standaard voor het ruilmiddel in de laatste jaren mogelijk is gebleken, tot credietexpansie over te gaan, weliswaar met betrekkelijk stabiele en ten deele zelfs dalende groothandelsprijzen, maar met een zeer aanmerkelijke waardedaling van het geld, in vergelijking met de prijzen van goederen en diensten in het algemeen, dus inclusief effectenkoers, prijzen van onroerende goederen, diensten, etc. Het is gezichtsbedrog, wanneer men meent, dat tot einde 1929 niet een zeer ongezonde geldcreatie heeft plaats gevonden.

In de tweede plaats is onder het stelsel van den gouden standaard mogelijk gebleken een voor het economisch leven buitengewoon funest proces van crediet-contractie en ophooping van geld, dat aanleiding heeft gegeven tot de grootste deflatie, die de geschiedenis tot dusverre heeft vertoond. M.a.w. het feit, dat wij het goud als standaard van het ruilmiddel hebben aanvaard, waarborgt, geloof ik, zoolang wij dien standaard handhaven, niets anders dan dat er tusschen de landen, die den standaard toepassen, stabiele wisselkoersen bestaan — hetgeen een zeer groot voordeel is — maar volstrekt niet, dat er geen uit monetaire oorzaken voortvloeiende, groote waardefluctuaties in het ruilmiddel zullen ontstaan door overmatige credietverleening in hausse eenerzijds en door geweldige credietcontractie in deflatie anderzijds. Dit is het eerste bezwaar, dat ik tegen den gouden standaard heb.

Een tweede, thans wellicht minder groot bezwaar, maar dat wij toch niet hebben te onderschatten, is gelegen in de schommelingen van de goudproductie. De historie heeft ons geleerd, dat het goud, wat den omvang der productie betreft, aan min of meer belangrijke wisselingen onderhevig is en vooral in tijd van goudschaarschte — men denke aan de periode 1873—1896, waarin het relatief gebrek aan goud, wellicht naast andere oorzaken, zeker een rol heeft gespeeld — is het voor de ontwikkeling der conjunctuur fnuikend, omdat het de tendenz tot een algemeene prijsverlaging onnoodig verscherpt.

Daarom kan ik mij niet voorstellen, dat men het pleit zou willen voeren voor een herstel van de goudbasis zonder meer, zelfs al wordt een bevredigende oplossing gevonden voor de zeer belangrijke kwestie der reparatiebetalingen — die ik overigens, evenals de inleider, min of meer beschouw als tot het verleden behoorend — voor de intergeallieerde schulden, die nog niet tot het verleden

behooren, en voor het korte crediet aan Duitschland. Zelfs als men deze problemen oplost, zullen de bezwaren, die ik zoeven noemde, zich blijven doen gelden. Dit zijn bezwaren, gelegen in het geldwezen zelf. Wanneer het mogelijk is, op basis van een zekeren goudvoorraad een zoo onmatig crediet te financieren als in De Vereenigde Staten is geschied, is er geen enkele reden om aan te nemen, dat iets dergelijks zich in de toekomst niet zou voordoen en dat de terugslag dan niet evengoed zou plaats vinden als thans, misschien wat minder hevig, omdat wij dan geen „Stillhalte”-bepalingen en geen reparatiebetalingen zullen hebben, maar niettemin zeer hevig.

Daarom is het een absolute noodzakelijkheid, dat, indien men zou geraken tot een algemeen herstel van den gouden standaard, dit alleen zou geschieden op de basis van een verbetering van dat stelsel. Nu wil ik niet het pleit voeren voor een a-metallistisch geldstelsel. Ik geloof, dat er zich eenige praktische en psychologische bezwaren zouden voordoen tegen die m.i. ideale oplossing van het geldwezen, gericht op het stabiel houden van een algemeen indexcijfer en het bepleiten van dat stelsel zou daarom mij wat ver voeren van het terrein der praktische mogelijkheden, hoezeer ik gaarne zou wenschen, dat dit stelsel zou worden verwezenlijkt.

Practische politiek zou, dunkt mij, deze zijn: Inderdaad herstel van den gouden standaard, maar dan met verbetering van de toepassing daarvan, een „managed gold standard”, d.w.z. met een beter „management” dan het tegenwoordige.

Om dit te verwezenlijken, moeten echter eerst een aantal vragen van preliminaire aard beantwoord worden. Het eerste en meest principieele vraagstuk, dat zich hier voordoet, zou dit zijn: Wij hebben te maken met een geldstelsel, dat ons omnium consensu stelt voor zeer hevige geldfluctuaties. Ik geloof, dat wij het er allen ook over eens zijn, dat deze fluctuaties speciaal in een periode van zoo hevige deflatie buitengewoon ongewenscht zijn. Wil men dan niettemin den gouden standaard handhaven, met verbeterde toepassing, dan zal men hebben aan te geven, welk criterium daarbij te volgen is.

Nu heeft de inleider verworpen het criterium, dat hij noemde: prijsstabilisatie. Ik kan dat tot op zekere hoogte met hem eens zijn. Hoe meer ik daarover heb nagedacht, hoe minder ik gevoel voor de *terminologie* van de aanhangers van mijn standpunt. Mij wil het voorkomen, dat wij het criterium zouden hebben te volgen, dat gemeten zou moeten worden de geldswaarde, de koopkracht van het geld tegenover goederen en diensten aan een index, gebaseerd op alle tegen geld verhandelde goederen en diensten, ook dus die, welke thans niet tot hun recht komen. Dus niet het veelal gebruikte indexcijfer van de groothandelsprijzen zal het richtsnoer moeten zijn, aangezien dat zeer misleidend kan zijn. Het kan stabiel zijn, terwijl er toch een groote inflatie heerscht, waarbij allerhande goederen in prijs zijn opgelopen, die in het cijfer niet tot uiting komen. Als men er in zou slagen, een goeden en min of meer volledige algemeenen index voor de verschillende landen samen te stellen, dan zou daarmee naar mijn opvatting een hulpmiddel verkregen zijn, dat wel geen ideaal richtsnoer voor het geldwezen zou brengen, maar dat toch, menselijkerwijze gesproken, de

beste kansen zou bieden voor een juiste meting van de waarde der geldeenheid. Een tijd lang heeft de meening geheerscht, dat het er niet veel toe deed, welke eenheid men gebruikte. Irving Fisher heeft betoogd, dat, als men maar een ruimen index van groothandelsprijzen nam, men altijd tot hetzelfde resultaat zou komen. Ik meen, dat die opvatting niet te handhaven is. Nadere onderzoekingen van Karl Snyder e.a. hebben mij van die dwaling bekeerd. Wij zullen dus hebben te streven naar de vaststelling van een aantal van dergelijke algemeene indices als richtsnoer voor de praktische geldpolitiek.

Als eerste doel van de geldpolitiek zal dan — dat ben ik met den inleider eens — op den voorgrond moeten staan, dat men bij een komende opleving voorkomt alles wat naar een inflatie door toedoen van het ruilmiddel zou kunnen zweemen, want ik ben het er mede eens, dat het veel gemakkelijker is, een hausse te voorkomen dan een depressie te genezen. Het laatste acht ik niet zóó ondoenlijk als de inleider heeft aangegeven, maar toegegeven moet worden, dat, wanneer op een gegeven moment door depressie-omstandigheden, mede tengevolge van monetaire invloeden, de credietvraag tot nul daalt, het moeilijk is, deze voldoende te stimuleeren. Ook hier zal dus moeten gelden, dat voorkomen beter is dan genezen, inzonderheid, omdat het genezen uiterst lastig is. Het criterium van het voorkomen zie ik in de vaststelling als richtsnoer voor een op goud gebaseerd geldstelsel van een dergelijken algemeenen index, waarbij het streven hierop gericht zou moeten zijn, dat bij teekenen van stijging van den index, de daarvoor aangewezen organen terstond een politiek van strenge credietcontractie zouden moeten toepassen, door renteverhoging en desnoods door rantsoeneering.

Nu rijst daarbij een vraag van zuiver practischen aard, t.w. welk orgaan zou een dergelijke politiek moeten hanteeren? Daaroentrent tast ik, naar aanleiding van hetgeen de inleider heeft gezegd, geheel in het duister. Zouden wij ons moeten verlaten op samenwerking van de circulatiebanken? Ik geloof, dat dit een wankale basis zou zijn. Het gebrek aan samenwerking heeft zich daar duidelijk gedemonstreerd. Noodig zou dus zijn een internationaal orgaan als verzamelplaats van alle overtollige goudvoorraden en als internationaal regelaar van het crediet. Nu is het mij bekend, dat een van de volgende debaters inzonderheid aandacht aan dit punt zal wijden. Ik geloof dus, dat ik verstandig zal doen, door op dit punt niet verder in te gaan. Ik wijs dus alleen op de noodzakelijkheid om een internationalen standaard, dien de inleider gaarne hebben wil en waarvan ook ik de voordeelen gaarne erken, ook door een internationaal crediet-contrôleorgaan te doen hanteeren.

Op grond van de zoeven uiteengezette overwegingen moet ik mij voorshands eerder tegenover den inleider stellen dan aan zijn zijde.

Ten slotte mag ik misschien nog een enkele vraag doen naar aanleiding van de laatste zinsnede, die ik in de uitgewerkte stellingen van den inleider aantrof.

Ik heb getracht, in zeer korte woorden — om niet al te veel tijd in beslag te nemen — aan te duiden, wat m.i. het richtsnoer moet zijn voor de toekomstige geldpolitiek, eene politiek, die zich zou kunnen initieeren, wanneer t.z.t. een zekere mate van evenwicht

in de thans verwarde wereld zal zijn hersteld. De inleider zegt echter, dat de bevoegde instanties, die in deze wereld van mindere of meerdere evenwichtigheid de geldpolitiek zouden moeten leiden, zich niet op prijsstabilisatie moeten richten bij hun conjunctuurpolitiek, maar op een regeling van de mate van nieuwe investee- ring, om te voorkomen, dat deze door de credietpolitiek onmatig zou worden gestimuleerd. Ik zou den inleider willen vragen, dit punt nader uit te werken. Welk voor de praktijk bruikbaar crite- rium ziet hij om deze politiek, waardoor dus de nieuwe investee- ring inderdaad op gezonde basis zal plaats vinden, internationaal, afdoende en zonder groote schokken, te voeren? Naar het mij voor- komt zal een stabiel houden van een algemeenen index — hetgeen zeggen wil, dat, indien sommige prijzen belangrijk stijgen, andere min of meer belangrijk dalen — een rem in zich hebben om onge- zonde uitwassen te voorkomen. Het criterium voor de politiek, zoo- als de inleider zich die blijkbaar voor oogen heeft gesteld, man- keert mij echter wel eenigszins. Misschien is de gedachtengang van den inleider geïnspireerd door het boek van Keynes, die het ook over de juiste wijze van nieuwe investeeing heeft. Zoo ja, dan moet ik opmerken, dat Keyens in zijn Treatise on Money m.i. geen duidelijk criterium voor de geldpolitiek heeft gegeven, aan- gezien hij in het eerste deel als ideaal stelt het stabiliseeren van de prijzen van consumptiegoederen en, min of meer in arren moede, in het tweede deel de groothandelsprijzen op stabiel peil wil hou- den, hetgeen met het eerstgestelde doel in strijd is. Misschien zal het vraagteeken, dat ik hier zet, in het antwoord van den in- leider tot een oplossing worden gebracht.

Dit, Mijnheer de Voorzitter, zijn de enkele opmerkingen, die ik naar aanleiding van de inleiding van den heer Beyen heb willen maken. Ik dank U voor het verleende woord.

(Applaus)

De heer Prof. Mr. E. M. MEIJERS:

Mijnheer de Voorzitter, Geachte Vergadering,

Ik mag zeker wel beginnen met den inleider dank te brengen voor hetgeen hij mij gebracht heeft en ik maak mij daarbij mis- schien tot tolk van velen uit Uw midden, die niet het woord zullen voeren. Persoonlijk wil ik den inleider nog hartelijk dank zeggen, omdat hij eenige overtuigingen, die ook ik koester, zoo duidelijk heeft verdedigd. Het is altijd prettig, zijn eigen overtuiging op duidelijke en heldere wijze door een deskundige te zien uiteen- zetten. Hetgeen hij geschreven heeft over de overschatting van den invloed, die van het goud zou zijn uitgegaan op de tegenwoordige crisis, onderschrijf ik gaarne; evenzoo natuurlijk de stelling, dat alles wat men zal probeeren om het internationaal geldwezen te verbeteren, volstrekt niet in staat zal zijn, een oplossing te brengen van alle moeilijkheden, aangezien dit niet de hoofdoorzaak der crisis is. Dat ben ik volkomen eens. Daarmede kan men een crisis als de tegenwoordige dus ook nooit genezen.

Het meest heeft mij getroffen, dat de inleider er krachtig voor is

opgekomen — en zijn gezaghebbende stem als Directeur eener groote bank heeft hier zeker waarde — om niet zonder noodzaak den gouden standaard in Nederland prijs te geven. Ik breng hem daarvoor hartelijk dank. (Applaus)

Het breede program, dat de inleider ontwikkeld heeft, heeft ech- ter tengevolge, dat hij zal moeten strijden tegen verschillende fron- ten. Een punt, waarop hij mij niet heeft overtuigd en waarvoor ik nog gaarne wil opkomen, is de wensch om te komen tot een inter- nationale munteenheid. Wat de inleider daartegen heeft opgemerkt, komt eigenlijk alleen hierop neer: De voordeelen er van zijn geen andere dan die, welke ook eigen zijn aan den gouden standaard. En wat zijn dan de nadeelen? Als iedere maatregel, die een stap in het onbekende is, moet het een gevaar zijn: laten wij liever blijven bij datgene wat wij wél kennen, waarvan wij ervaring hebben en dat in normale tijden zoo uitstekend gewerkt heeft.

Tegenover deze beschouwing, die dus meer is het afbreken van de voordeelen, die men zou kunnen aanvoeren, zou ik er nu op willen wijzen, dat aan een internationale munteenheid wel degelijk tal van voordeelen verbonden zijn, die aan den gouden standaard, zooals wij dien kennen en zooals wij dien in de toekomst zullen kennen, volstrekt niet eigen zijn. Een internationale munteenheid: wat wil dat zeggen? Wil dat zeggen, dat er een internationale bank is, die vrijelijk bankpapier schept en in omloop brengt naar eigen goeddunken? Volstrekt niet! Wanneer wij ooit een internationale munteenheid krijgen met bankpapier, uitgegeven door een inter- nationale bank, dan zal ook deze bank, evenals een nationale, een principe moeten aannemen en moeten vragen: wat moet ik als dek- king hebben? Dan zal daar dezelfde strijd omtrent opvattingen ontstaan, die men in den beginne bij de nationale banken had. Men zal tegenover elkaar kunnen hebben de opvatting van het „currency system” en het „banking principle”. Volgens de eerste mag men geen bankpapier uitgeven of het moet ten volle door me- taal gedekt zijn, maar waarschijnlijk zullen er ook voorstanders zijn van een zekere hoeveelheid ongedekt bankpapier. Een inter- nationale bank brengt dus niets anders mede, dan dat er een bank- papier zal zijn, uitgegeven door een internationaal lichaam, dat een dekking heeft en desnoods een volledige gouddekking kan heb- ben. En inderdaad: bij een nieuwe gedachte wil men meestal in den aanvang niet te revolutionnair zijn. Laten wij dus een oogenblik aannemen, wat het meest waarschijnlijke is, dat men daarmede zal beginnen. Dan heeft men alleen dit, dat er een bankpapier is, dat als geld wordt aanvaard en in ieder land dient te worden aanvaard. Een internationaal bankbiljet is dus niet denkbaar zonder een overeenkomst tusschen de staten om dat bankbiljet als wettig be- taalmiddel aan te nemen. Nu kan men zeggen, dat de staten daar- toe niet komen. Dat is mogelijk. Maar als men de wenschelijkheid bespreekt, dient men de zaak in de eerste plaats op zichzelf te beschouwen en dus de vraag te behandelen: is het gewenscht, daarvoor te arbeiden? Een dergelijk internationaal betaalmiddel heeft ontegenzeggelijk voordeelen, die het goud niet eigen zijn. Om een eerste voordeel te noemen — het kleinste, maar het meest voor de hand liggende —: wanneer de staten tot de overeenkomst toetreden, zal dit vermoedelijk aldus geschieden, dat iedere circula- tiebank haar goud overdraagt aan de internationale bank en

daarvoor certificaten of een *dépôt*bewijs ontvangt, hoe men het wil noemen. Dan heeft men dus het voordeel, dat de nationale circulatiebanken geen goud meer in haar kelders hebben, maar steunen de op een tractaat een *dépôt*bewijs van goud, dat men eventueel kan inwisselen. Het goud wordt dus vervangen door het *dépôt* van het goud. Dan heeft men toch dit voordeel, dat (als een betaling van het eene land aan het andere noodig is, men geen goud zal verschepen, zooals nu het geval is, om het na eenigen tijd weer terug te zenden. Die verscheping veroorzaakt kosten van transport, verzekering enz. Deze kosten worden bespaard, als men de verscheping vervangt door de verzending van een dergelijk internationaal betaalmiddel. Men kan zich tegen het principe keeren en zeggen: het is niet mogelijk, maar dit voordeel kan men toch zeker niet verkrijgen met den gouden standaard. Nu mag men zeggen, dat dit een kleine factor is in het wereldbestel. Men kan zeggen: wat maken die kosten uit? Thans verdienen de vrachtschepen daaraan nog iets; anders zou er in het geheel niets meer te verdienen zijn. Deze verschepingen zijn echter irrationeel en totaal overbodig. Als alle directies van circulatiebanken een geheim verbond zouden hebben gesloten om geen goud meer in de kelders te bergen, maar alleen te zeggen: het is er, dan zou alles in de wereld evengoed zijn geloopt. Het goud wordt van de eene bank naar de andere overgebracht, in de kelders opgeborgen en blijft daar. Het eenige nut er van is, dat het verhuizen kan; een verder direct nut heeft het goud niet.

Ik wijs op dit punt om aan te toonen, dat men, zelfs indien men een volledige gouddekking van het internationale bankpapier zou hebben, nog niet mag zeggen, dat een internationale munteenheid geen voordeelen heeft boven den gouden standaard.

Maar een tweede voordeel is, dat men in den internationalen handel wel degelijk meer zekerheid zal hebben doordat men zijn contracten zal kunnen afsluiten in een vaste, meer stabiele valuta dan tegenwoordig het geval is. Absolute stabiliteit is natuurlijk onmogelijk. Nu verwijst men wel naar hetgeen in Duitschland en Engeland heeft plaats gevonden. Men vraagt: meent Gij dan, dat, als er een internationale munteenheid was geweest, dit niet zou geschied zijn? Meent Gij, dat Duitschland dan niet zou zijn overgegaan tot inflatie van het nationale betaalmiddel, dat Engeland niet evengoed alsdan een nationaal betaalmiddel zou hebben ingevoerd en het internationale zou hebben prijs gegeven? Dat kan inderdaad. Dergelijke dingen kan een internationaal betaalmiddel volstrekt niet absoluut voorkomen. Waarom niet? Om de eenvoudige reden, dat men ook met een bankbiljet, dat absolute geldigheid heeft, niet kan voorkomen, dat er rijke en arme mensen zijn, dus ook niet, dat staten, die als een eenheid optreden, hun betalingen niet kunnen doen en failliet gaan of *surséance* van betaling krijgen. Dat kan men inderdaad niet voorkomen. Wat men echter wel kan regelen is, wie daarvan slachtoffers zullen worden; men kan voorkomen dat dit menschen zijn, die er niets mede te maken hebben, hetgeen nu wel het geval is. Indien er een meer stabiele eenheid dan het £ ware geweest, zouden alle contracten in die eenheid loopende en waarvoor Engeland geen plaats van betaling was, verzekerd zijn geweest. Men kan zeggen, dat dit niet zooveel beteekent, dat de handel elastisch genoeg is, dat deze

contracten toch na eenigen tijd afgeloopen zijn en dat men zich dan op de nieuwe basis stelt. Ja, als dit zoo ware, dan zou de geheele kwestie niet zoo belangrijk zijn en dan kan men bij elke inflatie wel zeggen: wat beteekent het eigenlijk! Het geld is wel minder waard geworden, maar men stelt zich op de nieuwe basis spoedig weer in. Zoo is het echter niet. Het is wel degelijk een slag, als men een contract onverwacht in waarde ziet verminderen, terwijl men niet over de elasticiteit eener groote bank beschikt. Dan protesteert men wel degelijk en krachtiger dan de inleider het nu heeft gedaan! Bovendien: wat wordt geheel verwaarloosd? Dit, dat een dergelijke waardevermindering niet alleen den handel en de loopende contracten treft, maar ook de blijvende investeringen, dus ook hen, die hun geld in een leening hebben belegd. Men neme eens de Ned. Indische Pondenleening. Wie daarin zijn geld heeft belegd, wordt noodeloos getroffen. Als er een internationale eenheid bestond, waarin dergelijke leeningen konden worden uitgedrukt — en dat zou ook de zoeven genoemde door goudgedekte eenheid zijn, waarvoor certificaten in omloop waren, — dan zou men deze moeilijkheden voorkomen; men zou dan een stabielere basis hebben.

Nu zal de inleider hiertegen misschien aanvoeren: Als de internationale eenheid niet anders wordt gecreëerd dan in goudcertificaten, dan kan men dit nu toch ook doen door de contracten in goud af te sluiten. Neen: er is een zeer groot verschil tusschen een contract met goudclausule en een bij tractaat erkende internationale eenheid, waarin een contract loopt. In de eerste plaats is een goudclausule — en hier gevoel ik mij wat zekerder tegenover den inleider, omdat ik nu op mijn eigen terrein kom — niet gemakkelijk zoodanig te formuleeren, dat zij onaantastbaar is. Maar afgezien daarvan is de formuleering zoo ingewikkeld, zoo juridisch moeilijk, dat het zeer veel eenvoudiger is, haar te vervangen door het contract in een internationale munteenheid uit te drukken. En wat vergeet de inleider geheel? De propagandistische kracht, die van het bestaan van een dergelijk internationaal betaalmiddel uitgaat. Wanneer er in een land internationale munteenheden in omloop zijn, d.w.z. bankbiljetten, waarvan men weet, dat zij ook in een ander land kunnen worden uitgegeven, dan zal men daarvoor een zoodanige voorliefde krijgen, dat het moeilijk wordt, daarnaast nationale bankbiljetten in omloop te houden, die niet zoo stabiel zijn. Men zou de internationale munteenheid verkiezen en zijn geld in die munt beleggen in plaats van tot kapitaalvlucht over te gaan. Door dit vertrouwen, dat geld altijd noodig heeft, zal het internationaal betaalmiddel propaganda voor zichzelf maken.

Ik wil er ook op wijzen — en dat in de laatste plaats — dat ik nu nog verondersteld heb, dat het internationaal betaalmiddel geheel door goud gedekt zou zijn. Dat kan het geval zijn, maar wanneer men erkent, dat een circulatiebank ook invloed kan oefenen op de prijzen — de mate, waarin zij dien invloed heeft, laat ik daar — dan is het de vraag, of men ook niet een tweeden stap kan en moet doen. In elk geval staat de mogelijkheid daartoe open. Degeenen, die ook den verderen stap willen doen, die van het currency principle willen afstappen en het banking principle willen invoeren, kunnen dat ook bij het internationale betaalmiddel doen. Dan heeft men mogelijkheden, die met den gouden standaard nooit te ver-

krijgen zijn. Dan zal er wel degelijk invloed worden geoefend op het prijsniveau. Nu kan men zeggen, dat dit noch speculatie noch de crisis zal voorkomen. Dit is volkomen juist, maar als de invloed van een circulatiebank op de prijzen zoo gering was als de inleider het doet voorkomen, dan zou er eigenlijk nooit inflatie kunnen zijn. Behalve de conjunctuurinvloeden op de prijzen zijn er toch ook de blijvende invloeden. Een internationale bank zal door ruimere of minder ruime uitgifte op den duur wel degelijk eenigen invloed uitoefenen. In 1875, toen het internationale geld minder werd, toen zilver niet meer als zoodanig dienst deed, heeft men dien invloed wel degelijk gedurende 20 jaar gevoeld. Die invloeden zijn niet te onderschatten voor degenen, die een vast loon hebben, voor degenen, die hun geld op langen termijn belegd hebben, voor allen, die zich voor langeren tijd hebben vastgelegd aan een vroegere munteenheid. Heeft men voor deze personen meerdere stabiliteit verzekerd, dan is dat inderdaad een voordeel.

Er zijn natuurlijk altijd gevaren. Het currency principle is in zeker opzicht altijd veiliger dan het banking principle, dat richt zich echter niet tegen het principe, maar tegen de wijze en het tempo van uitvoering.

De inleider heeft op mij dezen indruk gemaakt: Wij verkeerden nu in een ellendigen tijd. Er moet iets gebeuren. Men wil het op mijn gebied zoeken, op het gebied van het bank- en geldwezen. Ik ben op dat gebied deskundig en ik zie de zaak goed in. Ik moet erkennen: — het is niet aangenaam om het te zeggen en het klinkt oudbakken — toch is het beste maar, alles te laten zooals het vroeger was. Wat is het ellendige in dezen tijd? Dat men de oorzaak der crisis zoekt op 10 verschillende gebieden, en dat als men op eenig gebied bij den deskundige komt, deze zegt: Het is een beroerde tijd en er moet wat gebeuren. Ik ben deskundige op mijn gebied, maar op mijn gebied is het oudbakken het beste: zoek het elders! Zoo komen wij er niet uit. Ik ben minder in deskundigheid, maar ik sta sterker dan de inleider, omdat ik een weg aangeef om iets te doen.

Toevallig las ik onlangs een beschouwing over een gansch ander onderwerp. Men kan bijna niet begrijpen, dat de menschen zich daarover zoo warm hebben gemaakt. Maar misschien begrijpt men over 150 jaar niet, dat wij ons zoo warm hebben gemaakt over een internationalen muntstandaard! De vraag was toen, of men moest blijven bij de Rijnlandsche el of niet. Daarover verscheen een zeer interessante studie van den Heer Lulofs. Hij betoogde, dat men op het gebied van een internationale maat niet verder kon komen dan er naar te streven, dat er een vaste, onverwrikbare verhouding bestond tusschen nationale maten onderling. Als men nu „maat” verandert in „munt”, heeft men het standpunt, dat de Heer Beyen heeft uiteengezet! Tegenover den heer Lulofs trad echter Van Swinden op. Hij zeide: dat systeem is een prutssysteem! (Gelach). Men moet een internationale maat hebben. Deze heeft het voordeel, dat men het matenstelsel op een rationeelen grondslag kan opbouwen. Het einde was, dat Van Swinden zijn zin kreeg; zijn denkbeeld bleek uitvoerbaar. Nu vindt men hier in Amsterdam, voor zoover mij bekend is, geen Johan Lulofsstraat, maar wel een Van Swindenstraat. (Gelach). Dat neemt niet weg, dat ik toch de hoop uitspreek, dat wij hier over 150 jaar een Beyenstraat zullen hebben!

(Applaus).

De Heer Prof. Mr. Dr. H. FRIJDA:

Mijnheer de Voorzitter, Geachte Vergadering,

De uitspraak, dat het geld meer menschen tot waanzin gebracht heeft dan de liefde is, op wien ook, zeker niet toepasselijk op den inleider van dezen morgen. Ik moet dit reeds daarom zeggen omdat ik het, zelfs na hetgeen door Prof. Verrijn Stuart is gezegd en op gevaar af mij het verwijt van benepenheid en conservatisme op den hals te halen, met den inleider voor het grootste deel eens ben.

Dit sluit intusschen geenszins uit een groote sympathie met de gedachte door den spreker van zoeven verkondigd. Er blijven, ook al meent men dat de terugkeer tot den gouden standaard als naastliggend doel moet worden nagestreefd, nog tal van mogelijkheden bestaan om tot verbetering van het geldwezen te geraken. Als men echter de vraag van het heden, de vraag van de naastbijliggende toekomst stelt, dan stel ik mij op het standpunt — een standpunt dat orthodox is en gij wellicht daarom van mij niet zoudt verwachten — dat wij ons voorloopig tevreden moeten stellen met een herstel van den gouden standaard. Het systeem van den gouden standaard is — ik kom daarop terug — verre van ideaal. Maar het heeft volstrekt niet zooveel gebreken als door velen in deze crisis daaraan wordt toegeschreven. Volstrekt onjuist is het bijv. dat deze crisis door het geld zou zijn veroorzaakt. Het geldwezen is een al te gemakkelijke bliksemafleider. Een groot aantal economen weigert hardnekkig te gelooven dat er iets en zelfs veel hapert aan onze economische organisatie, doch acht deze, ondanks het feit van de crisis, nog steeds even voortreffelijk. Slechts het geld wijzen zij als oorzaak der huidige storingen aan.

Het geld heeft door de jaren heen steeds als zich moeilijkheden in het economisch leven voordeden, als een welkome zondebok gediend. Zoo was het b.v. ook in de 80er jaren. De strijd, die in deze crisis aan de orde is, of de storingen in het economisch leven haar oorzaken hebben aan den monetairen kant of niet, diezelfde strijd is vijftig jaar geleden ook gevoerd. En het is merkwaardig: toen, evenals nu, waren het vooral de Angelsaksische schrijvers, die uitsluitend aan het geld de ontwrichting van het economisch leven toeschreven. Ten onzent heeft vooral Mr. N. G. Pierson de Engelsche opvatting bestreden en goede gronden aangevoerd voor de stelling dat de crisis van toen niet aan de monetaire zijde, maar aan de zijde der goederen haar oorzaken had.

De monetaire strijd van thans gaat in twee richtingen. De eene richting wijst de credietpolitiek als oorzaak der crisis aan, meent althans dat een betere meer rationeële credietpolitiek de hausse had kunnen bezweren, resp. de baisse zou kunnen verminderen en deze zelfs doen eindigen. Volgens de tweede richting zou de oorzaak der crisis gelegen zijn bij het goud.

Allereerst iets over het goud en de crisis. Het goud zou de crisis hebben veroorzaakt omdat het, niet zoozeer door een onvoldoende productie als door een slechte verdeling (maladjustment) tusschen 1925 en 1929 een daling van de prijzen heeft teweeg gebracht die vanzelf de depressie van de jaren '30 en daarna ten gevolge heeft gehad. Daarenboven verwijt men het goud dat het niet bij machte is geweest de internationale geldpariteit te handhaven en dus de oor-

zaak is geweest van de verstoring van de valuta, die tot de hevigheid der crisis in belangrijke mate heeft bijgedragen.

De hier bedoelde verwijten zijn, naar het mij voorkomt, niet verdiend. Er is geen sprake van dat de huidige crisis het gevolg is geweest van het goud. Het goud heeft in Engeland inderdaad het Pond niet op peil kunnen houden. Maar dit wijst volstrekt niet op de ondeugdelijkheid van het systeem van den gouden standaard. Door de geweldige economische ontwrichting stond de gouden standaard voor een taak waarvoor hij ten eenen male niet was berekend; men kan van een apparaat, dat bestemd is om een storm te weren, niet verlangen dat het ook een aardbeving keeren kan.

Is het voorts juist om de prijsdaling tusschen 1925 en '29, gesteld al dat deze de oorzaak van de crisis zou zijn geweest — quod non — toe te schrijven aan het goud? Geenszins. De prijsdaling van dien tijd was het kennelijke gevolg van de rijkere goederen productie, welke op haar beurt verband hield met de ontwikkeling van de productie-techniek. Maar bovendien — hoe kan men volhouden dat die prijsdaling tusschen 1925 en 1929 de crisis op haar geweten heeft? Ondanks de prijsdaling hebben verschillende landen in die jaren een ongekennde hausse gehad; ligt niet het vermoeden voor de hand dat, ware de prijsdaling er niet geweest, de hausse nog heviger zou zijn geweest?

De catastrofale prijsdaling, waarvan men inderdaad kan volhouden dat zij de crisis heeft verscherpt, dateert intusschen van 1930, d.i. van den tijd toen de crisis er reeds was. Om die prijsdaling te verklaren heeft men het goud niet noodig. Want zij vloeit als logische noodzakelijkheid voort uit den teruggang, dien de vraag onder invloed van de crisis heeft ondergaan.

Dat de ongewenschte conjunctuurschommelingen het gevolg zijn van een stijging of daling van den algemeenen prijsstand, is een opvatting die vooral door hen wordt gehuldigd, die hun zinnen op een zgn. stabilisatie van het prijsniveau hebben gezet. De leuze van het vaste prijsniveau is echter, naar ik meen, een valsche leuze, waarvoor de theoretische grondslagen ontbreken en waarvan de toepassing practisch zelfs niet zonder gevaren is.

Een beweging van het prijsniveau hetzij naar boven of naar beneden is volstrekt niet, zooals de heeren van de stabilisatie dat meenen, onder alle omstandigheden te veroordeelen. Nog altijd geloof ik dat het juist is om de bewegingen van het prijsniveau te onderscheiden al naar mate zij haar oorzaak vinden aan den kant van de goederen of aan dien van het geld. Een daling of stijging van het prijsniveau aan den kant der goederen veroorzaakt, is volstrekt niet een storingsverschijnsel; zij drukt veeleer een reële verandering in de economische verhoudingen uit en brengt volstrekt niet de moeilijkheden met zich mede, welke slechts het gevolg zijn van een prijsverandering, die aan de geldzijde haar oorzaken heeft.

Ons geldwezen is volstrekt niet ideaal. Want het is inderdaad nogelijk dat er aan de geldzijde storende invloeden werkzaam zijn. Het ideale geld is, zooals men het thans pleegt te zeggen, het neutrale geld. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat met een stabilisatie van het prijsniveau tevens dat „neutrale geld” zou zijn verkregen.

Ik kom nu tot wat ik hierboven de tweede richting in de monetaire crisisdiagnose heb genoemd. Volgens een aantal economen liggen

de oorzaken van de conjunctuurschommelingen niet bij het goud maar bij het crediet. Door een doelbewuste, rationeele credietpolitiek — de inleider voegde er nog de investeeringspolitiek aan toe — zouden de conjunctuurschommelingen, hausse en baisse, kunnen worden vermeden. De hausse, waarop een crisis in terugslag volgen moet, ontstaat volgens de economen, op wie ik hier het oog heb, door een abnormaal hoogen, de baisse door een abnormaal lagen stand der rente. Zou in de hausseperiode de rente tijdig worden verhoogd, omgekeerd in de periode der depressie tijdig worden verlaagd dan zou daarmee tevens het gevaar van den „boom” en den „slump” zijn afgewend.

Ik sta tegenover deze opvatting vrij sceptisch. Wat hadden wij bijv. in de hausse vóór 1929 moeten doen? Keynes heeft gezegd: de rente is vóór 1929 te hoog geweest, daarom kon de gunstige conjunctuur van die jaren zich niet handhaven. Mises daarentegen meent dat de rente in dien tijd juist te laag is geweest en daarom een ongezonde hausse heeft doen ontstaan, waaruit een crisis moest voortkomen. Uit de tegenstrijdigheid van beide diagnoses blijkt reeds hoe moeilijk het is de rente als conjunctuurregulator te gebruiken. Maar bovendien, zal de bankrente in staat zijn den belangrijken invloed op den stand van de conjunctuur uit te oefenen, dien de hier bedoelde economen verwachten? Er is reden voor twijfel. In een krachtige hausse zijn de winstverwachtingen van de ondernemers in den regel zóó sterk dat zelfs een relatief hooge rente de vraag naar crediet niet of nauwelijks temperen zal. En wat de rente in een tijd van baisse vermag, heeft ons de ervaring in deze jaren maar al te duidelijk gemaakt. Wij zijn getuige geweest van allerlei experimenten op monetair gebied. Maar geen van deze heeft het beloofde resultaat, een verbetering van de conjunctuur, ten gevolge gehad. Alleen dan zal een verlaging van de rente aan de baisse een einde kunnen maken als zij voor de ondernemers een aanleiding is om uitbreiding te geven aan hun bedrijf. Dit zal echter alleen het geval zijn als door die lagere rente het uitzicht ontstaat op winst, terwijl voor dien, bij de hoogere rente, slechts van verlies sprake was. Bij een diepe depressie valt dit echter nauwelijks te verwachten. Een uitbreiding van de bedrijvigheid heeft tot voorwaarde een grotere vraag naar goederen. Als deze niet spontaan ontstaat en ik geloof dat zij in een tijd van hevige depressie niet spontaan ontstaat — zal zij moeten worden opgewekt, doelbewust, enkel en alleen om de economische machine over het doode punt heen te brengen waarop zij zich in den tijd der depressie bevindt.

Er zou aanleiding zijn in dit verband iets te zeggen over het streven naar een zgn. planhuishouding. Maar ik heb mij voorgenomen, omdat ik beroering vrees, dit woord hier niet te gebruiken. Intusschen komt de inleider op blz. 8 (blz. 15 van dit verslag) met een denkbeeld aandragen dat door verschillende pleitvoerders voor een zgn. planorganisatie ook wordt voorgesteld. Ik bedoel de zgn. investeeringscontrole. Hier wijst echter mijn compas in een andere richting dan dat van den inleider. Ik geloof nl. niet dat zulk een investeeringscontrole mogelijk is omdat ik het niet voor mogelijk houdt om de beleggingen van uit de kapitaalverschaffing te controleeren. Wellicht kan men openbare kapitaalsuitgiften onder toezicht stellen. Maar hoe denkt zich de inleider bijv. de controle op het kapitaal, dat thans in zoo

grootte mate in de eigen onderneming wordt gevormd? Wie controle op de investeringen wil ter beheersing van de conjunctuur zal verder moeten gaan en de voortbrenging zelve, althans dat deel dat de hausse draagt, onder toezicht stellen. Maar daarover hier uit te wijden zou uiteraard te ver voeren.

Ik resumeer. Er is alles voor te zeggen om met den inleider het oog te richten op het herstel van den gouden standaard als naastliggend doel. De gouden standaard zelf, gesteund door een deviezenpolitiek, is een verre van ideaal geldstelsel. Maar het is ons tot op heden nog niet onthuld welk een systeem daarvoor in de plaats zou moeten komen, dat theoretisch beter en praktisch geschikter is. Bovendien, het stelsel van den gouden standaard moge gebreken hebben, het heeft volstrekt niet die welke men het thans zoo vaak aanwrijft. Zeker is het dat de huidige crisis haar oorzaken niet heeft bij het geld. Men pleegt het geld te vergelijken met de olie in de machine. Olie vermag de machine echter wel beter te doen loopen maar is nimmer in staat haar deugdelijk te laten functioneeren indien haar deelen al te deerlijk gehavend zijn.

(Applaus).

De Heer Prof. Dr. Ir. J. GOUDRIAAN Jr.:

Mijnheer de Voorzitter, geachte toehoorders,

Nu ik als gast het woord voer, wil ik U in de eerste plaats dank zeggen voor de gelegenheid, die U mij biedt om aan deze gedachtenwisseling deel te nemen.

In de tweede plaats wil ik zeggen, dat ik het prae-advies van den Heer Beyen met grootte belangstelling, maar zonder eenige instemming heb gelezen. Het gebrek aan instemming begint eigenlijk al bij den titel. Moeten wij hier spreken over een internationalen *munt*standaard of over een internationalen *geld*standaard? Als men spreekt van munt, dan brengt dit woord zelf een metalistische associatie met zich mee — papieren munten bestaan niet — die althans bij de probleemstelling buiten beschouwing behoort te blijven. Ik geloof dus, dat de titel had moeten luiden: „Het vraagstuk van een internationalen *geld*standaard”.

Het gemis aan instemming zet zich voort naar de cursief gedrukte paragraaf, (die aangekondigd wordt met „let wel”) over den internationalen geldstandaard op zichzelf. Als men dit vraagstuk goed wil stellen, moet men onmiddellijk onderscheid maken tusschen twee in opzet en uitwerking principieel verschillende methoden om een internationaal geldstelsel te verwezenlijken.

De eene methode, die wij al tientallen jaren in den gouden standaard kennen, is deze, dat de nationale valuta's worden uitgedrukt als hoeveelheden van éénzelfde stof. Een Engelsch £ is (of liever was) zooveel gram goud, een gulden zooveel gram goud, enz. Dit is dus een geldstelsel, waarbij er een conventie of afspraak bestaat, hetzij bewust of onbewust, officieel bij tractaat gesloten of historisch in den loop der tijden gegroeid, waarbij de verschillende nationale valuta's als verschillende hoeveelheden van éénzelfde stof worden gedefinieerd.

De andere methode, welke principieel anders is, is deze, dat men

één internationale *geldeenheid* creëert en uitsluitend ten opzichte daarvan de verschillende nationale valuta's definieert.

Men kan zich bijv. voorstellen, dat de verschillende nationale valuta's zouden worden uitgedrukt in een geldeenheid, gecreëerd door de Internationale Bank in Bazel. De toestand wordt dan inderdaad geheel anders, omdat een internationaal geldstelsel van deze tweede soort niet meer de nationale autonomie van elke circulatiebank inzake haar eigen nationale valuta kan handhaven.

Een internationaal geldstelsel van deze tweede soort vooronderstelt voor zijn werking, dat de nationale circulatiebank — de bankers' bank — ondergeschikt wordt gemaakt aan een „bankers' bank's banker”, die een zoodanigen invloed dient te krijgen en te behouden, dat zij de waardegelijkheid tusschen de valuta van de internationale bank en de nationale valuta's schept, waarborgt en handhaaft. Dit is alleen mogelijk, indien de nationale circulatiebanken bij maatregelen van credietverleening van eenigen omvang zich vooraf hebben vergewist van den steun (van de bereidheid tot discontoeering) der internationale bank.

Dit laatste stelsel beteekent dus niet alleen een maatregel van geldpolitiek, maar een politieke maatregel tout court. Het is alleen denkbaar en zelfs voor een begin van uitvoering alleen vatbaar, als men de nationale autonomie van de circulatiebanken wil opofferen. Ik ben geneigd daarvan te zeggen wat een Duitsch generaal eenige jaren geleden van den wereldvrede zei: „ein Traum und nicht einmal ein schöner”. Het is een stelsel, dat volledig buiten de werkelijkheid staat, dat volkomen onuitvoerbaar is en dat wij dus bij de verdere discussie kunnen uitschakelen.

De onderscheiding is echter van belang, omdat, wanneer men dit internationale geldstelsel buiten discussie stelt — wat ik hier zeg is kort geleden eveneens betoogd door Trimborn in zijn studie over „Der Weltwährungsgedanke” — men tot de conclusie komt, dat practisch de keuze alleen gaat tusschen nationale geldstelsels, die de nationale autonomie intact laten en dus elke nationale valuta definieeren als een zekere hoeveelheid van een bepaalde stof. Die stof kan dan zijn goud, zilver, een combinatie van goud en zilver (zooals Marshall indertijd heeft gewild), of een combinatie van grondstoffen, waarvoor ik bij gelegenheid wel eens een lans heb gebroken.

De Heer Beyen is zoo welwillend aan deze gedachte enkele regels te wijden. Hij zegt:

„Tegen den eenzijdigen druk van evenwichtstorende factoren, die geen reactie in het leven roepen (reparatiebetalingen, kapitaalvlucht, prijsdaling bij eenzijdig georiënteerde „exportlanden) wegen goudzendingen niet op wegens hare „beperktheid;”

Hij zegt dus zeer juist, dat, wanneer men de autonomie der nationale valuta handhaaft, men aan verstoringen der quantitative verhoudingen der valuta's is blootgesteld, telkenmale, als het evenwicht der betalingsbalans verstoord wordt. Als men stabilisatie van de wisselkoersen wil, moet men dus het evenwicht der betalingsbalansen willen. Welke oorzaken verstoren dit evenwicht? De Heer Beyen heeft er eenige genoemd. Ik ben bereid de stelling te verdedigen, dat onder de oorzaken, die de Heer Beyen genoemd

heeft, de meest permanente, de tot in alle eeuwigheid onder het tegenwoordig geldstelsel blijvende oorzaak ligt in de *prijzdaling*.

Wanneer wordt het evenwicht van een betalingsbalans verstoord? Een betalingsbalans is het uiteindelijk resultaat van een bepaald economisch organisme. Als de cellen, waaruit dit organisme is opgebouwd, in economisch evenwicht zijn, dan sluit ook het geheel. Als alle verbruikshuishoudingen, alle productiehuishoudingen en de overheidshuishouding in evenwicht zijn, dan is ook de som daarvan in evenwicht. Het evenwicht wordt verbroken, wanneer er een epidemie losbreekt, die een aantal van die huishoudingen uit haar evenwicht brengt. Een dergelijke oorzaak nu is permanent aanwezig. In alle grondstoffenproducerende landen zal dit gebeuren, telkens als de massale val van de prijzen der grondstoffen inzet.

Men behoeft daarbij volstrekt niet alleen te denken aan *eenzijdig* georiënteerde exportlanden. De uitdrukking „eenzijdig georiënteerde exportlanden” wekt de suggestie, dat het gevaar reeds geweken zou zijn als men kon komen tot alzijdig of althans tot meerzijdig georiënteerde exportlanden. Maar men behoeft slechts te denken aan onze Nederlandsche Koloniën, die rijst, suiker, koffie, thee, rubber, tabak, olie en tin voortbrengen, die beschikken over een geheele verzameling van grondstoffen, in ontzaglijken rijkdom voorradig en voortreffelijk geëxploiteerd en die toch het slachtoffer van de crisis zijn geworden en waarbij toch het scheefftrekken van de betalingsbalans evengoed is opgetreden.

Welnu, mijn gezichtspunt is, dat, gegeven onze tegenwoordige markttechniek, alle markten van gestandaardiseerde grondstoffen telkens opnieuw onderhevig zullen zijn aan catastrophale prijsdalingen, die het aanpassingsvermogen van de grondstoffenproducenten zóó ver te boven gaan, dat daarop een verstoring van het evenwicht móet volgen. Wat zijn de verdere gevolgen? Een ontwrichting van het crediet en de uitschakeling van deze grondstoffenproducenten niet alleen als debiteuren, maar ook als afnemers. Het bankroet van Zuid-Amerika beteekent niet alleen, dat deze staten hun leeningen niet betalen, maar tevens, dat zij, die voortreffelijke afnemers waren van de Europeesche machineindustrie, als koopers uit de markt zijn.

Wanneer men het vraagstuk zoo ziet, als men den haard ziet ontstaan in de grondstoffenlanden en zich vandaar uitbreiden over het geheele economisch leven, is het niet zoo onlogisch om te zeggen: bestrijdt de kwaal, daar, waar zij uitbreekt, waar de massale pathologische prijsvorming optreedt, waar de algemeene „Verlustwirtschaft” haar intrede doet. Dan komt men tot het inzicht, dat alle andere evenwichtsverstoringen (kapitaalvlucht, politieke verwickelingen, revolutiegevaar) secundaire en tertiaire gevolgen daarvan zijn.

Nu kan men zeggen: deze prijsstabilisatie is niet van belang; het is gemakkelijk het geldwezen te gebruiken als bliksemafleider; er zijn veel „diepere” oorzaken. Men onderschat dan evenwel het feit, dat *het prijsniveau de regulator is van het geheele economisch leven*. Het staat als een paal boven water, dat dalende prijzen steeds gepaard gaan met toenemende werkloosheid, met het verminderen van de geheele productie, evenzeer als de bedrijvigheid toeneemt bij stijgende prijzen. Irving Fisher heeft daarover herhaaldelijk

publicaties gedaan. De geheele ontwrichting van het ruilverkeer is onvermijdelijk bij een totale ontwrichting van het prijsniveau. Het prijsniveau regeert de productie. Ik ben het eens met een uitspraak, die de Federal Reserve Banks eens hebben gedaan in een van hun jaarverslagen: „het opperste criterium voor een geldstelsel is zijn invloed op de productie”. Wij hebben geen geld om het geld, maar om de productie en het verbruik te laten loopen. Elk geldstelsel, dat niet in staat is, de productie voortdurend op volle kracht te laten draaien, is veroordeeld. Ik ben inderdaad van meening, dat dit de centrale leus is, die alle andere behoort te beheerschen, omdat deze op ruilverhoudingen gebaseerde maatschappij alleen kan werken, als het prijsniveau stabiel is. Wie dit ontkent, wie meent, dat de maatschappij ook kan blijven werken met een prijsniveau, dat met een snelheid van 30 of 40 % per jaar daalt, die kent de werkelijkheid van het economisch leven niet. Wie de snelle daling der prijzen aanvaardt, aanvaardt de werkloosheid, aanvaardt het stopzetten van de productie met alle economische en sociale nadeelen, die daaruit voortvloeien. De leuze van de stabilisatie van het prijsniveau is de centrale leuze, die alle andere behoort te overtreffen.

Op pag. 4 (blz. 12 van dit verslag) onder II zegt de heer Beyen: „Bij abnormale prijsvorming (grondstoffen-valuta) zou prijsstabilisatie — indien bereikbaar —”

Ik weet niet, waarom hij dit „indien bereikbaar” er bij zegt. Evengoed als men den prijs van het goud constant kan houden, kan men ook de prijzen der goederen constant houden. Het geld is een conventionele instelling, die wij zelf hebben geschapen en dus ook zelf kunnen veranderen. De heer Beyen zegt dus:

„Bij abnormale prijsvorming (grondstoffen-valuta) zou prijsstabilisatie — indien bereikbaar — slechts strekken tot continuatie van de productie in een richting, waarin zij reeds te ver is „gegaan.”

Ik heb tegen deze zin allereerst een taalkundig bezwaar. Men moet bij elk woord luisteren naar de associatie, die dat woord wekt en als de heer Beyen hier spreekt van een „abnormale prijsvorming”, dan verwacht ik — misschien hij ook — dat U allen terstond een zekere afschuw zal bekruijen bij de gedachte, dat wij aan die prijsvorming iets abnormaals gaan verrichten. Ik ben zoo vrij te zeggen: wat X abnormaal vindt, vindt Y volstrekt normaal. Er zijn tal van volken, die de „normale” gewoonte hebben, hun lippen te splijten en hun neus te doorboren en er allerlei zonderlinge versierselen door te halen. Als een eenvoudig Europeaan bij dergelijke lieden komt, vinden zij hem zeer abnormaal. Zij zeggen: dat is een man met niet gespleten lippen en een niet doorboorde neus. Dat is iets zeer abnormaals. Men zou bijna kunnen zeggen: zij vinden hem een onzedelijk verschijnsel. In dezen trant kan men dus ook zeggen: een prijsvorming, die de massale, pathologische „Verlustwirtschaft” van de grondstoffenproducenten niet meer kent, is zeer abnormaal, is zeer onfatsoenlijk. Zij zal de ergste gevolgen na zich sleepen, want, zegt de heer Beyen: „zij zal strekken tot continuatie van de productie in een richting, waarin zij reeds te ver is gegaan”.

Wanneer ik hierover iets wil zeggen, dan wil ik beginnen met het bestaande eerst eens nader te bekijken en dan moet men zeggen: Wat is de tegenwoordige reguleering bijzonder goed! Zij werkt als volgt: Wanneer wij te veel grondstoffen hebben, dan heeft dit tengevolge, dat wij de grondstoffen catastrophaal laten dalen. Daarvan is het gevolg, dat wij alle debiteuren slecht maken, want in het eind berust alle credietgeving op goederenbezit. Het verdere gevolg is, dat wij de grondstoffenproducenten als koopers van de markt laten verdwijnen. Een gevolg dus van een teveel aan grondstoffen is, dat wij dit cureeren door er minder van te gebruiken. Omdat er te veel rubber is, gebruiken wij minder rubber; omdat er te veel rijst, suiker, koffie en tarwe is, gebruiken wij minder rijst, suiker, koffie en tarwe. Deze reguleering is inderdaad de dwaast mogelijke. Zij is inhaerent aan ons tegenwoordige geldstelsel en de meest abnormale en pathologische, die men zich denken kan.

Deze onzinnige reguleering is alleen mogelijk, omdat wij uitgaan van de valsche suggestie, dat geld in wezen iets anders zou moeten zijn dan goederen, dat er een controverse kan bestaan van geld versus goederen.

De vlucht uit de goederen naar het geld en de zoo uitermate funeste massale hoarding van geld is alleen denkbaar onder een geldstelsel, dat het mogelijk maakt, dat het geld in waarde stijgt en alle goederen in waarde dalen. Zoolang men dit stelsel handhaaft, is het volstrekt hopeloos om deze massale paniekverschijnselen te bestrijden. Want van het standpunt van den enkeling bezien, is de hoarding volstrekt niet dwaas, maar integendeel volkomen rationeel. Als ik zie, dat de tarwe in prijs daalt, koop ik geen tarwe, maar verkoop tarwe en neem geld. Het mondjesmaat inkoop van alle grondstoffen zoolang de prijsdaling aanhoudt, dus de totale uitputting van alle tusschenvorraden, is van het standpunt van den enkeling bezien alweer een volstrekt rationeel verschijnsel. Wij allen handelen volstrekt rationeel en veroorzaken en versterken door dit rationeële handelen de crisis, verscherpen prijsdaling en brengen het economisch leven nog verder tot stilstand.

Nu kan men zeggen: „Uw critiek is juist en toch is Uw gedachte om de geldeenheid te definieeren als een grondstoffencomplex abnormaal”. Ik antwoord dan met een woord van den ouden Roscher: „Er zijn op het gebied der geldtheorie twee groepen van dwalenden, nl. zij die het geld als meer en zij die het geld als minder beschouwen dan „die kurenteste Waare”. En nu vraag ik U wat abnormaler is om als „kurenteste Waare” te nemen het goud, een waar die in den wereldhandel geen rol van eenige beteekenis speelt, of het geheele complex van alle grondstoffen, die op dit oogenblik en tot in de verste toekomst de eigenlijke ruggegraat van den internationalen handel uitmaken en zullen blijven uitmaken.

Er is geen enkele reden waarom wij ons tegenwoordig geldstelsel met heiligen eerbied zouden beschouwen. Het is nooit logisch geconstrueerd, maar eenvoudig uit sleur en traditie voortgekomen uit het vroegere metallieke geld. In de jaren, dat het moderne kapitalisme zijn eerste vlucht nam, heeft men zich blind gestaard op de rijkdommen van het Oosten en gemeend, dat de Aziatische

schatvorming van goud, zilver, edelgesteenten en derg. ook inderdaad voor het Westen rijkdommen beteekenden.

De oude mercantilistische gedachtengang, die zooveel mogelijk goud in het land wil ophoopen, is bewust of onbewust nog steeds meester van onze gedachten. Welk goed burger verheugt zich er niet in wanneer hij verneemt, dat de goudvoorraad van de Ned. Bank wederom is toegenomen?

Als het ons niet gelukt deze suggestie te verbreken en te zien dat de werkelijke rijkdom der Westersche maatschappij in goederen bestaat, zullen wij een duurzame en stabiele welvaart nooit kunnen bereiken.

De heer Beyen zegt: als gij de prijzen stabiliseert, maakt gij geen einde aan het teveel in de productie. Die „tevelen” zijn evenwel veel kleiner dan wij ons gewoonlijk voorstellen, mits men zich maar rekenschap geeft van het feit, dat zij voor een groot deel vergroot zijn door het feit, dat — als gevolg van de crisis — het verbruik in sterke mate is gedaald en — als gevolg van de prijsdaling — alle „onzichtbare” voorraden zoo goed als uitgeput zijn. Onder het tegenwoordig geldstelsel leidt een betrekkelijk klein teveel aan grondstoffen tot massale prijsdaling, tot credietontwrichting en tot een koopersstaking en wordt daarmede tot een groot teveel. Dit groote teveel was dus niet de initiale fout, maar is een secundaire fout. Maar zelfs tijdens de crisis zijn deze voorraden niet onbeheerschaar groot. Ik heb berekend, dat zij tezamen rond 3,5 milliard gulden bedragen, een bedrag, dat onder de tegenwoordige verhoudingen als betrekkelijk gering moet worden aangezien.

In de tweede plaats ben ik bereid, de stelling te verkondigen, dat het marktmechanisme, ook voor grondstoffen, voortreffelijk functioneert, mits men het laat functioneeren onder de verhoudingen, waaronder het functioneeren moet, mits men maar zorgt, dat de prijsdaling binnen enge grenzen blijft. Het is volstrekt niet noodig, de rubberprijzen te verlagen tot 5 % van de vroegere, om een inkrimping der productie te verkrijgen.

Het is in bepaalde kringen gewoonte, economie te behandelen zonder feiten. Ik behoor tot degenen, die daarin weinig aantrekkelijkheid vinden. Ik vind het aangenaam, de feiten zoo exact mogelijk te kennen. Er bestaan uitstekende statistische onderzoekingen op dit gebied, (ik denk aan de publicaties van Moore en Schulz en vooral aan die van Bean en Ezekiel) die tot de conclusie voeren, dat de grondstoffen zeer elastisch reageeren op kleine en zeer inelastisch op groote prijswijzigingen. Een prijswijziging van 5 % brengt een productiewijziging van eveneens ongeveer 5 % teweeg. Een prijswijziging van 50 % daarentegen brengt volstrekt geen inkrimping van 50, maar een van misschien 10 of 15 % teweeg. Deze uitvoerige onderzoekingen bewijzen, dat het prijsmechanisme voortreffelijk werkt, als men het maar laat werken binnen de marges, welke ontstaan door reële wijzigingen in het verbruik. Op deze van nature kleine verschuivingen reageert het marktmechanisme voortreffelijk; het is een onredelijke eisch, om te verwachten, dat het óók voortreffelijk zal reageeren op de kunstmatige, overdreven groote storingen, welke worden te weeg gebracht door ons tegenwoordig „abnormale” geldstelsel.

Ik kom nu tot het einde van het betoog van den heer Beyen,

waar hij een klank doet hooren, die men ook van anderen verneemt. Hij zegt: eigenlijk is de crisis niet het pathologische; de crisis is een genezingsverschijnsel; het pathologische is de hausse. Hadden wij die maar kunnen bestrijden!

Deze mentaliteit is naar mijn meening geheel onjuist en noodlottig voor de ontwikkeling naar algemeene welvaart. Het moet onze bedoeling zijn, de hausse niet te remmen, maar te perpetueeren. In den gedachtengang van de remmers van de hausse zou men ook kunnen zeggen: ik hoop, dat het kind niet geboren wordt, dan kan het tenminste niet sterven!

Dat is een „geneesmethode”, die mij niet zeer aanlokt. Men voorkomt daarmede misschien het leed, maar in elk geval ook veel goeds. Wanneer wij een economisch stelsel hebben, dat ontzaglijke welvaart kan brengen aan de maatschappij, moeten wij het op volle capaciteit laten werken. Men gelooft thans, dat er in tal van takken van bedrijf overproductie en overinvesteering bestaat. Maar dit is alleen schijn, omdat het verbruik pathologisch is gedaald. Als het verbruik zich weer herstelde, zou al spoedig blijken, dat het teveel aan productie-capaciteit volstrekt niet zoo groot en niet zoo algemeen is.

Ik wil na het voorafgaande nog een enkel woord zeggen over het middel, dat de Heer Beyen aanbeveelt ter bestrijding van de overinvesteering. De heer Beyen houdt van korte oordeelvellingen; ik ook; voor mij is het een maatregel van volstrekte onuitvoerbaarheid.

De vorige spreker heeft reeds gezegd, dat in de eerste plaats uitbreiding van de productie op tal van punten van het bedrijfsleven plaats vindt zonder investeering, maar alleen door verbetering van techniek en organisatie, die met geen of bijna geen nieuwe investeringen gepaard gaat. In de tweede plaats heeft de ironie der geschiedenis gewild, dat hedenmiddag een onderwerp aan de orde komt, dat betrekking heeft op de steeds grooter wordende kapitaalvorming in de onderneming zelf, die zich dus aan elken invloed van buiten onttrekt.

In de derde plaats zal het nimmer mogelijk zijn, de credietverleening van buiten de onderneming te monopoliseeren: wie kan een eerzaam burger beletten, zijn geld ter beschikking te stellen van de onderneming, die hij uitkiest?

Maar al bestonden al deze bezwaren niet: al was de *macht* tot regularisatie van de investeering aanwezig, wie beschikt dan over de *deskundigheid*, om deze macht ten bate van het algemeen te hanteeren? De bankiers? Er is geen groep, wier prestige zoo gehavend uit de crisis te voorschijn komt als juist de bankiers. Er is geen omstandigheid, die zoo zeer tot verscherping van de crisis heeft bijgedragen als de roekeloze met alle grondbeginselen van gezonde bankpolitiek in strijd zijnde wijze, waarop de Engelsche bankiers crediet hebben verleend aan Duitschland. Ten eerste hebben zij het *kortlopende* geld, hun door buitenlandsche, speciaal Fransche geldgevers ter beschikking gesteld, omgezet in *langlopend* crediet; ten tweede hebben zij toegelaten, althans niet verhinderd, dat dit lange crediet door de Duitschers werd misbruikt als *Anlagecrediet*. Zij zijn de ware schuldigen aan den val van het Engelsche Pond. Ik heb in die dagen veel gelezen over de werkloosheidsuitkeeringen, die de Engelsche betalingsbalans in gevaar zouden

brengen; ik heb niets gelezen over deze onzinnige credietpolitiek, die alle elementaire eischen van credietgeving met voeten heeft getreden.

Prof. Verrijn Stuart heeft onlangs geschreven, dat de gouden standaard alleen nog maar bestaat op grond van de traditie en den waan der massa. Ik geloof, dat wij den Heer Beyen het compliment moeten maken, dat hij deze traditie en dezen waan ten volle heeft geëerbiedigd en dat deze beide in hem een voortreffelijk verdediger hebben gevonden.

Er zijn in deze maatschappij twee groepen van menschen.

De ontwikkeling van het Westen is tot stand gebracht door hen, die zich niet gebonden voelden aan traditie, die altijd het ontoreikende zagen van het bestaande en die het nieuwe wilden en erin geloofden lang voor het werkelijkheid was. De ontdekkers en de uitvinders hebben te allen tijde alleen gesteund op het geloof in hun overtuiging.

De andere groep gelooft alleen in datgene wat bestaat en dat zij met hun eigen oogen voor zich zien. De heer Beyen heeft zijn krachtigste argument gehanteerd toen hij zeide: „Wat wilt gij toch met een nieuw geldstelsel, wij hebben daarvan geen ervaring en daarom willen wij het niet”. Dit is een zoo sympathieke en openhartige formulering van het conservatisme als levenshouding, dat ik met dit compliment wil besluiten.

(Applaus).

De VOORZITTER:

Het is U tijdens het meesleepende betoog van dezen debater wellicht ontgaan, dat het intusschen wat laat geworden is.

Ik heb dit natuurlijk wel opgelet maar ik meende aan de personen der debaters verschuldigd te zijn hen in de gelegenheid te stellen volledig hun meening te zeggen.

U zult het echter met mij eens zijn dat ik in ieder geval den heer Beyen gelegenheid moet geven zoo uitvoerig als hij dit wenscht van repliek te dienen. Wij beginnen dan vanmiddag wat later.

Ik vertrouw dus dat U allen nog zoo lang aanwezig zult blijven.

REPLIEK.

De heer Mr. J. W. BEYEN:

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren,

Ik wil beginnen met Prof. Goudriaan, omdat het jammer zou zijn, als de indruk, dien deze welsprekende rede heeft gemaakt, ook maar in eenig opzicht zou vervluchtigen, terwijl ik aan het woord ben.

Ik wil dan opmerken, dat de heer Goudriaan mij buitengewoon veel in de schoenen heeft geschoven, en vervolgens met een buitengewoon talent heeft bestreden wat ik nooit heb beweerd en nooit zal beweren.

Ik wil allereerst iets zeggen over het conservatisme en de orthodoxie. Ik geloof niet, dat men terecht uit deze stellingen, die een zeer welomschreven onderwerp behandelen, kan afleiden, dat ik ook maar in eenig opzicht den gouden standaard aanhang, omdat deze nu eenmaal traditioneel is overgeleverd, of dat ik van meening zou zijn, dat deze zoo buitengewoon goed heeft gewerkt. Men kan zelfs in een van mijn stellingen vinden, dat ik hem verwijt, dat hij de te sterke ontwikkeling van een hausse-conjunctuur niet heeft voorkomen.

Een veel belangrijker punt is echter het volgende: De heer Goudriaan heeft aangenomen, dat ik het nut van prijsstabilisatie als zoodanig over het hoofd zou zien. Hij heeft aangenomen, dat naar mijn meening prijsstabilisatie niet nuttig zou zijn en dat de crisis als zoodanig, met de daarop gevolgde ineenstorting een gunstig verschijnsel — een genezingsverschijnsel — zou zijn, dat wij à tout prix moeten behouden. Dit, Mijnheer de Voorzitter, heb ik nooit bedoeld en ik ben blij, dat Prof. Goudriaan mij in de gelegenheid heeft gesteld, dit misverstand, voor zoover het bestaat, uit de wereld te helpen. Ik ben er volkomen van overtuigd — en dat zal den heer Goudriaan, als hij ten minste niet aanneemt, dat ik volkomen blind ben, niet verwonderen — dat de prijsdaling en daarop gevolgde deflatie een van de bedenkelijkste verschijnselen is, die men kan hebben. Ik ben het met Prof. Goudriaan eens, dat het gevolg daarvan is een noodeloos stopzetten van de productie en dat het buitengewoon droevig is te zien, dat er welvaartsmogelijkheden in de wereld zijn, die niet worden uitgebuit, omdat men in een toestand is gekomen, waarin de menschen over en weer niet meer produceeren en koopen. Indien het mogelijk ware, dit te voorkomen, zou dat het hoogste doel moeten zijn van ieder geld- en economisch stelsel. Het eenige punt, waarop ik met hem van meening verschil, is, dat het middel, dat hij daartoe aangeeft, naar mijn meening niet deugt. Ik kan zijn geheele betoog, dat zeer welsprekend was, onderschrijven en het eenige punt, waarop ik met hem van meening verschil, is, dat ik hem niet kan volgen, als hij zegt: wij kunnen dit voorkomen door een andere wijze van prijsvorming.

Ik wil in dit verband in de eerste plaats iets zeggen over de manier, waarop Prof. Goudriaan gewoonlijk het wezen van den gouden standaard omschrijft. Volgens hem is het karakteristieke van den gouden standaard de uitdrukking van de prijzen der goederen in één ander goed, buiten die goederen gelegen, t.w. het goud.

Mijnheer de Voorzitter, ik geloof dat het wel zoo lijkt, maar dat het niet zoo is. Ik geloof dat daarom, omdat Prof. Goudriaan met mij wel niet over het hoofd zal zien, dat de waarde van het goud geenszins iets is, dat buiten het muntstelsel ligt. Het is duidelijk dat het volslagen irrelevant is, wat het goud waard is. Als wij morgen zouden kunnen afspreken, dat het goud twee maal zooveel waard zou zijn als nu, zou er niets veranderen. De waarde van het goud heeft geen beteekenis buiten het muntstelsel. Zij heeft beteekenis omdat men in de goudswaarde de onderlinge waardeverhouding tusschen de verschillende valuta's uitdrukt. Een andere beteekenis heeft de gouden standaard niet. Daarom gevoel ik ook niet het verschil, dat Prof. Goudriaan gevoelt tusschen den gouden standaard en een geldstelsel, waarbij men de valuta's onderling zou binden aan een munteenheid van de B.I.B. Dit zou geen andere beteekenis heb-

ben dan die, welke de gouden standaard heeft, d.w.z. dat de onderlinge waardeverhouding der nationale valuta's wordt bepaald, doordat men iedere waarde uitdrukt in een derde. Het is niet anders dan een middel, dat een onderlinge relatie uitdrukt. Het is een illusie te meenen, dat de gouden standaard iets anders doet. Ik weet, dat er onder de orthodoxe aanhangers van den gouden standaard velen zijn, die meenen van wel, maar ik geloof, dat zij zich vergissen.

Wanneer ik dit nu op den voorgrond stel, dan geloof ik, dat Prof. Goudriaan wel zal inzien, dat ik den gouden standaard niet aanhang, omdat ik dien op zichzelf zoo prachtig vind. Ik meen echter wel, dat hij een zekere attractie heeft op grond van zijn traditioneele beteekenis. Die attractie is van tweeërlei aard: in de eerste plaats, dat de goudzendingen sowieso onder ieder geldstelsel, dat men nog niet kan ophouwen op een volkomen werkende internationale creditgeving, een voor de hand liggend en nog altijd niet verbeterd middel zijn om tijdelijke schommelingen op de betalingsbalansen op te vangen. De tweede reden, waarom ik den gouden standaard uit traditioneele overwegingen niet wil prijsgeven, is niet, omdat ik zoo zeer in dien gouden standaard geloof of niet zou inzien, hoeveel illusie er is in de beteekenis die men aan hem hecht, maar omdat de *menigte* er in gelooft. Omdat de psychologische factoren een enorme rol spelen voor de stabiliteit van het geldstelsel, acht ik het daarom gevaarlijk, iets te doen, dat de tendenz zou hebben, het door deze psychologische factoren geboren vertrouwen, dat misschien op pure illusie berust, te ondermijnen. Dit is de eenige positieve reden, waarom ik dit stelsel aanhang. Afgezien daarvan zou ik het gaarne overhoord gooien, indien ik meende, dat er een ander bestond, dat beter was. Ik ben gelukkig niet zoo verward in orthodoxe ideeën als de heer Goudriaan meent. Indien men mij een stelsel zou ontvouwen, dat den economischen nood, met name den economischen nood van de enorme prijschommelingen, uit de wereld zou helpen, dan zou ik er geen bezwaar in zien om den gouden standaard overboord te werpen. Doch ik ben nu eenmaal van meening, dat de andere stelsels geen van de waarborgen bieden, die men er van verwacht.

Dat is ook het geval met het stelsel van Prof. Goudriaan en wel, omdat naar mijn idee het euvel, dat wij crisis noemen en dat gepaard gaat met een prijsdaling, die oneindig veel grooter afmetingen aanneemt dan noodig zou zijn in verband met de materieele overproductie — daarmede ga ik volkomen accoord — niet meer tegen te houden is in zijn psychologische werking op het moment, waarop het intreedt. Prof. Goudriaan meent, dat hij op dit moment dat proces door valorisatie kan stuiten. Dat ben ik niet met hem eens. Ik geloof niet, dat tegen een voor een groot deel cumulatieve lawine, die bij een crisis ontstaat, iets te doen is door een toch altijd — de heer Goudriaan zal dat toegeven — vrij kunstmatige prijsreguleering, zooals hij zich die denkt. Hij zegt terecht, dat het prijsniveau de regulator is van het economisch leven. Dat is volkomen juist, maar het is de vraag, of het moment om dezen regulator anders te doen werken dan onder het tegenwoordige systeem, gekomen is op het oogenblik, waarop de crisis intreedt. Op dat moment zijn er naar mijn meening factoren aanwezig, die de crisis onvermijdelijk maken, ook al ben ik het eens, dat de zuiver feitelijke toestand niet zulke ernstige gevolgen behoefde te hebben, indien niet allerlei psycholo-

gische en andere, cumulatief werkende factoren zouden optreden.

Ik kom nu tot de veel omstreden woorden over de mate van investering. Prof. Goudriaan meent, dat ik tegen een hausse ben, op grond van de redeneering dat als er geen hausse is dan komt er ook geen baisse. Dat ware ook naar mijn meening een volkomen onjuiste redeneering. De vraag is, hoe men het toenemen van de productie en de welvaart, het uitbuiten van de enorme welvaartsmogelijkheden, die de wereld heeft, zoodanig kan organiseren, dat niet weder de ellende verwekkende reactie komt, die wij nu plegen te zien. Nu laat ik daar, of dit mogelijk is, maar het is mijn overtuiging, dat de oorzaak van die geweldige schommelingen niet gelegen is in het *feit*, dat er nieuw kapitaal geïnvesteerd wordt, maar in den *graad* der nieuwe investering en de enorme schommelingen daarin. Hoewel natuurlijk de gelegenheid ontbreekt om een dergelijk punt uitvoerig uit te werken, kan ik er op wijzen, dat een investeringsperiode begint met koopkracht te brengen in de handen van degenen, die aan de investering medewerken, op een moment, waarop de vermeerderde goederenproductie nog niet op de markt komt. Deze periode heeft dus op zichzelf de tendenz om te leiden tot winst en wekt winstverwachtingen, die tot nieuwe investering leiden. Daarin steekt zonder eenigen twijfel een gevaar. Niet, indien de daaruit voortspruitende lijn van investering en uitbreiding kon worden voortgezet. Het is echter mogelijk, dat men een te sterke concentratie van investering krijgt op een bepaald punt. Wanneer dan door allerlei omstandigheden met de investering wordt opgehouden op het moment dus, waarop de koopkracht, die door investering in omloop werd gebracht, ophoudt, komen de meerdere producten, die tengevolge van de nieuwe investering worden voortgebracht, op de markt. Men heeft dus een cumulatief verschijnsel, dat leidt tot de prijsdaling, waarvan de heer Goudriaan heeft gesproken. Nu meen ik, dat — en hiermede kom ik min of meer tot de kwestie, die Prof. Verrijn Stuart heeft behandeld — wij de oplossing alleen kunnen vinden in die richting, dat wij tot een gelijkmatige investering trachten te komen. Daar ligt m.i. de oplossing van het vraagstuk van de stabilisatie der „Wirtschaft”. Ik geloof, dat daarmede ook het vraagstuk van de prijsstabilisatie opgelost zou zijn, maar ik meen, dat men deze c.q. alleen kan bereiken, als men de oorzaak aantast. Ik geloof, dat de feiten hebben bewezen, dat over-investering, die op een bepaald moment een zoodanigen omvang aanneemt, dat zij moet omslaan, zeer goed kan voorkomen bij een volkomen stabiel prijsniveau, dat dus zoo wij onze aandacht uitsluitend op de prijsstabilisatie als verschijnsel zouden concentreren, de verschijnselen aan onze aandacht zouden ontsnappen.

Prof. Frijda vroeg: is regeling der investering mogelijk? Eén ding wil ik opmerken naar aanleiding van het veel gebruikte argument, dat men de investering nooit kan regelen, omdat kapitaalvorming binnen de onderneming buiten de macht van de kapitaalmarkt valt. Ik geloof niet, dat dit zoo erg is als men algemeen aanneemt. Men moet één ding niet vergeten: kapitaalvorming binnen de onderneming is alleen op groote schaal mogelijk, wanneer enorme winsten worden gemaakt en enorme winsten worden alleen gemaakt in diezelfde periode van sterke ontwikkeling der investering, die men zou moeten trachten te voorkomen. Bij een gelijkmatige ontwikkeling van de investeringsconjunctuur, dat is: van de

winst en de winstverwachting, is er geen sprake van, dat het mogelijk zou zijn, tot een dergelijke interne kapitaalinvestering binnen de onderneming over te gaan als men nu in de praktijk heeft gezien. De moeilijkheid ligt ook niet daar; die ligt elders.

Ik geloof niet, dat het mogelijk is, de Planwirtschaft als redende factor in het spel te brengen, omdat het tenslotte toch niet mogelijk is vooruit te zeggen, dat in een bepaalde industrie te veel wordt geïnvesteerd. De gedachte, dat alle particuliere ondernemingen maar raak investeren, omdat zij niet weten, wat er verder gebeurt, is naar mijn meening verkeerd. De private ondernemer let wel degelijk op en vraagt zich wel degelijk af, of de productie, die hij t.z.t. zal hebben af te zetten, afgezet zullen kunnen worden. De moeilijkheid ligt ook niet daar. Zij ligt in het feit, dat gedurende de investeringsperiode een vraag bestaat, die later niet meer zal bestaan. Het is twijfelachtig, of een centraal georganiseerde productie in dezen een beter oordeel zou hebben dan de private. Ik geloof niet, dat de oorzaak daar moet worden gezocht, maar wel in de mate van investering, zooals die mogelijk wordt gemaakt door de credietpolitiek. Ik ben het met Prof. Frijda eens, dat men hier met de rente niet uitkomt. Wel is de rente inderdaad een beslissende factor, maar zij heeft de winstverwachting te bestrijden, zooals zij later, tijdens de laagconjunctuur, de verliesverwachting heeft te bestrijden. De moeilijkheid is, dat men tijdens een in gang zijnde hausse de rente nooit zoo hoog kan maken, dat de tot in het uiterste vergroote winstverwachting wordt beperkt. Men heeft te dien aanzien de wonderlijkste dingen gezien. Ik behoef daarvan geen voorbeelden te geven en de tijd ontbreekt om hierop nader in te gaan. Ik geloof echter, dat de geldcreatie kan worden beperkt. Ik ben er van overtuigd, dat daarmede niet iedere te sterke investering kan worden uitgesloten, maar ik geloof wel, dat zij beperkt wordt. Men zie, hoe het Deutsche geldstelsel zich in 1925 op een zuivere credietbasis heeft uitgebreid. Het gaat niet om de bankbiljetten in omloop, maar om de ontwikkeling van het bankcrediet en de bankbalansen. Ik geloof, dat men kan zeggen, dat het verschijnsel van over-investering in Amerika en Duitschland onmogelijk zou zijn geweest, indien in deze landen een geldstelsel had geheerscht, analoog aan het Engelsche. Ik wil niet zeggen, dat alle excessen daardoor onmogelijk zouden zijn gemaakt, maar zonder twijfel zou een deel van de ergste zijn voorkomen, indien de Amerikaansche en Duitsche geldstelsels niet de onbeperkte elasticiteit hadden gehad, die zij nog altijd hebben. Ik wil geenszins beweren, dat het gemakkelijk zal zijn, een bepaald criterium aan te geven voor de investeringspolitiek. Ik wil niet over het hoofd zien, dat, zoolang men in Rusland en China onbeperkte investeringsmogelijkheden heeft, het niet heel eenvoudig zal zijn voor de leiders van het credietwezen om te zeggen: deze investering is goed en een verdere niet. Het is volkomen dwaas, iedere investering die met nieuw crediet wordt gefinancierd uit den boeze te achten. Het kan wel degelijk noodig zijn, dat onder bepaalde omstandigheden zuiver op grond van crediet kapitaal wordt gevormd. Er zijn omstandigheden, waaronder iedere kapitaalvorming anders onmogelijk zou zijn. Een andere vraag is, of men niet door zekere beperkingen voorkomen kan, dat de curve der investeringen opvliegt, met dalingen daarnaast.

Men zal begrijpen, dat het mij onmogelijk is, op ieder onderdeel te antwoorden. Voor de volgende sprekers wil ik dan ook met een enkel woord volstaan. Ik hoop echter, althans Prof. Goudriaan overtuigd te hebben, dat mijn gedachten op dit gebied niet zoo volslagen inconstructief zijn, als hij meent. Ik geloof integendeel, dat er veel constructief werk kan gebeuren, maar ik geloof, dat wij onzen tijd verspillen, als wij dit onderzoek richten op een ander geldstelsel. Ik geloof, dat wij het kunnen doen zonder al die moeite te besteden aan het vinden van geldstelsels, die geen betere of slechtere mogelijkheden bieden dan de gouden standaard. Hoe dankbaar wij ook overal moeten zijn voor de aanwezigheid van in de toekomst ziende figuren, toch kan er aanleiding bestaan om dezen constructieven en fantasierijken figuren de vraag te stellen, of zij de oplossing, die de wereld het heil moet brengen, in de juiste richting zoeken.

Prof. Verrijn Stuart heb ik in hetgeen ik reeds heb gezegd, min of meer beantwoord. Ik geloof, dat het zoeken naar een criterium voor de investering buitengewoon moeilijk is en dat een verbetering van den prijsindex niet de oplossing zal brengen, die men verwacht. Ik geloof dit, omdat — ik wil het nogmaals betoogen — de sterk aandrijvende factor der investering niet is de verwachting van prijsstijging, maar van winst en men kan — dat weten zeker alle accountants — een winstverwachting hebben op gelijkblijvende prijzen met toenemende productie. Ik geloof, dat dit punt veelal, ook door Keynes, over het hoofd wordt gezien. Wat Keynes betreft, geloof ik, dat er veel goeds is in de theorie, die hij heeft opgebouwd over het verband tusschen „investment” en „saving”, maar ik geloof alleen, dat men uit het verloop van den prijsindex niet kan afleiden, of investment en saving in overeenstemming zijn gebleven en dat het niet mogelijk is, alleen door bevordering of door het afschrikken van individueele besparingen het evenwicht te bewaren, dat tusschen investering en besparing zou moeten bestaan. Ik geloof dit daarom niet, omdat ook bij een gelijk blijven van het investment en besparing, zooals Keynes dat wil, ten slotte een schommeling mogelijk blijft in de vraag naar grondstoffen, die het geheele mooi opgebouwde systeem onderstboven werpt.

Ik meen, dat Prof. Frijda alleen een woord van dank voor zijn steun toekomt. De opmerkingen over Planwirtschaft meen ik reeds te hebben beantwoord, voor zoover dit in dit korte bestek mogelijk is.

Ik heb dus alleen een woord te wijden aan hetgeen Prof. Meijers heeft gezegd. In de eerste plaats over de internationale munteenheid. De internationale munteenheid is een bekorende gedachte. Het ligt voor de hand te vragen: waarom is een gulden in Amsterdam en Groningen gelijk en waarom kunnen wij dit prachtige systeem dan niet over de geheele wereld doorvoeren? Het antwoord daarop is, dunkt mij, dat een dergelijk systeem, zooals men het in een bepaald land heeft, hierop gebaseerd is, dat het verschijnsel, dat men tusschen de landen internationale credietgeving noemt, in één land in volslagen onbeperkte mate bestaat. Indien het een overweging voor een bank zou zijn, of een trekking op Groningen wel gehonoreerd zou worden, dan zou men tusschen de provincies van een land dezelfde schommelingen kunnen krijgen, die tusschen de landen voorkomen.

Nu geloof ik, dat het geheele idee van de internationale munteenheid niet te verwezenlijken is, zoolang men zich niet baseert op een volkomen, onder alle omstandigheden werkende internationale credietgeving, op dit oogenblik een illusie. Ik wil niet zeggen, dat zij niet te eeniger tijd te vervullen zou zijn en men dan niet tot de invoering van een internationale munteenheid zou kunnen overgaan, maar in de eerste honderd jaar zie ik die mogelijkheid nog niet. Bovendien — ik kom er op terug — wanneer men dit zou bereiken, dan zou een internationale gouden standaard evengoed werken. Onder dat stelsel zou dan inderdaad een illusie waar worden: men zou geen goudverschepingen hebben, want alles zou door het perfect werkende, internationale credietorganisme worden opgevangen. Nog een enkel woord over het andere voordeel, dat de internationale munteenheid zou hebben, nl. de grootere zekerheid voor de beleggers. Prof. Meijers heeft zichzelf al tegengeworpen: waarom doen de beleggers dit dan tegenwoordig niet door een goudclausule? Zijn antwoord, dat deze juridische bezwaren heeft, heeft mij niet bevredigd. Ik zie den belegger op langen termijn als bijzondere figuur in het geheele vraagstuk van de prijsstabilisatie. Hij heeft daarbij een ander belang dan de „Wirtschaft”. Hij heeft het belang, te weten, dat, indien hij in een bepaalde valuta belegt, hij ongeveer hetzelfde zal terugkrijgen. Die beleggingen op langen termijn hebben zelfs wel eens een te groote rol gespeeld in de economische theorieën op geldgebied. Men heeft aan hun belangen wel eens de geheele economische ontwikkeling willen opofferen. De belegger is ten slotte niet meer dan één figuur. Is Prof. Meijers er van overtuigd, dat de belegger op langen termijn, die voldoende gewaarschuwd is en er toch niet toe kan komen, een goudclausule op te nemen, zich zou baseeren op een internationale munteenheid? Ik weet het niet; ik twijfel er aan. Ik wil echter dit ééne nog tot den heer Meijers zeggen: Wanneer zijn plan zou gelukken en men zou een internationale munteenheid hebben, die inderdaad een internationale standaard zou zijn (staat zij los van de nationale valuta's, dan kan men niet van een internationale standaard spreken), is dan niet een zoodanige verstarring te vreezen, dat wij iedere conjunctuurbeweging in Amerika hier ten volle zouden moeten meemaken? Lijnrecht tegenover Prof. Meijers staat Keynes, die den internationalen gouden standaard wil, maar de goudpunten uit elkaar wil leggen om meer vrijheid van beweging van de nationale munteenheden mogelijk te maken, zonder dat zij den band met den internationalen standaard verbreken, ten einde de ontwikkeling in de nationale economie mogelijk te maken, die bij een te strenge regeling van een internationale standaard zou ontbreken.

Ik kom tot mijn peroratie. Ik vraag den heer Goudriaan, of hij „geldstandaard” een mooi woord vindt. Ik vind „muntstandaard” geen mooi woord, dat wil ik gaarne toegeven, maar een muntstandaard is nog iets, een geldstandaard is naar mijn idee in het geheel niets! De Engelschen hebben het woord „monetary”, dat een veel ruimere beteekenis heeft dan „munt”. Prof. Goudriaan moet weten, dat, waar ik het woord „munt” heb gebruikt, ik niet alleen de metallistische munt heb bedoeld.

Ik dank Prof. Meijers voor zijn wensch, dat over 150 jaar een straat de Beyenstraat zal worden genoemd en ik beantwoord dien

met den wensch, dat er al veel eerder een sigaar zal zijn, die „Internationale Munt” heet!

(Applaus).

De VOORZITTER:

De vergadering heeft het mij zeer gemakkelijk gemaakt. De groote opkomst en de belangstelling voor het debat, leverden reeds het bewijs, hoezeer de schriftelijke en mondelinge inleiding op prijs zijn gesteld. Uit het debat is naast critiek toch ook groote waardeering gebleken. Ik ben te weinig deskundig om mijn persoonlijk oordeel te geven, maar ik heb toch wel het recht, mij bij de waardeering aan te sluiten en den heer Beyen namens het Instituut hartelijk dank te zeggen voor hetgeen wij heden van hem hebben geleerd. (Applaus.)

Voorts een woord van dank aan onze debaters. In mijn openingswoord heb ik gewezen op het verheugende verschijnsel, dat verschillende heeren tot de vaste bezoekers van onze Accountantsdagen mogen worden gerekend. Het is een bijzondere vorm van dit verschijnsel, als heeren, die vroeger als inleiders zijn opgetreden, bij een volgende gelegenheid aan het debat deelnemen. Het heeft mij bijzonder verheugd, heden vier vroegeren inleiders het woord te mogen geven voor debat. Ik hoop, dat zij dit zullen volhouden en onze Accountantsdagen regelmatig zullen blijven bezoeken, en op deze wijze bij te dragen tot een opgewekt debat, zooals wij heden hebben mogen aanhooren.

Ik dank den overigen dames en heeren voor hun aanwezigheid. Het zal onmogelijk zijn, ons aan het programma te houden en de vergadering te 2 uur precies te hervatten. Aan het woord „precies” zou ik, als het eenigszins kan, willen vasthouden, maar ik zal de vergadering dan 2.30 precies heropenen. De pauze is niet lang, maar in de koffiekamer is gelegenheid voor een eenvoudige lunch.

De vergadering wordt te 1.40 n.m. geschorst.

Middagzitting.

De VOORZITTER heropent te 2.34 n.m. de vergadering en zegt:

Dames en Heeren,

Ik heropen de vergadering en stel aan de orde het onderwerp: „**Kapitaalvorming in de onderneming**”. U heeft allen, naar ik aanneem, tijdig de schriftelijke inleiding van den heer Keuzenkamp (Publicatie No. 11) ontvangen en ik vertrouw, dat U die ook heeft bestudeerd. De heer Keuzenkamp wil daaraan nog een enkel woord toevoegen en ik geef hem daartoe thans het woord.

KAPITAALVORMING IN DE ONDERNEMING.

INLEIDING van den Heer T. KEUZENKAMP

STELLINGEN.

1. Van sociaal-economisch standpunt gezien is het juist dat de onderneming zich voor hare kapitaalbehoeften wendt tot de kapitaalmarkt dan dat zij door het niet uitdeelen van winsten in haar eigen kapitaalbehoeften voorziet.
2. Onder normale omstandigheden dient de voorziening in de kapitaalbehoeften uit ingehouden winst het belang der onderneming niet beter, dan de voorziening in die behoeften door een beroep op de kapitaalmarkt.
3. Dat desniettemin door inhouding van winsten tot belangrijke bedragen in kapitaalbehoeften wordt voorzien, spruit voort uit verschillende factoren waaronder de menselijke geestesgesteldheid, de scheiding tusschen beheer en kapitaal en de fiscale bepalingen, benevens voor eenige onderneming in het bijzonder geldende factoren de eerste plaats innemen.
4. Kapitaalvorming in de onderneming is een beheersdaad. De beslissing daaromtrent behoort tot de bestuursbevoegdheden.
5. In aanmerking nemende dat de in de jaarverantwoording opgenomen balans meer en meer het karakter van vermogensbalans verliest, is er geen steekhoudend bezwaar aan te voeren tegen de techniek der bedekte kapitaalvorming.

De studie der bedrijfshuishoudkunde is van betrekkelijk jongen datum; de vorming van een leer der accountancy eveneens. Zoo wel in de bedrijfshuishoudkunde als in de accountancy zoekt men nog naar de verklaring van een aantal handelingen en verschijnselen die zich regelmatig in handel en industrie voordoen, daarbij pogende uiteindelijk tot een oordeel omtrent hunne juistheid te komen.

Zoo is het een onderwerp van studie van den jongsten tijd of en zoo ja in hoeverre de kapitaalvorming binnen de onderneming in het bijzonder bij de N.V.'s juist is, terwijl voor die ondernemingen waar kapitaalvorming plaats vindt het technische vraagstuk rijst op welke wijze zij dient te worden verantwoord, openlijk, voor iederen belanghebbende zichtbaar of op een min of meer bedekte wijze die het feit c.q. zijn omvang alleen ter kennis doet komen van hen die de vorming bewerkstelligen. Onder kapitaalvorming binnen de onderneming wordt dan verstaan het niet uitdeelen van de geheele in de onderneming behaalde winst aan de daartoe ge-

rechtigden, ten einde de hierdoor in de onderneming blijvende gelden aan te wenden tot overeenkomstige doeleinden als zij zelf nastreeft.

Bij de beschouwing van de vraag of deze kapitaalvorming gewenscht is kan men zich niet bepalen tot de vraag of zij gewenscht is voor de ondernemingen in het algemeen nog minder tot de vraag of zij gewenscht is voor eenige bepaalde onderneming, of een groep van winstgerechtigden, doch dient men in de eerste plaats te bezien de onderneming als orgaan in het maatschappelijke verkeer en zich af te vragen welken bijzonderen invloed deze kapitaalvorming op de maatschappelijke verhoudingen heeft. Hierbij mag worden verondersteld dat, indien geen kapitaalvorming binnen de onderneming plaats vindt, de onderneming ten behoeve van hare financiering een beroep op de kapitaalmarkt zal hebben te doen. In het geval dat wel kapitaalvorming binnen de onderneming plaats vindt voorkomt zij dit beroep en onttrekt zich zoodoende geheel of gedeeltelijk aan het marktoordeel. Zij is daardoor in staat kapitaal zelfstandig in een door haar zelf bepaalde eenzijdige richting te stuwen en zooals wij zullen zien genoeg te nemen met een onnatuurlijken prijs voor haar product. Zij belet voorts hare winstgerechtigden zelfstandig te bepalen welk deel van hun inkomen zij zullen verteren en welk deel zij zullen besparen.

Zijn dit maatschappelijke voordeelen of nadeelen?

Het buiten gebruik stellen van een zoo gevoelige instantie in ons economisch verkeer als de kapitaalmarkt is, is in het algemeen niet zonder gevaar. Men kan over het nut van de controleerende functie der kapitaalmarkt meer of minder gunstig denken (en men zal moeten toegeven, dat het marktmechanisme in vele opzichten nog niet onfeilbaar werkt omdat ook hier nog veel moet worden geleerd) onder goede leiding kan er een voor het algemeen welzijn weldadige invloed van uitgaan en deze wordt hier ontgaan. De kracht die met eenzijdig oordeel het kapitaal in een bepaalde, in de allereerste plaats het eigen belang dienende richting stuurt, zal geen rekening houden met de vele andere belangen die de kapitaalmarkt in overeenstemming met het algemeen welzijn dient en die vaak strijdig kunnen zijn met dit eigen belang. De onderneming die het in haar eigenbelang noodig oordeelt ijzer, cement en arbeidskracht om te zetten in distributie-installaties van benzine waarvan er reeds tientallen langs den weg gezaaid liggen zal niet schromen het te harer beschikking zijnde kapitaal in die richting te besteden, indien zij daarvan vergroting van haren omzet ten koste van hare concurrenten verwacht. Zij zal zich geen oogenblik afvragen of die materialen en arbeidskrachten wellicht meer in het belang van het algemeen welzijn zouden zijn besteed, indien zij aan wegen of bruggen waren verwerkt, waarvoor men vruchteloos kapitaal op de markt vraagt, omdat de ondernemingsleiders het bereids in andere richting hebben besteed.

De invloed die de kapitaalmarkt kan uitoefenen op de richting waarin het kapitaal zich beweegt is deze, dat door het tot elkaar brengen van de volle vraag en van het volle aanbod, het kapitaal vrij den weg kan kiezen waar de hoogste rentabiliteit is te verwachten.

Het oordeel omtrent die toekomstige rentabiliteit wordt daarbij niet uitsluitend gegeven door den kapitaalvrager, maar door hen die onafhankelijk zijn van vragers en bieders, de emittenten. Nemen zij hunne plichten naar behooren waar dan zullen zij hun oordeel baseeren op eigen inzicht, voorgelicht door adviezen van onafhankelijke deskundigen en zal hun oordeel niet worden beïnvloed door het eigenbelang. Buitendien zal de kapitaalvrager zich veel grondiger rekenschap geven van een eventuele noodzakelijkheid van kapitaalvergroting indien hij weet daarvan aan derden verantwoording te moeten geven, dan wanneer dat kapitaal zonder meer te zijner beschikking is. Het feit dat ook bij kapitaalvorming in een bepaalde onderneming voor het algemeen welzijn soms gunstige resultaten zijn bereikt doet niets af aan de juistheid van het beginsel dat in het algemeen uitschakeling van het marktmechanisme onjuist is. Bij herhaling verwijzen zij die de kapitaalvorming in de onderneming à outrance verdedigen naar de resultaten door Ford bereikt. De vraag of deze onderneming het werkelijk noodig had om ter bereiking van deze resultaten het mechanisme der kapitaalmarkt uit te schakelen en met gebruik maken daarvan beslist tot andere resultaten had moeten komen, een vraag die hier toch in de eerste plaats behandeld had moeten worden, wil het voorbeeld bewijskracht hebben, blijft buiten beschouwing.

Kapitaalvorming uit winst, stelt het bestaan van winst voorop, van een belangrijke winst zelfs, omdat anders tot geheele vertering van die winst zal worden overgegaan. Ondernemingen die kapitaal uit winst vormen zullen dus bloeiende ondernemingen zijn. In zulke ondernemingen treft men de overtuiging aan, dat geen geld beter belegd is dan juist daar en een streven naar expansie zal ontstaan, een expansie buiten controle van de kapitaalmarkt om. Die expansie kan voor het algemeen welzijn aantrekkelijk zijn in zoverre als zij kosten-verlagend kan werken. Die kostenverlaging uit zich echter niet dadelijk in prijsverlaging reeds alleen hierdoor omdat het streven om het voor verdere expansie benodigde kapitaal ook weder zelf te verschaffen hier remmend werkt. Dienengevolge worden grootere bedragen winst behaald die aanleiding zijn tot nog sterkere kapitaals-accumulatie in dezelfde richting.

Op den langen duur zal men als regel tot prijsverlaging moeten en ook kunnen overgaan wil men tot afzet van de steeds grootere productie komen. Dit zou dan een feit zijn waarmede het algemeen welzijn zou zijn gebaat, doch waartoe men in de onderneming gewoonlijk niet overgaat of men moet er toe genoodzaakt worden door zijn eigen belang. Ook in die prijsbepaling ligt echter weer een kiem voor een maatschappelijk gevaar, dat hierin bestaat, dat de groote kapitalen die de onderneming heeft aangetrokken zonder dat de rente verschuldigd voor op de open markt verkregen kapitaal behoeft te worden opgebracht, kosteloos te harer beschikking staan. Zelden ziet men bij zulke ondernemingen stijging van winstuitdeelingen in verhouding tot het grootere kapitaal. Indien dit in het belang van zoodanige onderneming wordt geacht kan dit kostenverschil worden benut om de prijzen te verlagen tot beneden het peil dat een redelijke vergoeding voor alle kosten inhoudt. Wel zal tot een dergelijke prijsverlaging niet worden overgegaan alvorens hetzij het eigen belang,

hetzij een ontembare zucht tot expansie daartoe dwingt, doch het geval is geenszins denkbeeldig dat langs dezen weg de positie van eenigen grensproducent op onnatuurlijke wijze wordt bedreigd met als gevolg vernietiging van het bezit van andere ondernemingen ten nadeele van het algemeen welzijn.

Maar ook in de eigen onderneming is de beschikking over een dergelijk kosteloos kapitaal een gevaar voor het algemeen welzijn in zooverre, dat, mede ter handhaving of bevordering van de positie welke de onderneming in het maatschappelijk verkeer inneemt, veel sneller wordt overgegaan tot vernietiging van bestaand bezit en aanschaffing van nieuw, dan onder andere omstandigheden het geval zou zijn. Maar al te vaak wordt bij de berekening van de kosten van zulk een vervanging de kapitaalslast verwaarloosd omdat men toch slechts een zeer matige bank- of depositorente van het beschikbare geld trekt en dus voor de onderneming geen grooter nadeel ziet op dit punt dan het gemis van een kleinigheid rente.

Dat winstgerechtigden niet zelfstandig kunnen bepalen welk deel van hun inkomen zij zullen verteren en welk deel zij zullen besparen wordt veelal als een onjuist, zij het indirect, gevolg van de kapitaalvorming in de onderneming gevoeld. Alleen principieele voorstanders van persoonlijke vrijheid kunnen hierin een bijzonder nadeel zien. Het is niet met cijfers aan te toonen dat de verminderde zelfstandigheid de winstgerechtigden uiteindelijk moet voeren tot een verschil in de verdeling van het inkomen over besparing en vertering. Evenmin is met cijfers aan te toonen dat de besparingen op de open markt aangeboden veiliger zijn belegd dan die welke rechtstreeks in de eigen onderneming worden aangewend. De hiervoor gegeven beschouwingen maken het laatste waarschijnlijk, doch daartegenover staat dat het niet waarschijnlijk is dat het individu een zoo groot deel van zijn inkomen zal besparen als het aan kapitaalvorming bestede bedrag vaak uitmaakt van de winst der onderneming.

De verminderde persoonlijke zelfstandigheid heeft niet van invloed te zijn op het economisch welzijn der maatschappij. Als een zelfstandig economisch voor- of nadeel van de kapitaalvorming kan zij dan ook niet gelden.

Het voordeel prijsverlaging waartoe de zich uitbreidende onderneming in het algemeen welzijn kan geraken, kan evengoed worden bereikt met kapitaal waarvoor op de open markt een beroep is gedaan. De nog lagere prijzen waartoe de zelfsparende onderneming kan komen zijn niet sociaal economisch nuttig. Zij verplaatsen slechts welvaart onder de individuen. Daartegenover staat het nadeel van de uitschakeling van het oordeel der kapitaalmarkt.

Van algemeen economisch standpunt gezien is blijkens het voorafgaande van kapitaalvorming binnen de onderneming als enig nut te verwachten dat zij mogelijk sneller kan gaan dan via de open markt. Daartegenover staan de gevaren van aanwending in minder nuttige en minder juiste richting. Mij schijnt dat het voordeel tegen deze gevaren niet opweegt.

Alleen in één zeer bijzonder geval is de kapitaalvorming sociaal economisch verdedigbaar, nl. indien zij geschiedt in een onder-

neming welke overigens haar bestaansrecht heeft doch dreigt ten gronde te gaan door een tijdelijke schaarschte der kapitaalmarkt.

Is hetzelfde ook het geval voor de onderneming zelf?

Om tot een denkbeeld daaromtrent te geraken dient men zich rekenschap te geven van het doel van de stichting eener onderneming. Dit doel is geen ander dan verwerving van een zoo groot mogelijk inkomen voor één of meerdere personen met zoo min mogelijk risico's. De vraag naar het nut der kapitaalvorming in de onderneming zou men in verband met dit doel moeten bezien en men zou dus moeten nagaan of die kapitaalvorming dit doel al of niet beter doet bereiken. Daarbij dient in het oog te worden gehouden dat de onderneming zelve geen doel is, maar middel ter bereiking van een gesteld doel. Dit is een punt dat maar al te veel uit het oog wordt verloren. De onderneming bestaat niet om haar zelfswille; zij is een instrument voor hen die het gebruiken ter bereiking van een gesteld doel. Wanneer dat doel zonder die onderneming beter bereikt kan worden is er geen enkele reden haar te laten voortbestaan, zoo min als we het bestaan zullen waardeeren van een uurwerk dat niet meer den tijd aanwijst. Er van te spreken dat een maatregel in het belang der onderneming is, moet dus beteekenen dat de onderneming hierdoor mogelijk in winstgevendheid of risico vooruitgaat. Dat zij in haar maatschappelijke positie of uiterlijk aanzien vooruitgaat, zonder een verbetering van een van beide factoren te bereiken, zien zij slechts als een belang die verkeerd de onderneming als doel zien.

Bij kapitaalvorming in de onderneming komt, zooals hiervoor reeds is betoogd, ter beschikking van de ondernemingsleiding een bezit waarvan men snel geneigd is te denken dat het geen normale rente behoeft op te brengen. Indien dit het gevolg is van deze kapitaalvorming is het doel der onderneming daarmee niet gebaat doch geschaad, immers investering van een grooter kapitaal geeft het recht een op normale basis berustend vergroot inkomen te verlangen en dat wordt niet bereikt.

De verantwoordingsplicht voor het kapitaal der onderneming drukt zwaarder wanneer men weet dat verantwoording gevraagd zal worden, dan dat men van de onmogelijkheid daarvan vrijwel zeker is. Dit laatste is o.m. het geval zoodra de kapitaalvorming op bedekte wijze geschiedt. Beide factoren werken de neiging in de hand met dit kapitaal vrijgeviger om te springen dan men zou doen met op de open markt verkregen kapitaal. Bedenkt men daarbij dat de kapitaalvorming zelf reeds het denkbeeld in de hand werkt dat risico's kunnen worden geloopt omdat een nadeel dat zou ontstaan niet van invloed behoeft te zijn op het bedrag der winstuitdeelingen en dus vaak niet ter kennis behoeft te komen van een groot deel der belanghebbenden, dan gevoelt men dat bij de financiering van een nieuw object de risico's lichter zullen wegen dan wanneer men een beroep op de open markt zou moeten doen. Dit is evenmin bevorderlijk voor het ondernemingsdoel.

Daarbij komt dat praktisch de kapitaalvorming niet geschiedt tot het bedrag dat voor een bepaalde expansie noodig wordt geacht, doch dat omgekeerd van de winst een vrij wel gestabiliseerd gedeelte tot uitdeeling komt, waarna het vaak sterk wisselende overschot ter beschikking blijft voor de kapitaalvorming. Ook in tijden

van noodige expansie is er dan geen evenwicht tusschen het benoedigde en het beschikbare kapitaal, wordt niet het benoedigde beschikbaar gesteld, doch is omgekeerd het beschikbare domineerend.

In tijden van voorspoed voert dit tot het beschikbaar zijn van een overvloed aan liquide middelen, waarvoor men een bestemming zoekt. Veelal heeft dit zoeken tengevolge dat grootere risico's worden aanvaard dan men anders zou doen of dat men risico's neemt die in ver verwijderd verband staan tot de eigen onderneming.

Het doen van een beroep op de markt ter dekking van de kapitaalbehoefte mist al deze nadeelen en heeft ook voor de onderneming tot nut dat onafhankelijke derden periodiek hun oordeel over de ontwikkeling der onderneming uitspreken.

Daarentegen heeft de gewoonte een beroep op de kapitaalmarkt te doen dit nadeel dat de onderneming behoefte kan hebben aan kapitaal op een tijdstip dat een beroep op de markt geen succes kan hebben door het ontbreken van aanbiedingen, hoewel de voortdurende zorg voor voldoende liquiditeit en de omstandigheid dat dan alsnog tot kapitaalvorming kan worden overgegaan dit nadeel grootendeels kan ondervangen. Kapitaalvorming op dit tijdstip kan voor het voortbestaan van de rentabiliteit van het bereids vastgelegde kapitaal van groot nut zijn.

Van bedrijfs-economisch standpunt gezien is blijkens het voorafgaande van kapitaalvorming binnen de onderneming onder normale omstandigheden geen bijzonder nut te verwachten en moet de voorkeur worden gegeven aan opneming van kapitaal op de open markt.

Voor den individueelen winstgerechtigde kapitaalverstrekker biedt deze kapitaalvorming nog het nadeel, dat zij hem vaak dwingt zich verder te interesseeren in éénzelfde bedrijfstak dan een behoorlijke risicoverdeeling voor hem goed doet zijn. De tantiëmegerechtigde is in den regel geneigd tot kapitaalvorming zijne medewerking te verleen zoo lang de onderneming ook voor hem middel tot verwerving van inkomen is. Daarna, op het tijdstip waarop hij zijne functie neerlegt, gevoelt hij het vrijwel steeds als een persoonlijke benadeeling wanneer hem niet wordt uitgekeerd ten minste het bedrag dat hij als tantiëmegerechtigde meer ontvangen zou hebben indien alle winst tot uitdeeling zou zijn gekomen. Afgezien van de onmogelijkheid te overzien hoe over een reeks van jaren de rentabiliteit der onderneming zou zijn geweest indien de financiering niet zoo zou zijn gelopen als zij gelopen is, blijft hier de principieele vraag open of een dergelijke uitdeeling gerechtvaardigd is. Die vraag wordt in het juiste licht gezien indien wij weten dat ook andere winstgerechtigden (aandeelhouders) er niet in zullen slagen om bij de beëindiging hunner deelneming hun aandeel in die kapitaalvorming op te eischen. Het verlangen is dan ook te eenen male onjuist. Ter verwerving en behoud van het inkomen heeft men gemeend aan de onderneming den omvang te moeten geven die zij gekregen heeft. De vruchten van dit beleid zijn voor zooverre zij genietbaar waren genoten, thans na het neerleggen der functie op dit beleid terug te willen komen en een deel der bron te willen medenemen is strijdig met het doel der functie. Dat doel is van het standpunt van het

individu gezien verwerving van inkomen tijdens den duur der functie.

In dit verband is van belang de bepaling in sommige statuten waarbij de berekening der tantièmes wordt losgemaakt van de kapitaalvorming, bijv. door de bruto-winst als grondslag te nemen of het bedrag der afschrijvingen te fixeeren.

Zulks geschiedt ten einde te voorkomen dat tantiëmisten de kapitaalvorming tegenwerken.

In weerwil van alle sociaal-economische en bedrijfseconomische bezwaren komt kapitaalvorming in de praktijk in vrij grooten omvang voor en de vraag is gerechtvaardigd, waaruit spruit zij dan voort en waarom houdt zij stand indien zij sociaal economisch zoowel als bedrijfseconomisch zoo moeilijk te verdedigen is.

Voor de verklaring van dit verschijnsel dient men in het oog te houden dat het meerendeel der ondernemingen sociaal economische bezwaren niet telt. De leiders dier ondernemingen gevoelen die belangen ondergeschikt aan die der onderneming. Vooral in den aanvang van het bestaan der onderneming wordt voorts de kapitaalvorming niet gezien in hetzelfde licht en geschiedt zij niet met hetzelfde doel als in latere perioden.

In den aanvang van het bestaan der onderneming wordt het op zich genomen risico het sterkst gevoeld. De eerste winsten komen maar zelden direct geheel tot uitdeeling omdat men iets afzonderlijk wenscht te leggen voor de onzekere toekomst. Een dergelijke kapitaalvorming draagt in hare gevolgen een ander karakter dan die welke tot nu toe is gezien omdat daarbij werd vooropgesteld dat het nieuw toegevloede kapitaal zou worden aangewend tot aanschaffing van overeenkomstige productiemiddelen, tot expansie. Als regel ziet men dat deze eerste ingehouden winst ter beschikking van de kapitaalmarkt wordt gesteld liefst ter belegging in andere richting dan de onderneming zelf werkt. Een maal in de richting gegaan van gedeeltelijke winstuitdeeling komen bij latere expansie de vragen waarom men het over te sparen geld niet in eigen onderneming zou aanwenden, waar het rendabeler kan zijn dan bij derden ja, zelfs komt men er toe de oorspronkelijk in andere richting gestuwde besparingen terug te nemen en door denzelfden stroom te laten meevoeren. C'est le premier pas qui coute. Buitendien geschiedt de kapitaalvorming, vooral in den tijd der eerste expansie, vaak niet zoo doelbewust als later. Vele malen worden in den loop van eenig jaar expansie-behoefte bevredigd, waarbij het aanwezige kassaldo wordt omgezet in bedrijfsmiddelen. Op het oogenblik van vaststelling van de uitkomsten van het daarna afge-loopen boekjaar blijkt dat de kasmiddelen niet toereikend zijn voor uitdeeling van de becijferde winst en dan staat men voor de keuze, de tot stand gebrachte expansie alsnog langs anderen weg te financieren of de winst niet of niet ten volle uit te deelen. De schaal slaat dan in den regel naar de zijde der winsthouding door.

Fiscale bepalingen maken voorts vaak den wensch levendig de behaalde winsten kleiner te doen schijnen dan zij in werkelijkheid zijn en noodig of niet die winst in de onderneming opgesloten te houden. Niet alleen de bepalingen der wet op de Rijksinkomstenbelasting maar ook die van de Dividend- en Tantiëbelasting en de Registratie zijn hier te lande grond voor voren-

bedoelde handelingen. Naast de fiscale bepalingen dwingen ook vaak in concessies en soortgelijke vergunningen opgenomen voorschriften tot het drukken van de winsten beneden het bedrag dat anders geconstateerd zou worden. In het bijzonder zulke bepalingen die de concessionarissen alle kwade risico's laten lopen en die den concessiegever laten deelen in de winsten doch niet in de verliezen voeren tot een zoogenaamde conservatieve winstpolitiek.

Concurrentiestrijd dwingt vaak om zooals men het noemt ter redding van het vroeger geïnvesteerde kapitaal winsten gedeeltelijk of zelfs in het geheel niet uit te deelen. Of redding van het vroeger geïnvesteerde kapitaal bij de beoordeeling van de wenschelijkheid tot kapitaalvorming werkelijk een rol speelt, of dat de wensch tot het in stand houden der onderneming als zoodanig als ondergrond voor het besluit moet gelden is niet altijd zeker vast te stellen en doet ook niet ter zake.

Men ziet een dergelijke handeling in den tegenwoordigen tijd bij spoor- en tramwegondernemingen die in minder gunstigen toestand gebracht door de auto-concurrentie pogen door inhouding van wat er nog aan winst wordt gemaakt en vastlegging daarvan in eigen autobedrijven den concurrent te bestrijden. Zij verkeerden in den toestand dat zij moeilijk een beroep op de geldmarkt kunnen doen en daarom uit lijfsbehoud tot eigen kapitaalvorming de toevlucht moeten nemen.

Maar vooral de neiging de onderneming op zich zelf als een werkstuk te zien dat groeien moet boven dat van anderen uit, dat de opvolger overneemt in de hoop het nog grooter, bekender en volmakter te maken dan het reeds is, werkt de neiging in de hand steeds meer kapitaal te investeren, ook dan zelfs wanneer er geen overeenkomstige zelfs geen voldoende rentabiliteit te verwachten is. Wie kent niet de series foto's en beschrijvingen van waar wij vroeger gevestigd waren en later en thans, en wie weet niet dat er dan vaak bij gedacht wordt, was het nog maar vroeger.

Ten slotte speelt ook in enkele ondernemingen bij de bepaling van het bedrag dat van de winst kan worden uitgekeerd, de wensch een rol geen nieuwe deelnemers toe te laten.

Al deze factoren zijn de oorzaak ervan dat in strijd met het sociaal economische of bedrijfs-economische belang de weg gevolgd wordt die tot nu toe velen bewandelen. Zij vloeien ten deele voort uit de menschelijke geestesgesteldheid, ten deele uit bijzondere omstandigheden waarin bepaalde ondernemingen kunnen verkeerden en die voor die ondernemingen gewenscht kunnen doen zijn wat in het algemeen niet juist is. Of die bijzondere omstandigheden bijzondere maatregelen wettigen moet in elk geval op zich zelf worden beoordeeld.

Thans tot het vraagstuk van de techniek der kapitaalvorming komend, zoo zij er aan herinnerd, dat in den aanvang is gezegd dat de vorming kan geschieden openlijk, voor iederen belanghebbende zichtbaar of op min of meer bedekte wijze. De zichtbare wijze is die welke duidelijk in de jaarrekening tot uitdrukking brengt het bedrag aan winst dat is behaald en het bedrag dat wordt voorgesteld daarvan tot uitkeering te brengen. Bij de min of meer bedekte wijze wordt slechts een gedeelte der winst als zoodanig geconstateerd. Het voorstel tot uitdeeling kan dan weer de geheele winst of een deel daarvan betreffen.

Het vraagstuk welke de juiste vorm is zou geen vraagstuk zijn, indien iedere belanghebbende de bevoegdheid bezat zich volledig op de hoogte te stellen van den omvang waarin kapitaalvorming plaats vindt en daarin medezeggenschap had. In vele gevallen, en dit geldt dan in het bijzonder daar waar de N.V. als ondernemingsvorm is gekozen, is dit evenwel niet zoo. Een deel der winstgerechtigden in de N.V. (aandeelhouders, houders van winstbewijzen) moet genoegen nemen met het eenmaal per jaar kennis nemen van en oordeelen over verantwoordingsstukken opgemaakt in een vorm die hen in twijfel laat over de vraag of kapitaalvorming heeft plaats gehad of indien de stukken al aanleiding geven om die vraag bevestigend te beantwoorden, hen in de onzekerheid laat tot welk bedrag dit is geschied. Een ander deel der winstgerechtigden (tantième-gerechtigden, medeparticipanten uit anderen hoofde, zooals concessiegevers) is volmaakt op de hoogte of in staat zich op de hoogte te stellen van die feiten welke voor anderen verborgen blijven en zijn dus in staat zich van den omvang der kapitaalvorming rekenschap te geven. Is er grond voor een zoo ongelijke behandeling van partijen die bij het doel der onderneming een gelijksoortig belang hebben? Ik richt deze vraag met opzet op de gerechtigdheid tot de uitkomsten der onderneming omdat niet alleen het verkrijgen van die uitkomsten doel is geweest voor iedereen die aan haar totstandkoming heeft medegewerkt, maar omdat die uitkomsten ook primair zijn voor de beoordeeling van alle andere vraagstukken die met de openlijke of bedekte kapitaalvorming samenhangen. In beginsel moet men erkennen dat er geen gronden zijn aan te voeren waarom die kennis aan aandeelhouders c.s. moet worden onthouden, ware het niet dat zooals Dr. Sternheim het in de *Bedrijfseconoom* van Juni 1930 zoo juist naar voren brengt, dat aandeelhouders c.s. er niet alleen in berusten, maar zich door aanvaarding van de bepalingen der Statuten van de vennootschap waarin zij participeeren zelfs verplichten genoeg te nemen met een scheiding tusschen beheer en kapitaal (vrij geïnterpreteerd). Het vraagstuk der kapitaalvorming in de onderneming en zeker de techniek daarvan is een vraagstuk van beheer dat aan het Bestuur moet worden gelaten en waarvan de beoordeeling niet aan de in alle opzichten incompetent aandeelhoudersvergadering kan worden overgegeven.

Onder beheer versta ik dan met James Polak (*Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde* Juli 1931) het leiden en besturen der onderneming. Kapitaalvorming geeft de richting aan waarin de leider der onderneming op financieel gebied wenscht te sturen en is op dien grond een beheersdaad; de techniek daarbij toegepast is voor den leider vaak onontbeerlijk middel om het door hem juist geachte financieele beheer door te zetten en is dus als zoodanig eveneens beheer.

Is het ook niet in de eenmanszaak of de firma gebruik dat het belang der onderneming wordt gesteld boven dat van de vennoten persoonlijk en geldt het ook daar niet voor „juist beheer” indien men zich afvraagt welk deel van de winst in de onderneming moet worden opgelegd en welk deel dan per resto kan worden verteerd? Brengt de N.V.vorm in dit beginsel wezenlijk

verandering en moet niet aan den beheerder worden gelaten te beslissen wat „goed beheer” eischt?

Ook in de praktijk ziet men de kapitaalvorming meer en meer als een zaak van beheer. Dit blijkt nadrukkelijk uit de statutaire bepalingen der naamlooze vennootschappen. Uit een door mij ingesteld onderzoek naar den aard dezer bepalingen op het gebied van kapitaalvorming bij die vennootschappen welke in 1931 werden opgericht of in dat jaar hunne statuten wijzigden blijkt, dat ongeveer de helft de beslissing over kapitaalvorming tot onbeperkt bedrag aan het beheer overlaat. En welke bezwaren bestaan er tegen dat insiders buiten alle andere wetenschappen die zij van de onderneming hebben ook die nog hebben, dat er en tot welk bedrag er kapitaalvorming heeft plaats gehad waarvan derden geen kennis dragen?

Er worden er in hoofdzaak vier aangevoerd en wel:

insiders zouden zich door onbehoorlijke manipulaties kunnen bevoordeelen ten koste van bona-fide aandeelhouders omdat zij in staat zouden zijn zeer waardevolle stukken tegen lagen prijs te koopen;

tegenwoordige winstgerechtigden zouden benadeeld worden ten bate van toekomstige omdat zij door onbekendheid met de waarde van hun bezit hunne stukken tegen te lagen prijs zouden verkoopen;

aan de kapitaalschietters wordt de gelegenheid tot controle op het beheer ontnomen;

bedekte kapitaalvorming leidt spoediger tot kapitaalvernietiging dan openlijke.

Bestaat er werkelijk een redelijke kans dat insiders zich door onbehoorlijke manipulaties bevoordeelen ten koste van bona-fide aandeelhouders? Indien zij dit wenschen bestaan er talloze betere kansen dan juist deze wetenschap biedt.

Ik kan de gegrondheid van een bewering die gebaseerd is op de veronderstelling dat men zelf, niet volkomen betrouwbare en moreel minder hoogstaande functionarissen met een beheer heeft belast, en ze met dat beheer belast laat, niet aanvaarden.

De bewering dat bedekte kapitaalvorming de koersen van aandeelen minder gunstig zou beïnvloeden dan openlijke kapitaalvorming dit zou doen, en dat daardoor zij schade zouden lijden die hunne aandeelen van de hand doen op een oogenblik dat die kapitaalvorming tot een belangrijk bedrag een feit is, wordt weersproken door hetgeen vooral in de jongste Deutsche en Oostenrijksche litteratuur is te vinden, waar wordt beweerd dat in vele gevallen de geheimzinnigheid die ten opzichte van de kapitaalvorming is betracht de koersen hooger heeft opgejaagd dan het geval zou zijn geweest indien aan die kapitaalvorming openbaarheid was gegeven.

Er kan niet worden ontkend dat door die geheimzinnigheid de beurs een factor voor de koersbepaling mist waarover zij gaarne zou beschikken en dat het gemis van die kennis de koersen kan beïnvloeden. A priori te zeggen dat dit altijd tot gedrukte koersen moet voeren is in strijd met een goeden gedachtegang en, zooals hiervoren blijkt, met de praktijk. Maar zelfs al ware dit het geval

dan zou zolang het belang der onderneming medebrengt die factor niet ter kennis van outsiders te brengen, de eenling hierin ten bate van alle anderen moeten berusten. Te minder weegt zijn bezwaar omdat hij bij zijn toetreding tot deelneming van zijn onmacht op dit punt op de hoogte moet zijn geweest.

Het derde punt, dat aan aandeelhouders de gelegenheid wordt ontnomen een beslissing te nemen over het financieele beheer, berust evenmin op sterke gronden. Het financieele beheer, in het bijzonder dat van onze groote ondernemingen, is niet zoo eenvoudig dat een aandeelhouder in staat zou zijn daarin zonder meer een beslissende goedkeurende of afkeurende stem te geven. Wenschen die aandeelhouders nader te worden ingelicht omtrent de juistheid van het beheer dan zullen zij een of meer deskundigen een onderzoek daarnaar moeten opdragen en deze zullen dan nog tijden werk hebben alvorens zij zich daarover kunnen uitspreken. Geven zij hunne uitspraak dan zullen zij toch meermalen in het belang van hunne opdrachtgevers, publicaties die den geheelen financieelen toestand bloot leggen achterwege moeten laten. Zoolang aandeelhouders geen reden vinden zoodanig onderzoek op te dragen moeten zij, als niet-deskundigen, goed beheer bij den door hen aangestelde bestuurderen veronderstellen. Zelf beslissen en daardoor medebeheeren ligt niet op hun weg.

Dat bedekte kapitaalvorming een sterkere kiem in zich draagt voor kapitaalvernietiging dan openlijke moet gelijk hiervoor reeds is betoogd worden toegegeven maar dit is dan ook het eenige nadeel.

Daartegenover is het doorvoeren van de eenmaal in beginsel aanvaarde scheiding tusschen beheer en kapitaal gewenscht voor een goede organisatie en zooals gezegd een middel in handen van het bestuur om het financieel beheer te brengen in de zijnerzijds gewenschte richting.

Dit voordeel acht ik grooter dan het eenige vorenomschreven positieve nadeel. Op grond hiervan meen ik dat de techniek der bedekte kapitaalvorming als zijnde meer in het belang der onderneming boven die der openlijke kapitaalvorming te verkiezen is en ik kan geen voldoende grond vinden om dezen in het praktische bedrijfsleven gegroeiden vorm te bestrijden.

Wat ons omtrent de juistheid van dit standpunt, dat de techniek der bedekte kapitaalvorming gerechtvaardigd is, in twijfel kan brengen, is de reeds meermalen in debat gebrachte vraag welke dan de beteekenis wordt van de balans- en de winstrekening als onderdeel van de jaarlijksche verantwoordingsstukken. Noch zal de balans den juisten vermogenstoestand op een bepaalden datum weergeven, noch zal de winstrekening de resultaten over eenig jaar te zien geven. Wij moeten ons bij de beschouwing van dit, in het bijzonder voor accountants zoo belangrijke vraagstuk niet verschuilen achter meeningen die min of meer het karakter van uitvluchtjes dragen en die de zaak principieel niet nader tot een oplossing brengen. Wie beweert dat er toch al vele andere vragen rijzen met betrekking tot de waardeering van activa op de balans, vragen die voor velerlei beantwoording vatbaar zijn, dat geen enkele balans

den vermogenstoestand juist weergeeft en dat dit er dus nog wel bij kan; wie beweert dat ook geen enkele winstrekening de winst over het daarboven gestelde tijdvak juist aantoonst en dat dus het niet ter zake doet of er wat van de winst van het eene tijdvak naar het andere verschuift, die werkt verwarrend en geeft geen oplossing aan het vraagstuk.

Is de zaak niet deze dat tot op heden in de balans nog veel te veel gezien wordt het hoogst belangrijke stuk dat in de grijze oudheid diende om den stand van het vermogen van den koopman te leeren kennen, van dien koopman die aan niemand verantwoording schuldig was over zijn beheer dan aan zich zelf? Ook thans treffen wij nog wel balansen aan, waarin men tracht den stand van het vermogen weer te geven, maar zij zijn in den regel niet opge maakt met het doel ze een onderdeel der jaarrekening te doen zijn. Zijn wij niet langzaam aan van dien zelfstandig beheerenden koopman gekomen tot de scheiding van beheer en kapitaal hiervoren reeds genoemd met als konsekwent gevolg het geboren worden van het gevoel van verantwoordelijkheid van den beheerder tegenover de kapitaalverstrekkers. Vloeft daaruit niet voort dat de beheerder uit hoofde van die verantwoordelijkheid alle door de onderneming gedane uitgaven ziet als kosten die hij op korteren of langeren termijn uit het bruto-inkomen moet zien terug te halen en zijn al die balansposten voor hem iets anders dan zooals Prof. Volmer het in de Naamlooze Vennootschap van April 1929 uitdrukt „resten „van nog niet in de winstrekening verantwoorde baten en lasten,” nog te verrekenen kostenresten dus, waarvan hij zich zoo snel als redelijkerwijze mogelijk is zal wenschen te ontdoen om zijn verantwoordingsplicht te verkleinen? In dit licht de balansen en winstrekeningen ziende kan het ons niet bevreedden, dat al zijn alle waardeeringsbeginselen die dan „de” waarheid zouden weergeven met voeten getreden, de balansen juist kunnen zijn. Die waardeeringsbeginselen zijn dan dienstig om een maximum bedrag aan te geven waarvoor de verschillende kostenresten op de balans kunnen worden gebracht; wat de beheerder hierop vooruit is, is hij op zijn kostenverrekening ingeloopt. Deze beteekenis heeft de balans in de praktijk langzamerhand gekregen.

De winstrekening tracht te geven het bruto-inkomen met daartegenover dat deel der kosten dat de beheerder meent ten laste van 't aangegeven tijdperk te kunnen verrekenen. Daarbij blijft als saldo of de som die redelijk is om voor uitdeeling te worden besteed of het nadeelig saldo eventueel gedekt door een terugboeking van een deel van het bedrag dat vroeger op de kostenverrekening werd ingeloopt. Kan men niet reeds aan de creditzijde van de winstrekening van een der groote bedrijven in Nederland den post aantreffen: „Per exploitatie-rekening „inclusief dotatie stille reserve” en wijst een dergelijke post niet reeds op een verdere ontwikkeling der verantwoordingsstukken in bovenvermelde richting?

Wij zullen ons er nog aan moeten gewennen het meerendeel der in de praktijk verschijnende jaarrekeningen in dit licht te zien; in die richting gaat echter het grootste deel en het vasthouden aan de oude beteekenis zal van geen nut zijn als de praktijk aan de jaarrekening een andere beteekenis gaat geven. Voegen wij ons daarnaar dan vervalt ook dit bezwaar tegen de bedekte kapitaalvorming en zou men tot de conclusie komen om met een onzer hoogleraren

te spreken dat men in den handel nog zoo dwaas niet is als men het soms wel eens wil doen voorkomen.

Intusschen blijft aan de jaarrekeningen den eisch te stellen dat, al verdoezelen zij de kapitaalvorming, zij niet door foutieve omschrijving der posten een ander denkbeeld mogen wekken dan met de waarheid overeenstemt. Kapitaalvorming te verantwoorden door het op de balans opvoeren van een grooter bedrag aan crediteuren dan de schulden in werkelijkheid bedragen is misleiding en uit dien hoofde af te keuren.

Mondelinge Inleiding van den heer T. KEUZENKAMP:

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren,

Als ik het woord neem, dan is het niet zoozeer, omdat ik aan het door mij geschrevene nog zoo heel veel heb toe te voegen, dan wel, omdat het nu eenmaal gebruik is dat men datgene wat men geschreven heeft, met een enkel woord ter toelichting aan de vergadering aanbiedt. Bovendien zal ik gelegenheid hebben, hier en daar nog een kleine verduidelijking of aanvulling te geven.

Ik wil dan beginnen met de opmerking, dat het den schijn van een tarten der huidige tijdsomstandigheden heeft om op dit moment te gaan spreken over kapitaalvorming in de onderneming; kapitaalvorming, die, zooals ik zelf gezegd heb, het bestaan van winsten in de onderneming veronderstelt en wel van vrij belangrijke winsten, die op dit oogenblik schijnbaar niet te behalen zijn. Maar al moge het onderwerp in verband met de tijdsomstandigheden niet zoo actueel zijn, in de toekomst zal het wel weer actueel worden en ik hoop, dat de gedachtenwisseling ons dan paraat zal maken voor wat ons dan te wachten staat.

De directe aanleiding tot de keuze van het onderwerp was een gesprek met een mijner collega's over de vraag, of juist uit deze wereldcrisis niet blijkt, dat veel wat wij langen tijd voor kapitaalvorming in de onderneming hebben aangezien, nu blijkt in het geheel geen kapitaalvorming te zijn en of daarmee niet bewezen is, dat wij met de veronderstelling, dat er toen kapitaalvorming plaats vond, doorlopend op een verkeerd spoor waren. De vraag rijst, of het kapitaal niet verkeerd is aangewend, in verkeerde richting opgebouwd en of het kapitaal, dat thans zonder rendement is, wel ooit rendement zal opleveren.

Aanleiding tot de keuze van het onderwerp was ook min of meer een practisch voorbeeld uit de laatste jaren, nl. het vonnis, dat de Engelsche rechter heeft geveld over Lord Kysant en Mr. Morland, resp. chairman en accountant van de Royal Mail Steam Packet Cy. Voor hen, die dit proces niet kennen, zij vermeld, dat beiden er o.m. van werden beschuldigd, valsche jaarrekeningen te hebben gepubliceerd, omdat in die jaarrekening als winst werd geboekt een deel der in vroegere jaren verkregen resultaten, die sindsdien tot kapitaalvorming in de onderneming zouden zijn besteed.

Aanleiding tot deze keuze was ook en niet in geringe mate het voorkomen in een gepubliceerde jaarrekening in Nederland van den post: „Per exploitatierekening inclusief dotatie stille reserve”,

voor zoover mij bekend een unicum in onze verslaglegging en blijkbaar geïnspireerd door het vonnis i/z de Royal Mail Steam Packet Cy.

Ik vlei mij geenszins met de hoop — dat wil ik U bij voorbaat zeggen — dat ik het onderwerp in mijn inleiding heb uitgeput en zelfs niet, dat ik volledig ben geweest op het gebied, dat ik heb gezien. Van de juridische zijde is zeker nog heel wat meer te zeggen, maar op dit gebied gevoel ik mij niet bekwaam. En wat de techniek betreft, die ik in het tweede deel van mijn inleiding heb behandeld, wij hebben daaromtrent nog niet zoo lang geleden op een studievergadering een referaat gehad van den heer van Uden, dat aanleiding heeft gegeven tot een zeer ruime bespreking. Alleen het feit, dat sindsdien het vonnis i/z de Royal Mail Steam Packet Cy. is gevolgd, was voor mij aanleiding om er, zij het dan in het kort, nog eens op terug te komen.

Het onderwerp is daarom van zoo groot belang, omdat maar al te veel voor winst, die aanleiding geeft tot kapitaalvorming in de onderneming, wordt aangezien wat feitelijk geen winst is. In het proefschrift van Dr. de Gruyter over Winstproblemen komt een variant voor op een oude uitdrukking, die ik nog eens wil variëren met: „Eerst bij het scheiden van elkaar leert men de winsten kennen”, waarmede ik wil uitdrukken, dat alles wat wij in den loop der tijden als winst ramen, nog geen winst behoef te zijn. Of er winst is geweest en, zoo ja, tot welk bedrag, wordt ons pas bekend bij scheiding. Dan valt ook eerst te beoordeelen, of en tot welk bedrag er kapitaalvorming heeft plaats gehad. Een ander tijdstip, waarop vaak aan den dag treedt, dat de kapitaalvorming overschat is, is dat, waarop de rentabiliteit der onderneming ophoudt. Dan blijken vaak de gevolgen van de fout, het kapitaal in verkeerde richting te hebben opgebouwd en dan blijkt eerst, dat alles wat men om zoo te zeggen voor geheime reserve heeft aangezien, niets dan afschrijvingen waren.

Zij, die gevoelen hoe moeilijk de jaarlijksche winstschattingen zijn en hoe moeilijk het is, met zekerheid te zeggen, of deze schatting niet voert tot een uitdeeling, welke later zal blijken, niet verdiend te zijn geweest, zij gevoelen ook de moeilijkheid om te bepalen, of en zoo ja tot welk bedrag, er in eenige onderneming kapitaalvorming heeft plaats gehad. Niet een becijfering van een oogenblikkelijke liquidatiewaarde van gebouwen en terreinen, van machines en gereedschappen, van merken en patenten bepaalt, of er in een bedrijf kapitaalvorming heeft plaats gehad. We liquideeren niet, we gaan verder, maar het is het antwoord op de vraag, of er winst is behaald in de onderneming en of deze is aangewend voor doeleinden, welke achteraf bleken productieve doeleinden te zijn. Er van te spreken, dat er op een moment tot een bepaald bedrag kapitaalvorming is, staat gelijk met een toekomstvoorspelling, omdat de vraag, of de bron van kapitaalvorming: winst, er is, zelf eerst in de toekomst kan worden beantwoord. Met eenige zekerheid kan men eerst later zeggen, dat er op een bepaald moment kapitaalvorming was.

Als we dus aan de hand van dit begrip over kapitaalvorming spreken, spreken we wel over een omljnd begrip, maar niet over een exact aantal guldens. Het groote publiek wenscht echter guldens te hooren, wanneer men het over kapitaalvorming en reser-

ves — al dan niet geheime — heeft. Om dit groote publiek tevreden te stellen worden becijferingen gemaakt, welke als grondslag hebben gegevens, die naast het doel der onderneming staan, nl. op grond van de oogenblikkelijke liquidatiewaarde.

Hoe ik er toe gekomen ben, deze kapitaalvorming te zien als een minder juiste handeling van sociaal-economisch standpunt gezien, blijkt voldoende uit mijn gedrukte inleiding, evengoed als, hoe ik tot de conclusie kwam, dat die kapitaalvorming geenszins beter in de behoeften der onderneming voorziet dan het beroep op de kapitaalmarkt. Ik wil dit laatste nog even toelichten, omdat mij dezer dagen reeds werd tegengeworpen, dat toch alle groote ondernemingen — men haalde voorbeelden aan als Philips, de H.V.A., de Koninklijke Petroleum — langs den weg van winstinhoudingen groot geworden zijn. In de eerste plaats betwijfel ik in hooge mate, of mijn zegsman zelf voldoende scherp ziet, wat deze ondernemingen aan kapitaal vormden. Zou dit in het licht van de door mij uiteengezette beginselen, waarbij de toekomst der onderneming niet mag worden uitgeschakeld, niet heel wat minder zijn dan men vroeger dacht en zou men niet beter kunnen zeggen, dat die ondernemingen op een beteren weg zijn geweest bij de bepaling harer afschrijvingen? Maar buitendien, wie de duidelijke overzichten raadpleegt, welke onder het hoofdstuk Winst- en expansiedrang in Nederlandsche ondernemingen in het zoo juist geciteerde proefschrift van Dr. De Gruyter voorkomen, zal zien, dat hij — en terecht — tot de conclusie komt, dat deze ondernemingen op het gebied der winstinhoudingen een geheel verschillende, juist tegenovergestelde politiek volgen; dat er bij de Koninklijke een bijna volkomen positieve correlatie bestaat tusschen de met afschrijving verminderde uitbreidingsuitgaven en het bedrag van het nieuw opgenomen kapitaal, terwijl bij Philips de eigenlijke expansie overwegend wordt gefinancierd door inhouding van winst en ook bij de H.V.A. de winst een belangrijke — hoewel minder belangrijke — bron voor financiering der expansie vormt. Er zijn dus ook in de praktijk bij onze groote ondernemingen tegenstrijdige opvattingen omtrent de financiering en de taktiek der door mijn zegsman zelf aangehaalde Kon. Olie zou er op wijzen, dat het inhouden van winsten geenszins een voorwaarde voor den groei is.

Ook het begrip, dat die ondernemingen, welke door winstinhouding kapitaal vormden, zooveel sterker zouden zijn dan andere, berust op een misverstand. Zij doen niet anders dan haar eenzijdig risico even sterk vergrooten, als wanneer zij de winst uitkeeren en kapitaal op de open markt opnemen; alleen, wanneer men haar jaarverantwoordingen inzielt, blijkt de eene het kapitaal, waarvoor verantwoordelijkheid gedragen wordt, beter te vermelden dan de andere. Aandeelhouders gevoelen dat wat zij zelf stortten abusievelijk meer als het bedrag hunner deelneming dan wat die deelneming in werkelijkheid is, nl. hun storting, verhoogd met hun aandeel in de ingehouden winst. Hieruit is m.i. het misverstand te verklaren.

Het is misschien niet onaardig, er nog eens op te wijzen, dat de geheele kapitaalvorming binnen de onderneming indruischt tegen de natuurlijke ontwikkeling der naamlooze vennootschap. Opgezet als de N.V. wordt in een vorm, die een zoo groot mogelijk aantal deelnemers in de gelegenheid stelt, tot een door hen zelf

vast te stellen beperkt bedrag risico te loopen in een bepaalde richting, wordt door de kapitaalvorming uit winsthouding en het aantal deelnemers gefixeerd en het risico vergroot boven het bedrag dat men oorspronkelijk zelf heeft vastgesteld.

Ik wil ten slotte nog terugkomen op het in mijn referaat vermelde punt, dat de onderneming, die de beschikking krijgt over kapitaal uit ingehouden winsten, geneigd is om ter voldoening aan haar expansiedrang, haar prijzen onnatuurlijk laag te stellen. Ik heb in mijn referaat uitsluitend gesproken over het niet inrekenen van de rente in de kosten; echter in de praktijk treffen wij de fout meermalen nog vergroot aan in dien vorm, dat men zelfs de afschrijving niet in de kosten opneemt uit de overweging, dat het object, dat aan de productie medewerkt, reeds tot op f 1.— is afgeschreven, een afschrijving, die door de bedekte wijze van kapitaalvorming in de hand wordt gewerkt.

Met betrekking tot stelling 3 heb ik niets toe te voegen aan hetgeen het referaat zegt. Het zal U misschien zijn opgevallen, dat ik onder de motieven voor gedeeltelijke uitdeeling der behaalde winsten niet opnam den wensch tot stabilisatie van het dividend. Dit geschiedde niet uit verzuim, doch met opzet, omdat de stabilisatie van het dividend niet kan voeren tot kapitaalvorming in den geest als door mij omschreven. Wat het eene jaar niet wordt uitgekeerd, moet liquide beschikbaar blijven voor volgende jaren, wil het beginsel van stabilisatie toepassing kunnen vinden.

Ik heb kapitaalvorming in de onderneming een beheersdaad genoemd. De beslissing, of die vorming zal plaats vinden en, zoo ja, tot welk bedrag, tot de bestuursbevoegdheden te rekenen, is een stelling, waarmede ik waarschijnlijk velen tegen mij zal innemen. Ik heb dit punt echter, voor zoover mij mogelijk was, aan alle zijden bezien en ik kan niet tot een andere conclusie komen, niet-tegenstaande een deel der financieele pers steeds klaagt over gebrek aan openbaarheid en over oppermachtigheid van het bestuur. Ik wil het niet hebben over de vraag, of in een bepaalde vennootschap dit recht voldoende is gefundeerd; dat is meestal een vraagstuk van juridischen aard. Wel heb ik er in mijn inleiding naar gestreefd, na te gaan, of dit recht in het algemeen organisatorisch juist is en of dientengevolge bij het samenstellen van overeenkomsten, van statuten, de redactie zoodanig behoort te zijn, dat het recht van kapitaalvorming aan het bestuur komt en buiten de competentie van de aandeelhouders valt.

Ik zou aan hetgeen ik geschreven heb nog willen toevoegen, opdat men mij goed begrijpe, dat ik geenszins aan aandeelhouders ontzeg het recht van toezicht op het beheer, al meen ik dan ook, dat zelfs daartoe een vergadering van aandeelhouders niet competent is, maar die vergadering kan zich in elk geval deskundig laten voorlichten. Het beheeren zelf ligt evenwel niet op haar weg en dat de beslissing, of het belang der onderneming en daarmede dat van aandeelhouders medebrenge, een gedeelte der winst niet uit te keeren, een beheersdaad is, meen ik in mijn inleiding voldoende te hebben aangetoond.

Ik zie dit vraagstuk geheel los van de vraag, of kapitaalvorming in de onderneming al of niet juist is. Zij geschiedt in de praktijk en daarom vroeg ik mij af: indien zij nu toch geschiedt, in wiens hand

behoort dan de beslissing te liggen, opdat zij het doel der onderneming het best dient. Evenmin vraag ik mij af, of de financieele pers uit sociaal oogpunt het recht heeft, meerdere publiciteit te vragen. De ondernemers stellen sociaal-economische eischen ondergeschikt aan de eischen, die de onderneming stelt; zoo doen ook de aandeelhouders en zij hebben er geen belang bij, dat voor hen op die gronden in de bres wordt gesprongen.

Ik heb mij er ten slotte niet van kunnen terughouden om naast het onderwerp der kapitaalvorming zelf nog even mijn gedachten te laten gaan over de techniek der verantwoording in de jaarrekening. Die techniek der verantwoording maakt nl. het grootste deel uit van de literatuur, die over dit onderwerp bestaat en niet alleen accountants, maar allen, die eenige beheersfunctie of toezichthoudende functie bij een vennootschap bekleeden, werden het vorig jaar opgeschrikt door het proces tegen Lord Kyslant en Mr. Morland, dat ik in den aanvang noemde. Dit proces liep eigenlijk over de vraag, of het geoorloofd is, vroegere winsthoudingen, die in de onderneming waren gekapitaliseerd, in latere jaren weder ten bate van de winstrekening te brengen en op grond daarvan een dividend te declareeren. In de kruisverhooren komt echter ook telkenmale het vraagstuk ter sprake, of bedekte kapitaalvorming geoorloofd is. Algemeen ziet men instemming met deze techniek, maar twijfel gaat rijzen, zoodra men als consequentie van deze techniek van drukken der officieele winsten ziet, het opvoeren der winsten door de vroeger niet geconstateerde winst in een later jaar naar voren te brengen. Nu kwam in dit geheele proces onvoldoende naar voren wat feitelijk de kern van de zaak is, nl. of op het moment, waarop men die terugboekingen verrichtte, niet reeds was gebleken, dat de vroeger als winst geconstateerde sommen geen winst waren. De omstandigheid, dat de rendabiliteit steeds achteruitging om ten slotte niet eens meer voldoende te zijn tot uitdeeling van een matige rente op het nominale kapitaal en het vooruitzicht, dat in de naaste toekomst geen afdoende verbetering was te verwachten, hadden tot de conclusie moeten voeren, dat de vroegere jaarlijksche winstschattingen fout waren en dat er dus geen winst terug te boeken was. Hadden deze feiten anders gelegen, dan had terugboeking zonder twijfel kunnen geschieden. Immers dan, maar ook alleen dan had de boeking betroffen wat ik in mijn inleiding noemde een terugboeking van een deel van een bedrag, dat vroeger op de kostenverrekening werd ingeloopt. Of er nadien geen voor de onderneming nadeelige gevolgen kunnen ontstaan met betrekking tot de liquiditeit en of om die reden de geheele transactie niet achterwege moest blijven, is een vraagstuk van geheel anderen aard, al staat het met de te nemen beslissing in indirect verband. Aannemende, dat uit dit oogpunt een boeking ten bate der winstrekening, welke in haar jaarstukken de op blz. 22 van mijn referaat weergegeven uitdrukking: „Per exploitatie-rekening inclusief dotatie stille reserve” heeft opgenomen, terecht is geschied, dan blijft de vraag bestaan: moet van deze terugboekingen uitdrukkelijk melding worden gemaakt, zij het dan met verwijzing van het bedrag, indien bij de oorspronkelijke boekingen niet werd vermeld, dat zij tot vorming eener stille reserve voerden? Uitgaande van het standpunt, waaruit ik de winstrekening blijkens

mijn referaat zie, moet uit die rekening, in aansluiting aan de balans, tenminste blijken het bruto inkomen met daartegenover dat deel der kosten, dat de beheerder meent, ten laste van het aangegeven tijdperk te kunnen verrekenen. Daarbij blijft als saldo of de som, die redelijkerwijze voor uitdeeling kan worden besteed of het nadeelig saldo, eventueel gedekt door een terugboeking van het bedrag, dat vroeger op de kostenverrekening is ingeloopt. Die voor- of nadeelige saldi niet te doen blijken is in strijd met dit standpunt. Het is ook inconsequent tegenover de wijze, waarop de winstrekening wordt opgemaakt, wanneer er winst is, omdat daaruit wel degelijk blijkt, hoe groot het bruto inkomen is en wat er mede geschiedt. Dit cijfer van het bruto inkomen wordt hier en werd in het geval der Royal Mail Steam Packet Cy. verdoezeld. Men moet niet vergeten, dat de jaarstukken een verantwoording van het beheer vormen. De resultaten, waartoe dit beheer heeft gevoerd, blijken uit een winstrekening, die met een saldo sluit, maar niet uit een rekening, die zonder saldo is afgesloten en sluitend is gemaakt op onzichtbare wijze. Hoewel dus het uitdrukkelijk vermelden van het feit, dat de rekening sluitend is gemaakt door ontleening aan een stille reserve — om deze terminologie eens mede te gebruiken — een stap in de juiste richting is, gaat zij niet ver genoeg, omdat de winstrekening dit bruto inkomen en het nadeelig saldo van het afgelopen jaar op deze wijze als het ware samenvoegt.

Mijnheer de Voorzitter,

Ik heb gemeend, deze kleine toelichting bij mijn inleiding te moeten geven. Mij is gevraagd, voor dezen dag een inleiding te geven, die één eigenschap zeker moest bezitten, n.l. dat zij aanleiding zou geven tot debat. Ik hoop, dat ik daarin geslaagd ben. Ik heb hier en daar een vrij gedurfde stelling gelanceerd, maar mocht het debat leiden tot verruiming van ons inzicht — ook van het mijne — dan zal ik daarmee in ruime mate zijn beloond.

(Applaus).

De VOORZITTER:

Ik begin met den heer Keuzenkamp dank te zeggen voor zijn schriftelijke en mondelinge inleiding. U zult zeker wel gevolg willen geven aan de opwekking van den inleider zelf om in ruime mate in debat te komen. Ofschoon het betrekkelijk vroeg is, geloof ik, dat de beste tijdsindeeling is, dat wij kort pauseeren en de vergadering te 3.15 heropenen. Dames en heeren, die wenschen te debatteeren, kunnen zich inmiddels bij mij opgeven.

DEBAT.

De VOORZITTER heropent te 3.20 n.m. de vergadering.

De heer H. R. REDER:

Mijnheer de Voorzitter, Geachte Vergadering,

Ik wil beginnen met er mijn dank voor uit te spreken, dat de inleider dit vraagstuk in onzen kring heeft gebracht op een wijze, die

gelegenheid geeft om het eens wat dieper te bekijken; hij heeft ons een nuttig uitgangspunt gegeven en ik was dan ook voornemens, naar aanleiding van zijn schriftelijke uiteenzetting van deze gelegenheid gebruik te maken. Door zijn mondelinge toelichting heeft hij intusschen een element in zijn referaat gebracht, dat in zijn schriftelijke inleiding niet aanwezig was. Daardoor heeft hij mij een eenigszins anderen kijk gegeven op hetgeen men, met dit referaat als uitgangspunt, zou kunnen zeggen; ik kom daarop straks nader terug.

Er is een zekere tegenstrijdigheid tusschen het eerste en het tweede deel van het referaat van den inleider. In het eerste deel benadert hij het vraagstuk van den sociaal-economischen en den bedrijfs-economischen kant en komt hij tot de conclusie, dat wat hij noemt „de kapitaalvorming in de onderneming” eigenlijk niet goed te verdedigen is. In het tweede deel, waarin hij het vraagstuk benadert van den practischen kant, komt hij hierop terug door de uitspraak: het is niet juist, het is sociaal-economisch eigenlijk niet te verdedigen, maar het gebeurt nu eenmaal en als het gebeurt, zullen er wel redenen voor zijn. Die redenen zijn ook genoemd, maar heel schuchter waagt de inleider zich op grond hiervan tot de conclusie: hier is iets, dat eigenlijk niet juist is, maar waarbij wij ons maar moeten neerleggen. Laat ik zeggen, dat die indruk bij de lezing van het referaat althans bij mij is gewekt.

Nu meen ik, dat de hier bedoelde tegenstelling niet behoeft te worden gemaakt. Ik meen, dat het niet moeilijk is, aan te toonen, dat er geen tegenstrijdigheid bestaat en dat, zooals de inleider aan het slot van zijn referaat terecht zegt, de dingen, die in de praktijk hardnekkig gebeuren, nog niet zoo mal blijken te zijn, als „soms wel” wordt aangenomen. Het is zeker geen toeval, geen op zichzelf staande practische gewoonte, die zich hier gevormd heeft, maar, dunkt mij, iets, dat, van welken kant men het ook benadert, zeer goed te verdedigen is; ook van den sociaal-economischen en den bedrijfs-economischen kant.

Mag ik beginnen met het tweede deel van het referaat van den heer Keuzenkamp? Vooral daarin heeft hij door zijn mondelinge inleiding eigenlijk principieele en groote wijzigingen gebracht. Bij lezing van zijn referaat komt men tot de conclusie, dat hij spreekt over kapitaalvorming, over inhouding van winst, m.a.w. dat hij het bestaan van winst onderstelt en dus op zijn onderwerp dat deel van de winst in de gewone beteekenis betrekking doet hebben, dat niet wordt uitgekeerd. Neemt men zijn mondelinge inleiding als uitgangspunt, dan komt men tot de conclusie, waartoe ik ook zou willen komen, n.l. dat in een zeer groot percentage van de gevallen, waarin men spreekt van „ingehouden winst”, die „winst” voor de onderneming niet heel veel anders is dan een voorziening tegen het risico op de lange baan. In verreweg de meeste gevallen draagt die inhouding dan geen ander karakter dan dat, hetwelk de inleider in zijn mondelinge uiteenzetting heeft aangeduid. Een paar voorbeelden om mijn standpunt te dien aanzien toe te lichten.

Als er in de industrie een groote kapitaalsinvesteering plaats heeft in de vaste activa, (fabrieksgebouwen en installaties), dan komt het vraagstuk, dat de inleider heeft aangeduid met het woord kapitaalvorming in verreweg de meeste gevallen hierop neer, dat men het risico van veroudering, van economisch onbruikbaar worden van het apparaat, waarmee men werkt, hooger heeft aangeslagen dan het

ten slotte blijkt te zijn. M.a.w. indien er winst wordt gemaakt, vraagt men zich ernstig af, of het wel winst is, of men de kans, dat er een periode zal komen, waarin de groote gecalculeerde overschotten niet meer mogelijk zullen zijn, niet hoog moet aanslaan. Dit leidt tot de conclusie van den bedrijfsleider, dat hij de afschrijvingen in een snel tempo moet verrichten. Blijkt die schatting achteraf te hoog te zijn, dan komt men tot wat men zou kunnen noemen: „kapitaalvorming in de onderneming”, maar dat is dan toch in elk geval een kapitaalvorming met een zeer gezonden grondslag, waarbij een voorzichtige schatting van het toekomstige risico vooropstaat.

Men behoeft niet te grijpen naar de fabrieksinstallaties om dit te zien. Men vindt het eigenlijk bij elk activum. Neemt men b.v. de debiteuren, dan komt in de meeste gevallen het vaststellen der reserve — ik laat daar, of het een geheime of een openlijke reserve is — hierop neer, dat men het risico op uitstaande vorderingen hooger aanslaat dan uit de bedrijfsrekening over een zekere periode direct zou blijken. Ook hierin zit, dunkt mij, iets, dat eigenlijk met „kapitaalvorming” maar indirect verband houdt. Het feit, dat men het totaal bedrag der debiteuren op 31 December of op een ander tijdstip, waarop de balans wordt afgesloten, binnen heeft gekregen, bewijst op zichzelf in het geheel niet, dat het niet noodzakelijk zou zijn, tegen het risico op debiteuren te reserveeren. Men blijft aan dezelfde debiteuren leveren en die leveringen dragen eigenlijk het karakter van een telkens wederkerende credietverleening. Als dus op een bepaald oogenblik de uitstaande debiteuren zijn binnengekomen, kan men toch niet zeggen, dat het risico, dat in deze credietverleening steekt, voldoende is gedekt. Een verstandig bedrijfsleider houdt er rekening mede, dat er tijden komen, waarin het verlies op uitstaande vorderingen groter zal zijn en vermijdt daardoor iets als winst te beschouwen, dat men later noodig zal hebben, om de nu reeds gefokte verlieskansen te dekken.

Er zijn talrijke voorbeelden in het bedrijfsleven, waarmede men kan aantonen, dat het vraagstuk inderdaad veeleer zóó ligt, als de inleider het in zijn mondelinge dan zooals hij het in zijn schriftelijke uiteenzetting heeft aangegeven. Men behoeft maar te grijpen naar het verzekeringsbedrijf, naar het klassieke, maar toch altijd nog duidelijk sprekende voorbeeld van het levensverzekeringsbedrijf, waarin men te doen heeft met een risico, dat alleen op zeer langen termijn nauwkeurig is te bepalen. Niemand zal zeggen, dat er „kapitaalvorming in de onderneming” plaats heeft in den zin van het schriftelijk referaat, als men de wiskundige reserve veilig berekent. Wanneer men met een uit dit oogpunt veiligen rentestand calculeert en ook andere factoren, zooals de sterftekans, veilig neemt, dan kan men daardoor op een bepaald moment den indruk krijgen, dat er ingehouden winst is geweest. Met deze uitspraak moet men echter buitengewoon voorzichtig zijn, omdat na de jaren, waarin het risico niet zoo groot schijnt, er ongetwijfeld ook jaren zullen komen, waarin het veel groter blijkt te zijn. Op het gemiddelde risico op langen termijn moet men rekenen, wil men werkelijk op een behoorlijke wijze balans opmaken.

En nu vraag ik met den inleider: is er iets principieel foutiefs in deze soort van „kapitaalvorming in de onderneming?” Ik beantwoord deze vraag met een volmondig *neen*: ik ben van meening, dat elk streven, dat er op gericht is, den bedrijfsleider terug te hou-

den van een voorzichtige schatting van risico's op langen termijn, veroordeeld moet worden en dat men zich dus op het standpunt mag stellen, dat de uit deze schatting voortspruitende veilige wijze van balans opmaken — die de eigenlijke oorzaak is van het feit, dat dit referaat is uitgebracht — in alle opzichten moet worden gesteund.

Ik zal aanstonds terugkomen op de vraag, welk standpunt wij als accountants daartegenover principieel moeten innemen. Eerst wil ik het vraagstuk echter bezien van den kant, dien de inleider heeft gekozen voor het eerste deel van zijn referaat, nl. van den sociaal-economischen en den bedrijfs-economischen kant. Ik ben van meening, dat de naar mijn oordeel onjuiste conclusie van den inleider, als zou de „kapitaalvorming” van dezen kant bezien te veroordeelen zijn, het gevolg is van twee principieele misvattingen. De eerste is, dat hij een sterk overdreven waarde toekent — hij moet die althans toekennen, anders had hij niet tot deze uitspraak kunnen komen — aan de beteekenis van de controle, die de „vrije kapitaalmarkt” uitoefent. In de tweede plaats meen ik, dat hij de zaak ten onrechte zóó stelt, als zou „kapitaalvorming in de onderneming” het gevaar met zich brengen van een expansiezucht, die bedenkelijk grooter is dan het geval zou zijn, indien men een beroep moet doen op de vrije markt.

De inleider moet zich, dunkt mij, eens afvragen, hoe de toestand zou zijn geweest, indien in de periode van hoogconjunctuur de groote winsten — en dan bekeken van het standpunt van de *jaarlijksche* winstbepaling zonder „Rücksicht” op hetgeen er in de toekomst kan gebeuren — zouden zijn uitgekeerd. Ik betwijfel sterk, of de ongebreidelde expansiezucht, die een der hoofdoorzaken is van de moeilijkheden, waarin wij verkeerden, meer zou zijn gebreideld dan thans, nu de „winst” is ingehouden. Immers, waartoe leidt dit? Veronderstellen we, dat men in een bedrijf als dat van Philips niet die conservatieve afschrijvingspolitiek zou hebben gevoerd, wat zou er dan gebeurd zijn als gevolg van de uiteraard veel hogere dividenden? Naar mijn gevoelen is het allerwaarschijnlijkst, dat dan de winstverwachting, waarover hedenochtend terecht zooveel is gesproken — het is een zeer gewichtige factor — nog hooger zou zijn gespannen dan nu het geval is geweest. Met het onvermijdelijke gevolg, dat er een nog sterkere opdrijving van de koersen van dergelijke aandelen zou zijn ontstaan en dat daardoor het deflatieproces, dat zulke noodlottige gevolgen heeft gehad, zeker niet zou zijn verzwakt, doch integendeel versterkt.

Men kan dit natuurlijk ook van een anderen kant bekijken, zooals de inleider deed, en zich de vraag stellen, of niet de „mysterieuze” reserves, die in een bedrijf aanwezig geacht worden, tot een even groote opdrijving van de winstverwachting hebben geleid als de „winst”, indien deze werkelijk zou zijn uitgekeerd. Persoonlijk ben ik echter nog altijd geneigd te gelooven, dat het beschouwen van het risico op te korten termijn en het op grond daarvan vaststellen van de uitkeering in het algemeen, van sociaal-economisch standpunt gezien, tot niet minder bedenkelijke gevolgen zou leiden dan de inleider ziet als gevolgen van het „vormen van kapitaal in eigen onderneming”.

Bovendien mag men zich de vraag stellen — en ik behoef die eigenlijk niet meer te beantwoorden, want hedenochtend is dat vraagstuk door meer deskundigen dan ik zeer voldoende belicht —

of de controle van de kapitaalmarkt inderdaad zulk een grooten invloed heeft. Men behoeft het controle-element van de open markt niet zoo hoog aan te slaan, omdat de ervaring wel heeft geleerd, dat ieder, die daarbij een rol heeft te vervullen, mee wordt opgedreven en dat het element van de hoog gespannen verwachting eenvoudig tot daden leidt, die niet te remmen zijn; ook, met volle werking van den invloed der kapitaalmarkt blijft er gelegenheid te over tot botvieren van de zucht tot expansie, die de inleider terecht zulk een bedenkelijk verschijnsel heeft genoemd.

Natuurlijk kan ik niet ontkennen, dat er een zeker gevaar in steekt, als men in een onderneming door „ingehouden winst” of „kapitaalvorming” beschikt over een bedrag, dat men niet op de markt behoeft op te nemen. Men kan daardoor zeker gemakkelijker over het geld voor expansiemaatregelen beschikken en men zal zijn beslissing dan misschien iets gemakkelijker nemen dan wanneer men het geld op de vrije markt zou moeten opnemen. Maar is dit een reden, om tot een principiële veroordeeling te besluiten van een systeem, dat in wezen niet anders beteekent dan de toepassing van een voorzichtig beleid? En ligt het vraagstuk der bestrijding van de „expansie-zucht” niet veel dieper dan de inleider ons hier wil doen gelooven? Zou men, indien de door „ingehouden winst” vrijgekomen middelen niet worden besteed voor expansie in het eigen bedrijf, doch worden „belegd”, het in het algemeen bestaande gevaar voor overdreven expansie verkleinen? Mij dunkt, dat deze vraagstukken nader bekeken moeten worden, alvorens op dit uiterst gewichtige punt een conclusie kan worden genomen.

Mijnheer de Voorzitter,

Nu mag ik misschien nog een oogenblik stilstaan bij een punt, dat ook door den inleider is aangeroerd en dat voor ons van buitengewoon groot gewicht is: Welke houding hebben wij als accountants aan te nemen tegenover de vraagstukken, die in dit verband rijzen? Dat is in de eerste plaats het vraagstuk van de beoordeeling van de juistheid der balans en in de tweede plaats — misschien moet men dit zelfs wel in de eerste plaats noemen, zooals ik straks hoop aan te toonen — de beoordeeling van de winstrekening.

Laat ik zeggen, dat dit vraagstuk in hoofdzaak slechts van belang is, indien men werkelijk kan spreken van *geheime* reserves, dus indien uit hetgeen gepubliceerd wordt, niet blijkt, wat er gebeurd is. Als men de afschrijving hooger heeft gesteld dan ten slotte noodzakelijk bleek en als er daardoor een z.g. geheime reserve is ontstaan, kan men, dunkt mij, eigenlijk niet spreken van een geheime reserve in den geest van den inleider. Men kan dan op zijn hoogst zeggen, dat het nauwkeurige bedrag van die reserve gedurende een zekeren tijd niet bekend is geweest, maar het bestaan van de kans op een te hoog berekende afschrijving kan wel degelijk blijken, althans voldoende bekend zijn, indien er in het verslag behoorlijke mededeelingen worden gedaan omtrent het systeem van afschrijving, dan is gevolgd. Ik meen, dat er niets gebeurt, waartegen men zich op redelijke gronden zou kunnen verzetten, indien de publicatie voldoende gegevens bevat omtrent het systeem, dat men voor de afschrijvingen heeft gevolgd, zoowel ten aanzien van vaste bedrijfsactiva als van debiteuren of welken anderen post ook. Ik wil dus

niet zeggen, dat het altijd mogelijk is, in een nauwkeurig cijfer tot uitdrukking te brengen, hoeveel een bedrijfsleider „op de toekomst vóór is”. Ik acht dit zelfs onmogelijk; zoolang men met ramingen voor de toekomst moet werken, zullen er altijd mee- en tegenvallers kunnen zijn. Maar ik meen, dat men moet vermijden, dat te zien als iets, dat het publiek niet weet, als iets geheims. Indien men in het verslag behoorlijke mededeelingen doet over het systeem van afschrijvingen en de gevolgde balanspolitiek, dan kan van eenige onthouding, die te vermijden is, op dit gebied geen sprake zijn.

Ik geloof, dat wij als accountants zonder voorbehoud de richting kunnen volgen, die de inleider in zijn referaat heeft aangegeven, nl. dat wij ons niet behoeven te verzetten en ons zelfs niet mogen verzetten tegen het streven van den bedrijfsleider om bij de balansopmaking de activa conservatief te schatten door rekening te houden met het risico over een veel langeren termijn dan die, welke door de gepubliceerde jaarrekening wordt bestreken. Dit leidt onvermijdelijk tot het gevolg, dat ook door den inleider is aangegeven, nl. tot een balans, die, indien men de schatting met minder verzienden blik zou maken, waarschijnlijk andere cijfers zou geven. Ik acht het in dezen zin onjuist, van „onjuist” te spreken. Een balans, die het kenmerk in zich draagt van een, in opeenvolgende jaren gevoerde voorzichtige balanspolitiek, is niet onjuist te noemen en wij als accountants hebben zeker geen enkele schroom te gevoelen om tot de goedkeuring van een dergelijke balans onze medewerking te verleen.

Het zwaartepunt ligt m.i. veel meer in de winstrekening, zoowel de jaarlijksche als de tusschentijdsche. Wij, accountants, hebben er in de eerste plaats intern voor te zorgen, dat de in de opeenvolgende jaren gevolgde balanspolitiek niet leidt tot een onjuist inzicht in de uitkomsten van het bedrijf over een bepaalde periode. Wij moeten dus corrigeeren — de inleider heeft dit met een enkel voorbeeld reeds aangetoond — het ontbreken van een afschrijving in een bedrijfsrekening als gevolg van het feit, dat het geheele activum, waarop deze betrekking zou hebben, reeds is afgeschreven. Wij moeten zorgen, dat de gegevens, die voor de interne beoordeeling noodig zijn, een juist beeld geven van de rendabiliteit van het bedrijf. Dat geldt niet alleen voor de afschrijvingen, maar zeker ook voor het renteverlies, want — wij behoeven daarover zeker niet lang te praten — het is onjuist, te rekenen zonder renteverlies, als de investering ten behoeve van het bedrijf met eigen en niet met geleend kapitaal geschiedt. Met al die correcties hebben wij intern rekening te houden en wij hebben er voor te zorgen, dat de bedrijfsleider niet op grond van onvolledige gegevens conclusies trekt. Ik vlei mij zelfs met de hoop, dat, wanneer wij maar altijd in die richting blijven hameren, wanneer wij maar zorgen, dat men zijn rendabiliteit niet oppervlakkig beoordeelt, wij veel zullen kunnen doen in de richting van het voorkomen van onverdedigbare expansie. Wij kunnen aldus voor onbedachtzame dingen wel degelijk helpen waken.

Wat de gepubliceerde jaarrekening betreft, daar ligt het vraagstuk natuurlijk moeilijker. Het spijt mij, dat de inleider, die blijkbaar geïnspireerd is door het geval van de Royal Mail, niet dieper op het vraagstuk is ingegaan, omdat inderdaad in dit proces in de kern is aangegeven het groote gevaar, dat voor ons, accountants,

dreigt. Als men in het verleden een conservatieve politiek heeft gevoerd en daardoor is gekomen tot een „vooruitlopen op de verrekening”, zooals de heer Keuzekamp het noemt, dan kan men op een zeker oogenblik voor de noodzakelijkheid komen te staan om van dit vooruitlopen te profiteren door er iets af te nemen ten behoeve van de resultaten van een loopend jaar. Nu meen ik, dat elke publicatie, waarin niet behoorlijk tot uitdrukking komt, hoe de rendabiliteit in het afgelopen jaar is geweest, in principe te veroordeelen is. Wij moeten er, dunkt mij, met alle standvastigheid tegen waken, dat de resultaten in de publicaties anders zouden worden voorgesteld dan zij inderdaad zijn. Ik ben van meening, dat wij dezen regel ten volle moeten aanvaarden en dat wij ons daarnaar altijd moeten gedragen. Natuurlijk moet worden gewaakt tegen overdrijving; wij moeten niet van een mug een olifant maken en slechts alarm blazen, als er iets gebeurt, dat van voldoende gewicht is om alarm te blazen. De vraag, waar wij hierbij de grens moeten trekken, is vaak moeilijk te beantwoorden. Iets principieels heeft zij echter niet.

Ik dank U, Mijnheer de Voorzitter.

(Applaus).

Herr ARTHUR JORES, (Verband deutscher Bücherrevisoren):

Herr Vorsitzender, Meine Damen und Herren,

Die Frage, die der Einleiter behandelt hat, ist, glaube ich, eine von den vielen Fragen, bei denen sich Theorie und Praxis gegenüberstehen und sich nicht immer mit einander in Einklang bringen lassen. Man kann dann nicht immer sagen, dass der eine oder der andere recht oder unrecht hat. Die Differenzen sind oft darauf zurückzuführen, dass in der Praxis die Dinge nicht immer so einfach liegen wie sich derjenige vor Augen stellt, der sie theoretisch behandelt.

Das möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren, an einem Beispiel aus der Praxis zeigen das, wie ich glaube, auch für Sie von Interesse sein wird. Eine unserer grössten Farbenfabriken in Deutschland, die Badische Anilin- und Sodafabrik, die heute den Hauptbestandteil der I.G. Farbenfabriken bildet, hat vor dem Kriege die Herstellung von Stickstoff aus der Luft in grossem Masse aufgenommen und zu diesem Zwecke zunächst in Oppau ein grosses Werk errichtet. Davon hat man erst erfahren im Jahre 1914, als der Geschäftsbericht des Jahres 1913 vorgelegt wurde. In diesem wird zum ersten Male erwähnt, dass man das Werk bereits gebaut habe und dass das Werk schon produzierte und erst in diesem Augenblicke hat man sich an den Kapitalmarkt gewandt um auf diesem wenigstens einen Teil des investierten Kapitals aufzunehmen. Sie sehen also schon an diesem Punkt, dass man nicht so gehandelt hat wie es der Herr Einleiter ein für allemal für richtig hält. Ich glaube, Sie werden Verständnis dafür haben, dass die Verwaltung ihre Absichten nicht vorher der breiten Oeffentlichkeit bekannt gab; schon die Rücksicht auf die Konkurrenz wird sie davon abgehalten haben. Man hat also in diesem Falle dem Kapitalmarkt nicht erlaubt zu kontrollieren, ob es richtig

war, grosse Kapitalien zu investieren um etwas ganz Neues anzufangen. Ich glaube, meine Damen und Herren, Sie werden mir auch darin zustimmen, dass auch das nicht gerade als ein Fehler zu bezeichnen ist. Ich weiss nicht und kann mir nicht recht vorstellen, wie der Kapitalmarkt eine derartige Handlung kontrollieren soll. Der Kapitalmarkt, das ist doch wohl die Summe der Menschen, die Kapital herzugeben bereit sind um es in einem industriellen Unternehmen anzulegen, eine grosse Masse also. Wir sind in Deutschland allmählich zur Ueberzeugung gekommen, dass die grosse Masse, ob man sie nun „Volk” nennt oder „Partei”, durchaus nicht immer die Klugen sind und den Verstand hat, sondern dass der Verstand bei verhältnismässig wenigen Personen liegt und die grosse Masse in der Regel den Unverstand zeigt. Ich weiss nicht, Herr Vorsitzender, ob das hier in Holland anders ist, aber ich glaube nicht so recht daran!

Nun hat man weiter gegen die Theorie in der Weise verstossen, dass man etwa Mk. 40.000.000.— — wenigstens ergibt sich diese Zahl aus dem Vergleich der Bilanzen — seit 1910 investierte und nur Mk. 18.000.000.— beim Kapitalmarkt in 1914 aufnahm. Man hat also in der Hauptsache finanziert aus Kapital, das in der Unternehmung gebildet worden ist und man konnte auch nicht anders verfahren, denn die Gesellschaft verteilte damals schon seit einer Reihe von Jahren die hohe Dividende von 28 %. Wenn man zu der Zeit, als man mit der Errichtung des Werkes begann, schon das Kapital als neues Aktienkapital auf dem Kapitalmarkt aufgenommen hätte, dann wäre man entweder gezwungen gewesen, schon in den nächsten Jahren auch auf dieses neue Kapital eine hohe Dividende auszuschütten, ohne dass das Kapital bereits selbst Rente brachte — selbst hätte es möglicherweise so kommen können, dass man in Form von Dividende die Hälfte des neuen Kapitals schon hätte ausschütten müssen, bevor dieses Kapital etwas abwarf — oder man wäre gezwungen gewesen, mit der Dividende herunterzugehen. Das wäre natürlich eine sehr falsche Politik gewesen, denn das müsste den Kurs des Papiers, der über 400 stand, herunterdrücken und alle Aktionäre hätten dadurch einen grossen Kapitalverlust erlitten. Man hat, wie bei den vielen soliden Gesellschaften, die Politik einer stabilen Dividende verfolgt, damit das Papier kein Spekulationspapier sei, sondern ein Anlagewert und das ist eine richtige und gesunde Politik. Ich glaube, darin werden wir Alle übereinstimmen. Also, die Aufnahme des für die Erweiterung geforderten Kapitals war nicht möglich (man kann das überlegen wie man will) zu einer Zeit, als das Kapital noch keine Rente erbringen konnte. Es war richtig, dass man erst dann neues Kapital aufnahm, als die Fabrik bereits im Betrieb war und Rente abwarf. Nun hat man nicht die Mk. 40.000.000.—, sondern nur Mk. 18.000.000.— aufgenommen. Man hat den Bedarf teils offen, durch Reservebildung gedeckt, teils verdeckt. Man hat in der Zeit, in der gebaut worden ist, Mk. 7.500.000.— aus dem Gewinn der vorangegangenen Jahre in Reserve gestellt und in dieser Zeit hat man erhöhte Abschreibungen gemacht für die Anlage um dadurch die erforderlichen, etwa Mk. 40.000.000.— zusammenzubringen. Auch das ist sicherlich zu verteidigen und nicht falsch, denn wie die Rentabilität dieses gänzlich neuen Betriebszweiges sein würde, konnte man natürlich im Voraus nicht mit Bestimm-

heit sagen. Aber man musste Wert darauf legen, das neue Kapital genau wie das alte zu verzinsen und das wäre schwerlich möglich gewesen, wenn man das ganze erforderliche neue Kapital neu aufgenommen hätte. Wenn man die Dividende beibehalten wollte, dann war man unter allen Umständen gezwungen, einen grossen Teil des Geldes aus Kapital, innerhalb der Unternehmung gebildet, zu nehmen.

Ich glaube, dass was ich hier an einem Beispiel zeigte, nicht bloss für den besonderen Fall zutrifft, sondern dass es in allen Fällen richtig gewesen wäre, in denen eine Unternehmung höhere Dividenden regelmässig ausschüttet und Wert darauf legen muss, nach Betriebserweiterung die gleiche Dividende zu verteilen. Es mag sein, dass man andere Wege hätte beschreiten können, dass man dies und jenes anders hätte machen können, aber darauf kommt es nicht an. So wie man es gemacht hat, war es zweifellos gut und ich kann dem Herrn Einleiter nicht zustimmen, wenn er sagt, das sei schwierig zu verteidigen. Ich glaube, dass es schwieriger sein wird, eine solche Handlungsweise zu kritisieren. Man mag sie betrachten vom betriebsökonomischen Standpunkt aus oder vom sozialökonomischen Standpunkt aus, oder vom Interesse der Unternehmung oder der Aktionäre, man wird immer zu der Ueberzeugung kommen: es war gut und richtig, denn auch die Dividende, die man den Aktionären vorenthalt hat oder den Teil des Gewinnes, den man ihnen nicht gegeben hat und den man benutzte um die neue Fabrik zu errichten, ist ihnen ja doch nicht verloren gegangen. Man nahm neu auf zu 107 % und stellte die neuen Aktien den alten Aktionären zur Verfügung; diese haben also was ihnen vorenthalt ist, doppelt und dreifach wiederbekommen. Die neuen Aktien haben sehr bald den Kurs der alten erreicht.

Es mag so aussehen, als wollte ich mich nun mit diesen Ausführungen im Gegensatz zu dem Herrn Einleiter stellen. Das wäre nicht richtig. Man kann theoretisch diese Sätze aufstellen und vertreten und verteidigen, aber in besonderen Fällen — und das hat ja auch der Herr Einleiter betont — gilt das eben nicht. Er spricht selbst davon, dass man beim Beginn einer Unternehmung richtig tut, wenn man Kapital vormt, d.h. Reserven bildet, offen of verdeckt und schliesslich ist ja eine Erweiterung eines bestehenden Betriebes auch nicht anders als der Beginn eines neuen; nur geschiedt es hier in Anlehnung an einem bestehenden Betrieb. Daraus ergeben sich besondere Fälle, die sich nicht ohne weiteres mit der Theorie vereinen lassen, aber an sich nichts gegen die Theorie bewisen.

Ich habe viel Interessantes aus dieser Schrift des Herrn Einleiters entnommen. Ich möchte ihm dafür danken, und ich möchte dem Herrn Vorsitzenden dafür danken dass er mir Gelegenheit gegeben hat, mich an der Debatte te beteiligen.

(Applaus)

De heer Drs. A. ROBLES:

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren,

Het wil mij voorkomen, dat het niet anders dan toejuicing verdienen kan, dat op den namiddag van den Accountantsdag, gewoonlijk gewijd aan meer direct vaktechnische onderwerpen, ditmaal een

meer bedrijfseconomisch georiënteerd onderwerp als de kapitaalvorming in de onderneming aan de orde komt.

Ik wil niet nalaten, mijn appreciatie te betuigen voor de logische wijze, waarop de geachte inleider dit financieringsprobleem theoretisch opzet. Ik zeg met nadruk: „opzet”, omdat mijn appreciatie daarvoor niet wegneemt, dat naar mijn meening bij de slotconclusie dit logische verband met dezen zoo goed aangevangen opzet ten eenenmale verbroken wordt, ja sterker, daarmee in tegenspraak komt.

In de stellingen 1 en 2, vergeleken met stelling 5, komt dit duidelijk naar voren. Stelling 1 luidt:

„Van sociaal-economisch standpunt gezien is het *juister* „dat de onderneming zich voor haar kapitaalbehoefte wendt „tot de kapitaalmarkt, dan dat zij door het niet uitdeelen van „winsten in haar eigen kapitaalbehoefte voorziet.”

Ik verzoek U, hier den nadruk te leggen op het woord „juister”. En in stelling 2, die luidt:

„Onder normale omstandigheden dient de voorziening in de „kapitaalbehoefte uit ingehouden winst het belang der onderneming *niet beter* dan de voorziening in die behoefte door „een beroep op de kapitaalmarkt.”

zou ik met nadruk de woorden „niet beter” willen onderstrepen. Trekt men nu deze lijn in den gedachtengang verder, dan zou men toch verwachten, dat kapitaalvorming in de onderneming door winstinhouding en in elk geval kapitaalvorming door geheime winstinhouding er niet bijster fraai af zou komen.

Mirabile dictu echter, stelling 5 brengt de ontgoocheling; de portie van het voorgaande wordt zonder meer op zij geschoven en apodictisch luidt het:

„In aanmerking nemende, dat de in de jaarverantwoording „opgenomen balans meer en meer het karakter van vermogens„balans verliest, is er geen steekhoudend bezwaar aan te voeren tegen de techniek der bedekte kapitaalvorming.”

Nu is in het algemeen het formuleeren en het poneeren van stellingen uit den aard der zaak iet of wat apodictisch. Ik zie er dan ook in het geheel geen moeilijkheid in om met evenveel klem het omgekeerde en dat zelfs nog heel wat positiever te formuleeren en kom dan tot een stelling 5a, die als volgt luidt:

„In aanmerking nemende, dat de in de jaarverantwoording „opgenomen winst- en verliesrekening meer en meer primaire „beteekenis krijgt, is er geen steekhoudend argument aan te voeren, dit verantwoordingsstuk *gecamoufleerd* te depreciëren ter wille van geheime kapitaalvorming in de onderneming”.

Dit wat de stellingen aangaat.

Het vraagstuk zelf zou ik in twee deelen willen splitsen, hetgeen ook al door een der vorige debaters is opgemerkt.

De eerste vraag is:

Dient de vermogensvoorziening bij expansie via de kapitaalmarkt te geschieden of wel is het te prefereren, deze door inhouding van

winst zelf te financieren? Dat is een probleem op zichzelf en volkomen *los* daarvan — en naar mijn meening heeft de inleider, jammer genoeg, deze twee problemen niet voldoende gescheiden — komt nu de tweede vraag:

Als men van meening is, dat na afweging van het pro en contra — waarbij ik in het betoog van den inleider bij de behandeling der pro-factoren de beteekenis van den machtsfactor gemist heb — de contra-factoren niet zouden overwegen en dus ondanks de sociaal- en bedrijfs-economische bezwaren zelffinanciering getolereerd, resp. verdedigd zou kunnen worden — en in verband met den door mij aangehaalden machtsfactor zou men kunnen zeggen: getolereerd zou *moeten* worden — dan blijft de vraag, of de zelffinanciering *geheim* dan wel openlijk diene te geschieden. Ik zou er met nadruk op willen wijzen, dat ik deze vragen volkomen *los* van elkaar zou willen beschouwen.

Onze geachte inleider, de heer Keuzenkamp, vindt daarbij klaarblijkelijk het woord „geheim” wat vulgair. Hij gebruikt liever den chiqueren term: „bedekt”; dat klinkt niet zoo erg. Hij zal het mij zeker niet euvel duiden, als ik het kindje maar liever bij den naam noem: geheime winstinhouding en geheime reserveering.

Wat de vraag betreft, wat beter is, zelffinanciering dan wel financiering langs den weg van de kapitaalmarkt, zij het mij vergund, op een naar mijn meening minder juiste opmerking te wijzen, nl. op blz. 8, ongeveer in het midden:

„Ook in die prijsbepaling ligt echter weer een kiem voor „een maatschappelijk gevaar, dat hierin bestaat, dat de groote „kapitalen, die de onderneming heeft aangetrokken zonder dat „de rente, *verschuldigd* voor op de open markt verkregen „kapitaal, behoeft te worden opgebracht,

Bij een aandeelenemissie is over het geplaatste kapitaal ook geen rente „verschuldigd”. Ik leg hier den nadruk op het woord „verschuldigd”. Dat zou alleen gelden voor financiering door een obligatieleening, terwijl ik den indruk krijg uit de behandeling door den inleider, dat hij tegenover elkaar wil stellen: de financiering via de kapitaalmarkt, hetzij door uitgifte van aandelen, gewone of preferente of door het opnemen van obligatievermogen en daartegenover: de financiering door winstinhouding. Dan moet ik zeggen, dat het argument van het kosteloos vermogen evenzeer als bezwaar zou kunnen gelden tegen aandeelenfinanciering, tenminste wanneer men den nadruk legt op „verschuldigd” en wanneer men geen rente van eigen vermogen in de kosten zou calculeeren. Dit beteekent, dat het argument van de kosteloosheid eigenlijk niets te maken heeft met het vraagstuk: zelffinanciering of niet, want in beide gevallen, zoowel als men financiert door winstinhouding als via de kapitaalmarkt dient men economisch juist te calculeeren en dan kan er nooit sprake zijn van kosteloos kapitaal. Dat wil dus zeggen, dat de beteekenis van dit argument zich eerder richt tegen de economisch onjuiste wijze van calculeeren dan wel tegen de wijze, waarop men aan het vermogen komt.

Zeer terecht vestigt de inleider de aandacht op het gevaar, dat voortgezette winstinhouding tot vermogensaccumulatie, gevolgd door aanwending in economisch niet gerechtvaardigde richting leiden kan. Ja, men kan verder gaan en zeggen, dat de conjunctuur-

schommelingen — althans m.i. zeker voor een deel — mede worden veroorzaakt door de gemakkelijke, aan het meerdere of mindere toezicht van buiten af onttrokken, wijze van vermogensverkrijging, naast de daarmee zoo vaak hand in hand gaande onjuiste methode van prijs- en winstcalculatie.

Dit wat betreft de vraag, of zelffinanciering wel of niet gewettigd is. Meer speciaal wensch ik mij te richten tegen het tweede deel, nl. de vraag, of, indien men dus meent, dat kapitaalvorming door winstinhouding geschieden kan of moet, dit geheim of openlijk zal kunnen gebeuren. Nu erkent de inleider op pag. 17, dat er in beginsel geen gronden zijn aan te voeren, waarom de kennis van de juiste uitkomsten der onderneming aan aandeelhouders zou moeten worden onthouden. Dit beginsel acht ik volkomen in strijd met zijn stelling 5. De scheiding, die als hêt argument door den inleider naar voren wordt gebracht tusschen de leiding enerzijds en de eigenaren van het vermogen anderzijds kan naar mijn meening nooit een rechtvaardiging zijn van de opvatting, dat diezelfde leiding in haar verantwoordingsplicht over het gevoerde beheer, het in eigen macht zou hebben, de grenzen van dien verantwoordingsplicht te bepalen. Immers, dit is toch het geval, wanneer de leiding een jaarrekening voorlegt, waarin zij naar believen een deel van haar eigen beheer — laat ik euphemistisch denzelfden term gebruiken als de inleider — bedekt. Het ligt zeker niet op onzen weg als accountants om den grondslag voor de verantwoording nog lossier te maken, althans de lossiere opvatting te verdedigen en dus doende die losheid te bevorderen. Het euvel van een jaarrekening, die niets anders is dan een winstuitkeeringsstaat, die niets anders biedt dan wat men kwijt wil zijn, omdat men of niet nog minder kan publiceeren of omdat wettelijke bepalingen gelukkig beginnen er een stokje voor te steken, zou de consequentie zijn van de verdediging van de geheimhouding.

Op dezelfde pagina 17 vraagt de inleider:

„Is het ook niet in de eenmanszaak of de firma gebruik, dat „het belang der onderneming wordt gesteld boven dat van de „vennooten persoonlijk en geldt het ook daar niet voor „juist „beheer”, indien men zich afvraagt, welk deel van de winst „in de onderneming moet worden opgelegd en welk deel dan „per resto kan worden verteerd? Brengt de N.V. vorm in dit „beginsel wezenlijk verandering en moet niet aan den beheer- „der worden gelaten, te beslissen, wat „goed beheer” eischt?”

Ik ga hiermede volkomen accoord, mits de leiding dan ook niet schrome te laten zien, wát men daar onder „goed beheer” c.q. goede leiding verstaat. Ik wil alleen nog naar voren brengen, dat men wel degelijk ook nog nader kan onderscheiden: eerst een juiste winstbepaling en dat een juiste winstbepaling nog niet onmiddellijk behoeft om te slaan in een winstuitkeering. Men heeft daartusschen nog ook een winstbestemming en -verdeling en de mogelijkheid van splitsen van vermogensvermeerdering tegenover een zuivere vaststelling van eigenlijke, voor uitkeering vatbare bedrijfswinst.

Op pag. 20 bovenaan erkent de inleider, dat hij moet toegeven, dat bedekte kapitaalvorming een sterkere kiem in zich draagt voor kapitaalvernietiging dan de openlijke. Dat is volgens hem echter dan ook maar het ènige nadeel. Met het oog op den beperkten tijd wil ik hier niet verder discussieeren over de vraag, of het werkelijk het

èënjige nadeel zou zijn. Op zichzelf meen ik, dat dit nadeel al zwaar genoeg weegt, want wat kapitaalvernietiging als gevolg van een te groote, onevenredige kapitaalinvesteering in voorafgaande opgaande conjunctuurperiode beteekent, hebben wij allen na den omslag in de afgelopen drie jaren maar al te duidelijk kunnen constateeren.

Ook de inleider acht dit positieve nadeel niet licht, maar zwaarder weegt nog altijd z.i. het voordeel van de geheime kapitaalvorming, doordat op deze wijze de scheiding van beheer en kapitaal, zoo gewenscht zijnde voor een goede organisatie, kan worden doorgevoerd. Langs dien weg kan — let wel — het financieel beheer door het bestuur worden gebracht in de hunnerzijds gewenschte richting. Vrage: waarom zouden zij het niet in de door hen gewenschte richting kunnen brengen? Ik vind dit geen argument voor geheimhouding. Waarom zou men het financieel beheer niet evenzeer in de juiste richting kunnen leiden met openlijke en eerlijke verslaglegging? De inleider zou eerst moeten bewijzen, dat dit niet mogelijk is. Naar mijn meening is hij in dat bewijs tekort geschoten. Of hebben weer die ongelukkige aandeelhouders, die „vijanden van het bedrijf” het op hun geweten?

Tot slot kan ik niet nalaten te wijzen op de allerlaatste alinea, waarin de *contradictio in terminis* het scherpst naar voren komt, nl.:

„Intusschen blijft aan de jaarrekeningen de eisch te stellen, „dat, *al verdoezelen* zij de kapitaalvorming, zij niet door foutieve omschrijving der posten een ander denkbeeld mogen „wekken dan met de *waarheid* overeenstemt. Kapitaalvorming „te verantwoorden door het op de balans opvoeren van een „groter bedrag aan crediteuren dan de schulden in werkelijkheid bedragen is misleiding en uit dien hoofde af te keuren.”

Dat de inleider dezen eisch van waarheid beperkt tot de formeele juistheid van de omschrijving kan mij niet bevredigen. Dat de waarheidseisch ten aanzien van de jaarrekening in de banier van den accountant nummer 1 zij en blijve, vindt mijn hartgrondige instemming, maar dan de volle waarheid, niet alleen de formeele, maar ook de materieele zoowel als de bedrijfseconomische!

Ik heb gezegd.

(Applaus).

De heer Drs. A. MEY:

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren,

Bij de vele punten die hedenmiddag in discussie zijn geweest geloof ik niet, dat er meningsverschil bestaat omtrent de belangrijkheid van het referaat van den heer Keuzenkamp. Ik geloof, dat er reeds tekenen zijn, dat de omvang der discussie evenredig zal worden aan de belangrijkheid en dat dus de stille reserve, die de Voorzitter waarschijnlijk in zijn tijdsindeeling zal hebben gemaakt, ruimschoots zal worden opgesoupeerd. Dit zal zich wel spoedig in het verloop van de vergadering en van den tijd demonstreeren; een gunstig teeken voor accountants.

De waardeering voor hetgeen ons door den inleider geboden is geeft mij de vrijmoedigheid om mij aan te sluiten bij hetgeen reeds

gezegd is — met name zeer scherp door den heer Reder — dat er een zeer uitgesproken tegenstrijdigheid bestaat in hetgeen de heer Keuzenkamp ons in zijn referaat heeft geboden. Uit sociaal- zoowel als op bedrijfs-economische overweging is de inleider gekant tegen kapitaalvorming in de onderneming. Hij ziet daarin o.m. dat de winstgerechtigden tegen hun wil en wensch in tot verdere investering in een bepaald bedrijf worden genoodzaakt. Niettemin acht hij in het tweede deel van zijn inleiding bedekte kapitaalvorming te verkiezen boven openlijke, is hij van meening, dat de winstgerechtigden zelfs geen recht hebben op informatie ter zake van de kapitaalvorming in de onderneming en komt hij op pag. 19 tot de stelling, dat de deskundigen, wien de winstgerechtigden opdracht verleenen om hen te informeeren, gerechtigd zullen zijn, hun ter zake geen volledige informaties te verstrekken.

In het eerste deel bepleit hij dus de verstgaande openbaarheid — alle vermogen naar de kapitaalmarkt, de winstgerechtigden volledige beschikking over de bedrijfsuitkomsten — en in het tweede deel acht hij zelfs volledige informatie niet noodzakelijk.

Als ik het juist zie, dan berust het standpunt in het tweede deel niet uitsluitend daarop, dat — volgens den inleider — de vermogensvorming in de onderneming een beheersdaad is, waarover dus de aandeelhouders geen zeggenschap zouden hebben, maar veeleer op het opportunitetsargument van onvoldoende kasmiddelen voor winstuitkeering, omdat de tot stand gebrachte expansie reeds gefinancierd werd uit de middelen, die ten gevolge van de gemaakte winst aanwezig waren.

Ik meen, dat het eerste argument geen doorslaggevende overweging genoemd mag worden. Ik betwijfel, of tot de beheersdaden, die in de N.V. aan het bestuur worden gedelegeerd, wel behoort het beschikken over het inkomen, dat door de bedrijfsuitoefening is verkregen. Heeft in dezen de delegatie aan het bestuur betrekking op de middelen, die aangewend zullen worden in de onderneming om het inkomen te vormen, zij heeft geen betrekking op de wijze, waarop het inkomen, als het gevormd is, zal worden aangewend. De aandeelhouders, dat zijn dus zij, die een deel van hun vermogen tot het ondernemingsdoel afstaan, zijn naar het oordeel van den inleider gerechtigd tot het genieten van het gewonnen inkomen. Dat is logisch, want de doelstelling van het ondernemen is inkomen te winnen. Daaruit kan volgen, dat men het onjuist acht, dat buiten de winstgerechtigden om over een deel van dat inkomen beschikt wordt, maar als er nu omstandigheden zijn, die er toe noodzaken, daarover toch te beschikken, moet dan aan de winstgerechtigden een volledige informatie daaromtrent worden onthouden en moet hun de gelegenheid worden benomen om hun afkeurende stem ter zake van die aanging van het inkomen te laten hooren?

De heer Jores heeft een voorbeeld genoemd, waarin dit zeer goed uitkwam, maar ik vraag mij af, of hij niet de methode volgt om de juistheid van een handelwijze te beoordeelen naar de uitkomsten er van. Is het niet zoo, dat wij tegenover het geval, dat de heer Jores stelde en waarin de uitkomst zeer goed was, verschillende andere gevallen kunnen stellen, waaruit bij dezelfde en soortgelijke beheersdaden precies het tegenovergestelde te concluderen was?

Wat de informatie aangaat, zou ik vooral op de uitspraak pag. 19 willen wijzen, dat de accountants, aan wie opdracht gegeven wordt

belanghebbenden te informeeren, treden in de rechten van belanghebbenden, als zij gaan beoordeelen, of zij hun lastgevers wel volledig kunnen informeeren. Een soort bescherming der lastgevers tegen zichzelf.

Ik geef toe, dat de heer Keuzenkamp gelijk heeft, als hij zegt, dat aandeelhouders in de vennootschap scheiding van beheer en eigendom wenschen, maar beheer vereischt verantwoording. Als men dus met den heer Keuzenkamp interne vermogensvorming zou zien als een normale beheersdaad van het bestuur, dan volgt daaruit toch, dat het bestuur ter zake verantwoordingsplichtig is, evenals ter zake van alle andere beheersdaden. Men mag dus niet zeggen, dat de vraag, of omtrent het gevormde vermogen in de verantwoording melding zal worden gemaakt, een vraagstuk wordt van de techniek der vermogensvorming en dat het bestuur, vrij zijnde in de technische middelen, in dat opzicht verantwoording achterwege kan laten. Het gaat hier niet om de techniek van de vorming van het vermogen, maar om het verantwoorden van het feit, dat vermogen gevormd is, d.w.z. om de vraag, of de verantwoording *juist* zal worden uitgebracht, dan wel, of men den *juisten toestand niet* tot uitdrukking zal brengen. Uit het eerste deel van het betoog van den inleider moet volgen, dat aan de gerechtigden tot het inkomen verantwoording moet worden afgelegd, indien over hun inkomen door het bestuur wordt beschikt.

Dit is geen zaak, die men kan wegpraten door te spreken van een controverse tusschen theorie en praktijk en ze daarmee te verwijzen naar het terrein, waarover practische lieden liever niet moeten spreken, zeker niet in tijden van crisis, waarin de nadeelen van onvoldoende verantwoording en openbaarheid zich ter dege gedemonstreerd hebben.

Waarom wil men die verzwijging? De inleider zegt het ons: de kas laat de winstuitdeeling niet toe. De vraag is dan echter: is die winst wel juist berekend, geeft de winstrekening wel het inkomen aan, dat voor de winstgerechtigden in de vennootschap is gevormd? De heer Robles heeft reeds opgemerkt, dat, wanneer in een handelszaak bij stijgende markt winsten gecalculeerd zijn en de kas niet toereikend blijkt om deze uit te keeren, die kas de onjuistheid der winstcalculatie demonstreert. Men heeft dan ten onrechte de aankooprijzen als calculatiebasis genomen en wanneer men, intuïtief gevoelend, dat dit onjuist is, daarop een correctie toepast door het vormen van een stille reserve, dan kan ik dat geen bedekte vermogensvorming noemen, maar een herstel van een foutieve, op minder rationeele wijze tot stand gekomen winstberekening. Hetzelfde kan zich voordoen bij de waardeering van duurzame productiemiddelen. Wanneer men bij het calculeeren van de waarde van prestaties in het productieproces geen rekening houdt met het feit, dat de eenheid van prestatie van het duurzame productie-apparaat in een hausse een veel hogere waarde heeft dan in depressie, dan komt een te hoog berekende winst naar voren. De bedrijfsleider, dat aanvoelende zal reserveeren; in wezen maakt hij dan geen stille reserve, maar een correctie op een te hoog gecalculeerde winst, omdat hij intuïtief gevoelt, dat een deel van het winstsaldo op de afschrijvingsrekening thuis hoort. Dat gaat in dezelfde richting als hetgeen de heer Reder heeft opgemerkt omtrent geheime reserves en het bewijst, dat die vermogensvorming — althans de bedekte vermogens-

vorming — in de onderneming veel minder groot is dan zij schijnt, dat er in de opgaande conjunctuur veel als bedekte vermogensvorming naar voren wordt gebracht, dat in wezen niets anders is dan een soort van conjunctuur-afschrijving.

Ten opzichte van een dergelijke bedekte vermogensvorming bestaat dus alleen het probleem, dat men den brederen kring van belanghebbenden zou moeten brengen tot een beter inzicht in de balanswaardeering en winstberekening in tijden van hoogconjunctuur en dus eigenlijk niet een probleem ten opzichte van vermogensvorming. Daarmede is ook aangewezen, dat er voor een accountant, die op dergelijke wijze gewaardeerde balansen teekent, mits het werkelijke karakter daarvan tot uiting komt, geen bezwaar behoef te bestaan om zulke geheime reserves goed te keuren en extra-vermelding achterwege te laten.

Ik trek in dit opzicht dezelfde lijn als die, welke de heer Reder heeft gesteld. Het feit, dat door een dergelijke politiek vlottende middelen vrijkomen en dat die vlottende middelen, gezien de groote kasruimte, stimuleeren tot expansie is niets anders dan wat bij gewone afschrijvingen ook geschiedt. Ook deze doen veel vlottende middelen ontstaan en stimuleeren tot expansie. Dat die expansie ongezond kan zijn, als zij niet berust op een werkelijke mogelijkheid tot afzetvergrooting, behoeft geen betoog, maar dat staat buiten de vraag, waarom het hier gaat, nl. of er, al dan niet, vermogen gevormd is. Men heeft — in de daar bedoelde gevallen — geen vermogen gevormd, men heeft alleen een schijnvermogen aangewend om kapitaalgoederen te financieren, met alle bezwaren van dien.

Ik wil hiermede niet zeggen, dat alle vermogensvorming in de onderneming onder deze beschouwing valt. Er is natuurlijk ook een werkelijke vermogensvorming in de onderneming. Er is winst, die juist gecalculeerd kan zijn en bespaard wordt. Ten aanzien hiervan geldt, dat de inleider deze winst naar de kapitaalmarkt zou willen zien vloeien. Wat het eerste deel van zijn betoog aangaat, hij meent, dat de controle van de kapitaalmarkt veelal voorkomen zal, dat het gevormde vermogen niet in de gunstige richting wordt aangewend. Hij meent, dat het in de onderneming gevormde vermogen lichter zal worden aangewend op een meer risico brengende wijze. Nu wil ik er in de eerste plaats op wijzen, dat de kapitaalmarkt zich geen scherp oordeel vormt over de vraag, of de verwachting van omzetvergrooting inderdaad juist is. Zij gaat af op de vroegere winsten, zij extrapoleert als het ware de vroegere winsten voor de toekomst, met eenige voorzichtigheid. Zij kan de winstmogelijkheid dus evenzeer overschatten en een „Kapitalfehlleitung”, zooals men het noemt, is evenzeer mogelijk via de kapitaalmarkt. Ik zie niet goed in — het is reeds meer gezegd — dat het over de kapitaalmarkt loopen veel zou kunnen voorkomen, maar laten wij aannemen, dat dit wel het geval is; dat het loopen over de kapitaalmarkt zou voorkomen, dat het gevormde vermogen op zeer riskante wijze zou worden aangewend en dat het inderdaad juist gezien zou zijn, dat het vermogen, dat *in* de onderneming is gevormd, gemakkelijker op riskante wijze wordt aangewend. Dan zou ik toch willen vragen: waarom ontzegt de inleider aan het openbaar maken van het in de onderneming gevormde kapitaal de remmende kracht, die hij bij de kapitaalmarkt wel onderstelt? Het gaat hier om dezelfde groep van belanghebbenden en als zij een voldoende motiveering ontvangen,

zullen zij in het ééne geval evengoed de kapitaalvorming goedkeuren als zij in het andere geval zullen inschrijven op de emissie.

Ik moge herhalen, dat de richting, die de heer Keuzenkamp op pag. 19 aangeeft ter zake van de uitspraak van deskundigen inderdaad een gevaarlijke richting zou kunnen zijn. Gezien de beschouwingen, die hier gegeven worden, geloof ik, dat men zou kunnen concludeeren, dat de accountant een door onvolledigheid onjuiste publicatie zou kunnen en mogen goedkeuren, maar gelukkig kan ik constateeren — en ik had dit ook niet anders verwacht, gezien de reputatie van den heer Keuzenkamp — dat er een nieuwe controverse is, omdat hij op blz. 21 en 22 de onjuiste conclusie, welke uit pag. 19 zou kunnen worden getrokken, aanzienlijk verzwakt.

(Applaus).

REPLIEK.

De heer T. KEUZENKAMP:

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren,

Ik wil beginnen met mijn dank te betuigen aan de heeren debaters, die het de moeite waard hebben gevonden op hetgeen ik ter lezing heb gegeven en mondeling heb medegedeeld, nader in te gaan.

Ik wil in het volgende probeeren om hetgeen zij ter sprake hebben gebracht nader te bespreken, misschien om te zeggen: ik ben het met U eens, misschien ook om het te weerspreken, niet uit zucht tot weerspreken, maar in het verlangen, tot een werkelijk helder inzicht te komen.

Ik begin dan met hetgeen collega Reder in het midden heeft gebracht, die, voor zoover ik het kon aantekenen, drie belangrijke punten aanroerde. Hij begon met te constateeren, dat er verschil zou bestaan tusschen mijn referaat en hetgeen ik in mijn mondelinge toelichting heb medegedeeld. Als dit verschil er is — maar ik gevoel dat zelf nog niet geheel en ik geloof zeker, dat dit op een misverstand aan de zijde van den heer Reder berust — dan heb ik dat absoluut niet bedoeld. Ik heb in het referaat niets anders willen leggen dan wat ik later in de mondelinge toelichting heb gezegd, maar ik geloof, dat het verschil daarin ligt — en dat komt bij de andere heeren ook te voorschijn — dat zij telkens als winst willen zien wat in de gepubliceerde jaarrekening als uiteindelijk resultaat wordt aangegeven, terwijl ik altijd de bedoeling heb gehad, dat winst te noemen wat later zal blijken werkelijk winst te zijn geweest. Dat ik dus tot de beschouwing kwam, dat wij de winst eerst achteraf kunnen beoordeelen, was voor mij een noodwendigheid, maar als de heeren het begrip winst zien zooals ik het heb aangegeven, dan geloof ik, dat een aantal opmerkingen, die gemaakt zijn, gereedelijk kunnen vervallen.

De heer Reder verklaarde verder, dat hij een tegenstelling ziet tusschen de 1e en 2e stelling, waarin het onderwerp van sociaal-economisch en van bedrijfs-economisch standpunt wordt beschouwd. Hij meent, dat dit in de eerste plaats komt doordat de inleider een overdreven betekenissen toekent aan de controle van de

kapitaalmarkt. In de tweede plaats, zou ik zeggen, heeft de winsthouding gevoerd tot een ongebreidelde expansiepolitiek. Als de heer Reder meent, dat ik een overdreven waarde toeken aan de controle van de kapitaalmarkt, dan moet hij, naar ik meen, aantoonen, waarom dat overdreven is. Ik weet wel, dat de organisatie van de kapitaalmarkt nog geenszins zoo ideaal is, als wij allen die zouden wenschen. Wij hebben hedenochtend zeer duidelijk gehoord, hoe moeilijk het is te zeggen, wat juiste en wat geen juiste investeringen zijn. Ik beweer echter niet, dat de kapitaalmarkt een ideale instelling is, maar dat het toch juister is, een instantie te raadplegen, die naast eigen oordeel over eigen bedrijf ook een oordeel heeft, dat op een bredere basis berust. Nu ik hedenochtend heb gehoord, welke moeilijkheden er zijn bij de beoordeeling van de juiste richting der investering, word ik nog versterkt in mijn meening dat, hoe breder de basis is, hoe meer menschen er ter beoordeeling worden toegelaten, hoe beter wij terecht zullen komen. Beoordeeling alleen door den man, die in het bedrijf zit — want dat is toch de kapitaalvorming in de onderneming — blijf ik een positief gevaar achten en ik zie het als een tegenstelling tusschen het sociaal-economisch en het bedrijfs-economisch belang, dat men het in het belang van een bepaald bedrijf acht, langs dien weg het kapitaal te verkrijgen, terwijl dat sociaal-economisch een gevaar oplevert.

De heer Reder heeft verder een beschouwing gewijd aan de interne taak van den accountant en aan datgene, wat de gepubliceerde jaarrekening betreft. Wat hij zegt omtrent de taak van den accountant, daarbij kan ik mij volkomen aansluiten. En wat de gepubliceerde jaarrekening betreft: ik ben op de techniek der verantwoording met opzet niet diep ingegaan. Die bleek al zeer duidelijk uit de beschouwingen van onzen collega Van Uden. Ik heb alleen gezegd, dat zich na dien tijd gevallen hebben voorgedaan, die aanleiding konden geven om de zaak in een ander licht te bekijken. Daarom heb ik er ditmaal geen diepere beschouwing aan gewijd. Met de algemeene beschouwing, die de heer Reder daaromtrent heeft gegeven, ben ik het verder geheel eens.

Het doet mij verder genoegen, dat de heer Jores de moeite heeft genomen, een punt uit mijn referaat te beschouwen, maar ik meen, dat de kern van zijn betoog reeds is geraakt door dat van den heer Mey. Ik geloof nooit zoo erg in een strijd tusschen theorie en praktijk, die altijd zou moeten blijven bestaan. Als er strijd is tusschen theorie en praktijk, wordt het de hoogste tijd, dat deze wordt „ausgeglichen”, want dan is één van de twee juist, of de theorie of de praktijk of beide zijn gedeeltelijk juist. Uiteindelijk moeten zij echter tot elkaar komen en juist daarom zijn deze besprekingen zoo nuttig, omdat zij gelegenheid geven, ze tot elkaar te brengen.

Ik wil gaarne gelooven, dat de Badische Anilin- & Sodafabrik ten slotte tot een goed resultaat is gekomen, hoewel zij toch ook op de kapitaalmarkt is terechtgekomen. Dat zegt echter nog niets ten opzichte van de onjuistheid van het beginsel. Ik gevoel ook wel, dat er in de praktijk moeilijkheden aan verbonden zijn en dat men op een gegeven oogenblik moet beginnen, geld in een bepaalde richting uit te geven, alvorens men een beroep op de kapitaalmarkt kan doen, maar de vraag, of de financiering vooraf of achteraf

geschiedt, is nog niet zoozeer beslissend ten aanzien van het beginsel. Het beginsel is ten slotte: neemt men het kapitaal op de open markt op of niet. Wat de Badische Anilin- und Sodafabrik ook deed, het bezwaar, dat hier zonder voorkennis van de kapitaalmarkt een bepaald bedrag aan kapitaal gestuurd werd in een op eenzijdige wijze vastgestelde richting, die alleen de beheerders van deze onderneming als juist zagen, blijft bestaan en dat onderschat ik niet.

De heer Robles maakte een aantal aantekeningen bij mijn stellingen en constateerde tegenspraak tusschen de stellingen 1 en 2 enerzijds en stelling 5 anderzijds. Ja, dat is nu eigenlijk het gevolg van het door elkaar behandelen van twee punten, die eigenlijk maar zijdelings verband met elkaar houden. De stellingen 1 en 2 zijn zuiver gebaseerd — laat ik het nog eens zoo noemen — op een theoretische beschouwing, maar stelling 5 staat daar geheel los van. Ik meen dit op blz. 13 vrij scherp te hebben gezegd. Daar staat:

„In weerwil van alle sociaal-economische en bedrijfseconomische bezwaren komt kapitaalvorming voor”

Wanneer ik nu aan het derde punt toe ben, dan moet ik datgene wat ik in de stellingen 1 en 2 heb behandeld voor een oogenblik vergeten, hoe zonderling dit ook moge lijken. Ik moet mij indenken, dat het nu eenmaal zoo geschiedt en mij afvragen: als dat zoo is, welke is dan de beste verantwoording? In dien gedachtengang is stelling 5 ontworpen en in dien gedachtengang is het onjuist, hier verband te zien tusschen de stellingen 1 en 2 en stelling 5, want in mijn referaat is dat verband verbroken.

Op blz. 8 meent de heer Robles een fout te constateeren, omdat ik meen, dat het kapitaal, dat in de eigen onderneming wordt verkregen, wat de verschuldigdheid van rente betreft, op één lijn zou staan met dat, hetwelk op de open markt wordt verkregen. Ik geef den heer Robles groot gelijk, als hij deze zaak juridisch beschouwt, maar dat is mijn bedoeling niet geweest. Zij, die niet zoo geheel welfremd tegenover de praktijk staan, weten toch zeer goed, dat, wanneer men aan het berekenen gaat van het bedrag aan rente en afschrijving, dat in een bepaalde calculatie moet worden begrepen, men bij herhaling de fout maakt, dat men zegt: daarvoor zijn wij geen rente verschuldigd. Om te komen tot een werkelijke berekening van het in de onderneming vastgelegd kapitaal en de vraag, of daarover geen rente verschuldigd is — ik ben het met verschillende debaters volkomen eens, — daartoe behoort nog heel wat meer dan hetgeen wij hebben gepresteerd. Vele malen hebben wij de taak, er de aandacht op te vestigen, dat calculaties, op deze wijze opgezet, niet juist zijn. Ik zal de laatste zijn, die — zooals de heer Robles zegt — er naar zou willen streven, den verantwoordingsplicht nog lossier te maken, maar ik zie ook in het geheel niet in, dat ik dit gedaan heb.

Ik wil niet het odium op mij laden, zoo buitengewoon „chic” in mijn terminologie te zijn, maar ik heb het woord „bedekt” gebruikt, omdat de heer Van Uden ons heeft doen griezelen van het woord „geheim”. Wanneer ik nu zeg, dat de geheime reserve mag worden gevormd zonder dat zij in de winstrekening of in de balans wordt gebracht door telkens hogere bedragen aan afschrijvingen

te boeken of op welke andere wijze ook, dan gevoel ik nog niet, dat ik daardoor den verantwoordingsplicht van het bestuur lossier maak. Dat zou wel het geval zijn, wanneer het bruto inkomen niet werd vermeld met de lasten, die daartegenover staan of die de beheerder meent te moeten bestrijden. Zoolang ik echter den eisch handhaaf, dat het bruto inkomen moet worden aangegeven en daartegenover de lasten, die de beheerder meent daaruit te moeten bestrijden en zoolang ik eisch, dat dit openlijk moet blijken, dan gevoel ik niet, dat ik op eenigerlei wijze den verantwoordingsplicht lossier maak.

Ten slotte moeten wij toch altijd bedenken, vooral ten aanzien van dit onderwerp — en ik meen, dat dit goed tot uitdrukking is gekomen in het betoog van collega Reder — dat de accountant zich niet moet stellen op zulk een hoog theoretisch standpunt, dat hij als het ware vreemd komt te staan tegenover alles wat de praktijk eischt en op reële gronden vergt. Als wij zouden willen, dat alles uit de jaarrekening blijkt wat de heer Robles wenscht, dat er uit te zien zal zijn, dan zouden wij, naar ik geloof, veel te hoog grijpen en in plaats van nut, onnut stichten.

Naar aanleiding van de eerste opmerking van den heer Robles, nl. dat hij met genoegen zag, dat dit onderwerp er een is, dat niet van vaktechnischen aard is, mag ik de opmerking maken, dat naar mijn meening, vooral in de latere jaren de onderwerpen, die op de accountantsdagen zijn behandeld, juist geen onderwerpen waren van vaktechnischen aard en dat zuiver vaktechnischen onderwerpen in onze studievergaderingen worden behandeld. In dat opzicht maakt deze inleiding geen uitzondering op den regel.

De heer Mey heeft een belangrijk punt ter sprake gebracht, dat mij werkelijk interesseert, nl. de vraag, of het beheer het recht heeft, over het inkomen te beschikken. Dat is een visie, die ik nog niet had overwogen. Moet ik daarop á bout portant antwoorden, dan zou ik zeggen; behoort de beschikking over het inkomen *niet* tot de bevoegdheden van het beheer? Ik merk op, dat ik in mijn referaat spreek van het verwerven van inkomen. De heer Robles spreekt van het genieten van inkomen, hetgeen niet juist is. In mijn referaat staat niet, dat de onderneming wordt opgericht om inkomen te doen *genieten*, maar om het te *verwerven*. En als het inkomen verworven is, dan gevoel ik het als een beheersdaad in de eenmanszaak zoo goed als in de N.V., dat men de beschikking over datgene wat verworven is stempelt tot beheer. Daarom tot beheer, omdat de wijze, waarop met dat inkomen wordt gehandeld, straks richting zal geven aan hetgeen voor de toekomstige inkomensverwerving zal moeten gebeuren.

Bij herhaling wijst de heer Mey er op, dat ik verband leg tusschen kasmiddelen en winst. Dat is niet zoo. Ik heb maar éénmaal in mijn geheele referaat gesproken over het beschikbaar zijn van kasmiddelen en dan nog op zeer bedekte wijze. Ik heb gezegd: het komt wel eens voor, dat de winst niet tot uitdeeling komt, omdat over het winstbedrag reeds is beschikt door kapitaalvorming, maar ik heb met opzet het verband tusschen kasmiddelen en winst achterwege gelaten. Dat het nu zoo sterk naar voren wordt gehaald is tegen mijn bedoeling en ook niet in overeenstemming met den inhoud van het geheele referaat, naar ik meen.

Ik moet het eens zijn met den heer Mey, dat dooreengemen

de geheele kapitaalvorming — of vermogensvorming, zooals hij het noemt — door ons als veel belangrijker wordt gezien dan zij in werkelijkheid is. Wanneer wij als winst zien, datgene wat ik in mijn referaat als zoodanig beschouw, nog nader toegelicht, zooals de heer Reder het heeft aangetoond, in mijn mondelinge toelichting, dan ben ik het er mede eens, dat veel wat wij als winst bestempelen en beschouwen achteraf blijkt geen winst te zijn en dus foutief als zoodanig te zijn aangeduid. Dat dit allicht heeft gediend tot verruiming van de kasmiddelen en dat al dergelijke handelingen aanleiding kunnen geven tot dezelfde fouten, waartoe kapitaalvorming aanleiding geeft, is juist, maar wat ik te behandelen heb is niet het verband tusschen de kaspositie en uitbreiding. Ik had alleen de kapitaalvorming te behandelen en daartoe kan men alleen komen, als men winst heeft en er is alleen winst, als men de bedrijfslasten voor de volle 100 % heeft verdisconteerd, ook die, welke verband houden met de conjunctuurverschijnselen. Dat dit er toe kan leiden, dat men over veel ruimer kasmiddelen beschikt dan het bedrag, dat later voor kapitaalvorming wordt besteed, is volkomen juist, maar dit staat buiten het onderwerp.

Het laatste deel van het betoog van den heer Mey heb ik misschien niet goed begrepen. Ik meen, dat hij geen verschil ziet tusschen het verkrijgen van kapitaal door inschrijving op een emissie en door inhouding van winst. Is dat juist?

De heer Drs. A. MEY:

Dit betreft Uw opvatting, dat het loopen van de winst over de kapitaalmarkt een remmenden invloed zou hebben. Ik begrijp niet, dat openbaarheid ter zake van het in de onderneming gevormde inkomen niet een gelijken remmenden invloed heeft.

De heer T. KEUZENKAMP:

Dit ligt in den aard der menschen, die een oordeel vellen. Het oordeel, of een publieke emissie kan slagen, wordt gevormd door menschen, die buiten de onderneming staan en die zich — dat onderstel ik althans — op deskundige wijze laten voorlichten omtrent de winstmogelijkheid en de juistheid van de richting, waarin het kapitaal zich beweegt, terwijl aandeelhouders in de onderneming, die op grond van de publicatie in een jaarrekening een oordeel zouden moeten uitspreken, naar mijn meening op dit punt absoluut onbevoegd zijn.

Ik meen hiermede de voornaamste opmerkingen te hebben behandeld en zeg U dank voor de gelegenheid, die U mij daartoe heeft geboden.

(Applaus).

De VOORZITTER:

Het spijt mij zeer, dat het zoo laat is, dat het onmogelijk is, nog gelegenheid te geven tot dupliek.

Toen de heer Keuzenkamp ons voorstelde, dit onderwerp te

behandelen, zijn een oogenblik de vragen gesteld, of het wel actueel was en of er niet reeds zooveel over gesproken was, dat we erover uitgepraat waren. Wat de eerste vraag betreft, hebben wij het optimisme van den inleider overgenomen. Hoewel er op het oogenblik van kapitaalvorming niet veel sprake is, is het juist toch thans na te gaan, hoe wij te werk moeten gaan, als het tijdstip daarvoor weer is aangebroken. Wat de vraag betreft, of over dit onderwerp niet reeds genoeg is gesproken: zoolang ik lid van het Instituut ben, heb ik er bijna jaarlijks over hooren spreken, maar toch altijd blijkt dat er weer wat nieuws van te zeggen valt. De inleider heeft gezegd dat er geen verschil is tusschen een goede praktijk en een goede theorie. Als zij met elkaar in strijd zijn, dan deugt één van beide niet of zij deugen geen van beide. Ik geloof, dat hij in dit opzicht een waar woord heeft gesproken. Maar nu is het bijzondere van dit onderwerp, dat de schijnbaar juiste theorie zoo zeer in strijd is met de schijnbaar juiste praktijk en waar ik hedenochtend heb betoogd, dat het een van de doeleinden van de accountantsdagen is om theorie en praktijk dichter tot elkaar te brengen leent dit onderwerp zich zoo bij uitstek voor een dergelijke bespreking. Wij moeten steeds zoeken waar de fouten zitten in de theorie en waar de praktijk kan worden verbeterd.

Ik geloof daarom dat de inleider ons een heel eind verder in die richting heeft geholpen door dit vraagstuk nog eens aldus te bekijken. Wij zijn hem daarvoor allen dankbaar en ik dank hem zeer voor de interessante inleiding, die hij ons heden heeft gegeven.

Ik mag dien dank ook uitstrekken tot de debaters, die aan hetzelfde doel nuttig hebben medegewerkt en sluit hiermede de vergadering.

(Applaus).

De vergadering wordt te 5 uur n.m. gesloten.

OVERZICHT VAN DE ACCOUNTANTS DAGEN VAN 1907 TOT EN MET 1932.

1907 — ARNHEM

Th. Limperg Jr.

De wettelijke regeling van het Accountantsberoep in Nederland.

G. L. Schlimmer

De verantwoordelijkheid van den Accountant.

J. Beerenborg

Openbaarheid en Unificatie van Balansen.

1908 — AMSTERDAM

Dr. D. Bos

De wettelijke regeling van het Accountantsberoep.

J. J. M. H. Nijst

De Accountantsverklaring.

- 1909 — ROTTERDAM **Ch. Miserooy**
Statuten van Naamlooze Vennootschappen, speciaal over administratie, balans, winst en verliesrekening en winstverdeling.
S. Hoofiën
De Accountants-Verklaring.
- 1911 — AMSTERDAM **Mr. J. Limburg**
Ontwerp van Wet op de Naamlooze Vennootschap.
Prof. J. G. Ch. Volmer
Het wetsontwerp tot regeling van de begrootingen en rekeningen der Staatsbedrijven.
- 1912 — ROTTERDAM **Mr. G. van Slooten Azn.**
Wettelijke regeling van de publicatie der jaarsstukken van Naamlooze Vennootschappen.
G. P. J. Hogeweg
Waardebepaling der activa voor de balans.
- 1913 — AMSTERDAM **Prof. Mr. P. Scholten**
Over Scheidslieden.
C. van Uden
Winst, Winstverdeling en Winstuitkeering.
- 1915 — ROTTERDAM **Prof. Dr. D. van Embden**
Staatsbedrijf en commercialisme.
W. H. Elles
Over beheer en controle bij Naamlooze Vennootschappen.
- 1916 — AMSTERDAM **Mr. H. J. Nieboer**
Wet op de oorlogswinstbelasting.
J. Bosman Azn.
De invloed van den Rentestand op de balans.
- 1917 — ROTTERDAM **Prof. G. Mannoury**
De Filosofische Grondslagen der verantwoordelijkheid.
Th. Limperg Jr.
Prijisregeling en prijsvereenkomsten in vereenigingen van nijverheidsondernemingen.
- 1918 — AMSTERDAM **Prof. Mr. Dr. G. W. J. Bruins**
Conjunctuurverschijnsel en onderneming.
James Polak
Goodwill.
- 1919 — ROTTERDAM **Prof. Mr. J. A. Veraart**
De nieuwe economische Maatschappij en iets over de plaats daarin voor den accountant.
P. Klijnveld
Controle bij banken.
- 1920 — AMSTERDAM **Prof. Mr. Dr. H. W. C. Bordewijk**
Bedrijfshuishoudkunde in haar verband tot de volkshuishoudkunde en haar beteekenis voor den accountant.
P. van Voorst
De financieele toestand in verband met de circulatiebanken.
- 1921 — ROTTERDAM **Mr. M. Oppenheimer**
Stroomannen in Aandeelhoudersvergaderingen bij aandeelen aan toonder.
Dr. A. Sternheim
Het bezuinigingsvraagstuk bij openbare lichamen.
- 1922 — AMSTERDAM **Prof. Mr. Dr. H. Frijda**
De plaats van den ondernemer in de economie.
Prof. Dr. N. J. Polak
Is een algemeene Inrichtingsleer bestaanbaar?
- 1923 — DEN HAAG **Prof. Mr. E. M. Meijers**
Aansprakelijkheid en décharge van Directeuren van Naamlooze Vennootschappen.
H. R. Reder en Ir. D. H. Stigter
De grondslagen der samenwerking tusschen Raadgevend Ingenieur en Accountant.
- 1924 — AMSTERDAM **Mr. H. M. A. Schadee**
Reorganisatie van Naamlooze Vennootschappen.
R. A. Dijker
De invloed van de belastingen, in het bijzonder de Inkomsten-, Dividend- en Tantiëmebelasting op het bedrijf.
- 1925 — DEN HAAG **Prof. Mr. E. J. J. van der Heijden**
Het wetsontwerp-1925 op de Naamlooze Vennootschap.
Jac. Lampe
Eenige beschouwingen naar aanleiding van het Wetsontwerp-1925 op de Naamlooze Vennootschap.
- 1927 — ROTTERDAM **Prof. Dr. Ir. J. Goudriaan Jr.**
Enkele opmerkingen over horizontale bedrijfsconcentratie als middel tot verhooging van de productiviteit.
J. Pelser Jr.
De taak en de positie van den Accountant bij publiekrechtelijke lichamen.
- 1928 — AMSTERDAM **Prof. Mr. F. de Vries**
Eenige opmerkingen over de wettelijke regeling der ondernemingscombinaties.
C. A. Blazer
Het gebruik van machinale hulpmiddelen in de administratie en de invloed daarvan op de controle.
- 1929 — DEN HAAG **Mr. A. J. van Hengel**
Opmerkingen over de rol der Handels- (of Algemeene) banken in Nederland bij kapitaalverschaffing.
Joh. J. Moret
Een en ander over onze Staatscomptabiliteit.
- 1930 — AMSTERDAM **Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart**
Enkele opmerkingen over conjunctuurpolitiek.
J. van Hamersveld
Enkele opmerkingen over de controle bij groote bedrijven.
- 1931 — ROTTERDAM **Jan Schilthuis**
De crisis in den akkerbouw en de bemoeiingen der regeeringen met graanprijzen en graanverbouw.
H. Munnik
De publieke verantwoording der Naamlooze Vennootschap in het Jaarverslag.
- 1932 — AMSTERDAM **Mr. J. W. Beyen**
Het vraagstuk van een internationalen muntstandaard.
T. Keuzenkamp
Kapitaalvorming in de onderneming.

